

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA

Širka i mudareba-islamski modeli poslovnog partnerstva
između teorije i prakse

Magistarski rad

Mentor:

prof. dr. Senad Ćeman

Student:

Haris Gorak, 43

Sarajevo, septembar 2025.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA

Haris Gorak

Širka i mudareba-islamski modeli poslovnog partnerstva

između teorije i prakse

Magistarski rad

Datum prijave završnog rada:

Potpisi članova komisije:

1. -----

2. -----

3. -----

Mentor: dr. Senad Ćeman

Datum odbrane:

Sarajevo, 2025.

SADRŽAJ

	Strana
Uvod	4
Problem istraživanja	8
Predmet i cilj istraživanja	9
Hipoteze i istraživačka pitanja	10
Pregled ranijih istraživanja	11
Metode istraživanja	12
Korišteni termini	13
Struktura rada	17
1. Širka i mudareba u islamskom pravu	19
1.1. Lingvističko značenje pojma <i>širka</i> i <i>mudareba</i>	20
1.2. Terminološko značenje pojma <i>širka</i> i <i>mudareba</i>	21
1.3. Različite vrste partnerstava u fikhskim djelima	21
1.3.1. <i>Širka al-ibāha</i> (prirodno partnerstvo)	22
1.3.2. <i>Širka al-milk</i> (vlasničko partnerstvo)	24
1.3.3. <i>Širka al-‘aqd</i> (ugovorno partnerstvo)	26
1.3.4. <i>Mudāraba</i> (pasivno partnerstvo)	27
1.4. Sličnosti i razlike između različitih vrsta partnerstava	36
1.5. Izvori validnosti <i>širke</i> i <i>mudarebe</i> u islamskom pravu	38
1.5.1. Kur’an kao izvor validnosti <i>širke</i> i <i>mudarebe</i>	39
1.5.2. Sunnet kao izvor validnosti <i>širke</i> i <i>mudarebe</i>	42
1.5.3. Idžmā‘ (konsenzus) kao izvor validnosti <i>širke</i> i <i>mudarebe</i>	45
1.5.4. Kijās (analogija) kao izvor validnosti <i>širke</i> i <i>mudarebe</i>	46
1.6. Načini nastanka partnerstva	48
1.6.1. Način nastanka partnerstva voljom partnerskih strana	49
1.6.2. Usmeni dogovor kao način nastanka partnerstva	50
1.6.3. Pismeni ugovor kao način nastanka partnerstva	52
1.6.4. Nastanak partnerstva bez volje partnerskih strana	55
2. Ugovorno partnerstvo (<i>širka al-‘aqd</i>)	56
2.1. Definicija ugovornog partnerstva u islamskim pravnim školama	56
2.1.1. Hanefijska pravna škola	56
2.1.2. Malikijska pravna škola	57
2.1.3. Šafijska pravna škola	57
2.1.4. Hanbelijska pravna škola	58
2.1.5. Definicija ugovornog partnerstva savremenih islamskih pravnika	58
2.2. Osnovni ugovori usko povezani sa ugovorom o partnerstvu	59
2.2.1. Ugovor o <i>emānetu</i> (povjerenju)	60
2.2.2. Ugovor o <i>vekāletu</i> (zastupništvu ili agenciji)	61
2.2.3. Ugovor o <i>kefāletu</i> (jamstvu)	63
2.2.4. Ugovor o <i>idžāri</i> (najmu ili zakupu)	65

2.3. Osnovni faktori za polaganje prava na dobit u partnerstvu	67
2.3.1. <i>Māl</i> (imetak) kao faktor za polaganje prava na dobit	69
2.3.2. <i>ʿAmal</i> (rad) kao faktor za polaganje prava na dobit	69
2.3.3. <i>Damān</i> (garancija) kao faktor za polaganje prava na dobit	70
3. Klasifikacija modela islamskog partnerstva po pravnim školama	72
3.1. Hanefijska pravna škola	74
3.2. Malikijska pravna škola	93
3.3. Šafijska pravna škola	97
3.4. Hanbelijska pravna škola	101
4. Islamska ekonomija i savremena praksa poslovnog partnerstva	105
4.1. Nastanak i razvoj islamske ekonomije	111
4.2. Utjecaj islamskog ekonomskog učenja na pravo i ekonomiju savremenih muslimanskih društava	114
4.3. Islamsko bankarstvo	115
4.3.1. Nastanak i razvoj islamskog bankarstva	115
4.3.2. Modeli finansiranja islamskih banaka	120
4.3.2.1. Modeli finansiranja na bazi partnerstva – <i>Mušāraka</i>	121
4.3.2.2. Modeli finansiranja na bazi podjele profita – <i>Mudāraba</i>	123
4.3.3. Mogući pravci razvoja islamskog bankarstva	127
4.3.4. Iskustva savremenog islamskog bankarstva u BiH	129
Zaključak	132
Sažetak	135
Prilog	137
Izvori i literatura	138

Uvod

U savremenom svijetu sve je izraženija potreba za alternativnim ekonomskim modelima koji su etički prihvatljivi, socijalno odgovorni i utemeljeni na pravednosti. Islamsko pravo (šerijat) nudi bogat izbor ugovornih formi koje omogućavaju ostvarivanje ekonomskih ciljeva uz očuvanje duhovnih i moralnih principa. Među tim formama posebno mjesto zauzimaju širka i mudareba, koji predstavljaju temeljne modele poslovnog udruživanja u islamskom pravu.

Islamska ekonomska misao priznaje saradnju između kapitala i rada kao legitimno sredstvo ostvarivanja profita, pod uvjetom da su rizik i odgovornost pravedno raspoređeni. U tom smislu, širka i mudareba omogućavaju ulaganje, preduzetništvo i razvoj bez korištenja kamate (ribā), što ih čini posebno značajnim za izgradnju šerijatski usklađenog finansijskog sistema.

U islamskom pravu, posebno u okviru šerijatskog građanskog prava, poslovni odnosi imaju jasno definisana pravila i ograničenja koja za cilj imaju usklađivanje ekonomskih aktivnosti s etičkim i pravnim normama vjere. Među najranije razvijenim i najvažnijim oblicima poslovne saradnje u islamskoj tradiciji nalaze se širka (širkah) i mudareba (muḍārabah) – dva modela partnerstva koja su oblikovana u kontekstu prakse prvih generacija muslimana, a kasnije sistematizirana kroz djela islamskih pravnika.

Razlike između ovih modela nisu samo tehničke, već se odnose na duboka pravna i etička pitanja – ko ima pravo na dobit, na osnovu čega se ona stiče, i kako se rizik dijeli među partnerima. Ova pitanja dobivaju dodatnu složenost kada se postave u savremeni kontekst – tržišta kapitala, poslovnih sistema i zakonskih okvira koji nisu nužno kompatibilni s normama šerijata.

Tema pod nazivom “Širka i mudareba - islamski modeli poslovnog partnerstva između teorije i prakse” može se istraživati sa dva aspekta – pravnog i ekonomskog.

S jedne strane, ako bi se pitanju poslovnog partnerstva u islamu prišlo isključivo s pravnog aspekta, tada bi istraživanje bilo dominantno teorijske naravi, fokusirano na analizu klasičnih pravnih tekstova i šerijatskih principa.

S druge strane, ako se pristupi s ekonomskog aspekta, tada istraživanje dobija praktičnu dimenziju, jer se analizira funkcionalnost ovih modela u savremenom privrednom okruženju –

uključujući njihovu primjenjivost u bankarskom sektoru, investicijama, razvoju vakufske imovine i drugim oblicima tržišnog poslovanja.

Islamsko pravo uređuje i ekonomska pitanja, pa je za jednog muslimana, pored pitanja vjerovanja, važno i da zna da li je njegovo poslovanje halal – tj. dozvoljeno i etički prihvatljivo po islamu. Klasični islamski pravници su vrlo detaljno obradili ovu oblast u svojim djelima. Većina fikhskih djela iz ranog perioda islamske pravne misli, koja pored propisa iz oblasti obredoslovlja (ibadat), obrađuje i imovinsko-pravnu oblast (muamelat), ima u sebi zasebna poglavlja o širki i mudarebi. U tim poglavljima se mogu pronaći pravila i propisi, kao i svi drugi bitni elementi o partnerstvu, jer su ih islamski pravници nastojali precizirati kako bi partnerstvo bilo legalno sa šerijatsko-pravnog aspekta.

Međutim, u rješenjima koja su davali klasični islamski pravници po pitanju validnosti određenih formi poslovnog partnerstva, ne postoji jedinstven i usuglašen stav o vrstama i formama poslovnog partnerstva. Ovo je potpuno shvatljivo i logično ako imamo na umu da su za rješenjima tragali pravници koji su pripadali različitim pravnim školama. Po pitanju validnosti određenih vrsta partnerstava, neke škole su imale vrlo slična gledišta (npr. hanefijska i hanbelijska), dok su u pogledu nekih imali potpuno različita gledišta (npr. hanefijska i šafijska). Iako koriste sličnu terminologiju za vrste partnerstava, pod istim terminom (npr. širka inan) različite pravne škole podrazumijevaju suštinski različite forme partnerstva.

Za cjelovitiju obradu ove istraživačke teme, nije bilo dovoljno izvršiti samo teorijski uvid u klasična fikhska djela i istražiti mišljenja i stavove različitih pravnih škola, jer iako su klasični pravници bili vrlo temeljiti i ostavili iza sebe vrijedno pravno naslijeđe o partnerstvu, ipak se u tim djelima tretiraju „tradicionalne“ forme partnerstva koje su, gledano iz današnje perspektive, već odavno prevaziđene.

Za ovaj rad „tradicionalne“ forme partnerstva nisu cilj istraživanja same za sebe, već samo osnova na kojoj će se propitivati šerijatska validnost modernih formi partnerstava, i to iz više razloga:

Prema mišljenju Louay M. Safija, nakon petog stoljeća pravo počinje da gubi dodir sa stvarnošću ne samo u političkom području nego i u području društvenih odnosa i ekonomije, odnosno upotrebljavajući islamsku terminologiju, u oblasti muamelata; od osmog stoljeća pa

nadalje pravo se prvenstveno bavilo proceduralnim i tehničkim pitanjima, ignorišući ona suštinska. To znači da su klasični pravници u narednim stoljećima suštinsku pravdu praktično podredili proceduralnoj pravdi; uprkos naporima da se Šerijat učini fleksibilnim putem pravnih doskočica (hiyal), njegova sposobnost da odgovara društvenim izazovima nastavljala je da slabi, dok se jaz između pravnih pravila i društvene prakse širio.¹

Sa desetim stoljećem po Isa a.s. poštovanje ranijih učenjaka bilo je tako snažno da je pravna zajednica odlučila da daljnje popravljjanje i unapređivanje njihove analize božanskog zakona nije moguće. Ovaj događaj, poznat kao „zatvaranje vrata *idžtihada* (idžtihada - neovisnog razmišljanja) zaledio je evoluciju islamskog prava na ovoj tački. Šerijatski sudovi i učenjaci su, prema tome, ograničeni na primjenu prava onako kako je ono ustanovljeno od ranijih autora i to se pravo nije moglo mijenjati, modificirati ili proširivati. Rezultat svega toga bio je pravni sistem koji nikada nije imao priliku da se prilagodi modernom poslovnom svijetu.²

Poslovanje među ljudima, kao i razne poslovne aktivnosti su po svojoj prirodnoj dinamici sklone promjenama i prilagođavanjima vremenu, prostoru i okolnostima. Promjena ekonomskog okruženja, nove tehnike i tehnologije bitno utiču na promjene u poslovnoj praksi ljudi. Dokle god je Šerijat bio jedini izvor pozitivnog prava za muslimane, dotle su islamski pravници teoretski pratili i pokrivali, između ostalog, i poslovnu praksu muslimana.

Međutim, nije nepoznata činjenica da su muslimani, u svojoj historiji, prošli različite faze društveno-ekonomsko-političke organizacije: od jedinstvene države unutar koje su bili različiti muslimanski narodi, preko kolonijalnog statusa unutar određenih nemuslimanskih država (koje su nad njima dominirale i uspostavile „svoje“ sisteme), pa do oslobađanja od kolonijalnog uticaja i formiranja brojnih nezavisnih nacionalnih muslimanskih država.

U tim fazama i Šerijat kao izvor pozitivnog prava je prolazio različite faze: od jedinog izvora, preko njegovog anuliranja, pa do selektivne primjene u nekim oblastima, ili pak do uvrštavanja Šerijata kao jednog od više izvora pozitivnog prava.

¹ Louay M. Safi, „Islamsko pravo i društvo”, u: Fikret Karčić i Enes Karić, ur., *Šerijatsko pravo u savremenim društvima*, Pravni centar – Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 1998, str. 67.

² Peter P. Sloane, „Status islamskog prava u modernom komercijalnom svijetu”, u: Fikret Karčić i Enes Karić, ur., *Šerijatsko pravo u savremenim društvima*, Pravni centar – Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 1998., str.142.

Te značajne promjene statusa Šerijata kao izvora pozitivnog prava nisu toliko uticale na oblast ibadata, koliko su uticale na područje muamelata.

Modeli poslovanja i ekonomski sistemi koje su iznjedrila „sekularna“ društva postali su dominantni u svijetu, pa su kao takvi ili nametnuti, ili prihvaćeni od strane muslimanskih društava, a da prethodno nisu prošli kroz šerijatske „filtre“. Tako da je danas moguće, u čisto muslimanskom ili većinsko-muslimanskom društvu, susresti poslovnu praksu koja je strogo zabranjena u Šerijatu.

Trend sekularizacije pravnih sistema muslimanskih zemalja koji je definitivno zaustavljen 1970-tih godina, za posljedicu je imao trend reislamizacije muslimanskih društava u mnogim oblastima života, pa tako i u oblasti ekonomije. Od tog vremena pojavljuju se brojni islamski učenjaci i naučnici koji u svojim radovima insistiraju na prevazilaženju dubokog jaza između islamske teorije i neislamske prakse.

U tom kontekstu, stručnjaci za islamsku ekonomiju, navode islamske modele širke i mudarebe kao polaznu osnovu za reorganizaciju bankarskog sektora, koji je žila kucavica suvremenih ekonomija. Napori u tom smislu su doveli do praktičnih rezultata, i zaživljavanju islamskih banaka, te islamsko ekonomsko učenje nije više samo predmet akademskih rasprava, već i svakodnevna praksa muslimanskih društava.

Zbog svega prethodno rečenog, odlučili smo da u ovom radu istražimo modele širke i mudarebe u teoriji i praksi.

Istraživanje je potaknuto sljedećim razlozima:

- u literaturi na bosanskom jeziku principi i pravila širka-mudareba poslovnog partnerstva nisu dovoljno obrađeni ni teoretski, dok u praksi postoje samo kao mogući modeli finansiranja koje nudi BBI banka (Bosna Bank International d.d Sarajevo).
- postoji razlika u gledanju ekonomista i pravnika na širka-mudareba model partnerstva, te je potrebno različita gledišta objasniti i premostiti određene nejasnoće koje se u literaturi pojavljuju.

- širka-mudareba modeli partnerstva iako se najčešće povezuju sa islamskim bankarstvom, imaju mnogo širu primjenu izvan bankarskog sektora i ovaj rad će u tom pogledu ukazati na mogućnosti primjene tih modela u nebankarskom sektoru.

- u ovom radu su istražene mogućnosti primjene širka-mudareba modela u Bosni i Hercegovini, kako bi se uporedili modeli koje koriste neke muslimanske zemlje, sa mogućim rješenjima u Bosni i Hercegovini, a time ovaj rad dobiva na originalnosti u pogledu pristupa proučavanju ovih modela.

Ovaj rad nastoji obuhvatiti kako normativne temelje ova dva modela poslovnog partnerstva, tako i praktične implikacije njihove primjene. Osnova rada bit će klasična fikhska literatura, posebno djela al-Kasānija, Ibn Kudāme, al-Džezīrija i Usmanija, kao i savremeni dokumenti o islamskim finansijama – među kojima su izuzetno značajni standardi AAOIFI-ja.³

Problem istraživanja

U islamskoj pravnoj tradiciji, širka i mudareba predstavljaju temeljne ugovorne institute poslovnog partnerstva. Oba modela su detaljno razrađena u klasičnim fikhskim izvorima svih pravnih škola i predstavljaju standardizovane oblike udruživanja kapitala, rada i odgovornosti u cilju zajedničkog ostvarivanja dobiti.

U kontekstu savremenih muslimanskih društava, uključujući Bosnu i Hercegovinu, izražena je diskrepancija između normativnih učenja o širki i mudarebi i njihove stvarne pravne i institucionalne primjene. Uočavaju se brojni problemi u pogledu pravne strukture ugovora, definicije doprinosa partnera (imetak, rad, garancija), raspodjele dobiti i gubitka, kao i odgovornosti u slučaju spora ili prestanka poslovnog odnosa.

Dodatni izazov predstavlja nedostatak jasno definisanog zakonskog i institucionalnog okvira koji bi omogućio primjenu šerijatski prihvatljivih modela poslovanja u Bosni i Hercegovini. Broj pravnih i ekonomskih stručnjaka upoznatih s islamskim partnerstvom je ograničen, a većina poslovnih subjekata oslanja se na konvencionalne modele koji ne poznaju principe uzajamnog rizika i profitne participacije.

³Skraćenica za Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, međunarodnu organizaciju sa sjedištem u Bahreinu koja izdaje šerijatske standarde za islamske finansijske institucije. Za više detalja vidi AAOIFI web stranicu: <http://www.aaofii.com/>.

U međunarodnom kontekstu, iskustva iz Malezije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Pakistana pokazuju da se modeli širke i mudarebe mogu uspješno implementirati unutar sekularnih pravnih sistema, pod uvjetom postojanja specijaliziranih regulatornih mehanizama i šerijatskih nadzornih tijela.

Osim institucionalnih izazova, u literaturi postoji i teorijska poteškoća vezana za različita tumačenja osnovnih faktora koji daju pravo na profit u partnerstvu. Islamski pravници su podijeljeni po pitanju da li profit proizlazi isključivo iz vlasništva (mal), rada ('amal), ili garancije (daman), te da li ti faktori mogu djelovati nezavisno ili moraju biti povezani.

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja su širka i mudareba kao klasični modeli poslovnog partnerstva u islamskom pravu, njihovo normativno utemeljenje, pravna struktura, te mogućnosti njihove implementacije u savremenim pravnim i ekonomskim sistemima, posebno u Bosni i Hercegovini

Cilj istraživanja je da se kroz sistematski i komparativni pristup analiziraju teorijski temelji, uporedni pristupi i institucionalne pretpostavke za primjenu modela širke i mudarebe u savremenom kontekstu. Time se nastoji pokazati kako klasično islamsko pravno učenje može biti operacionalizirano unutar nešerijatskog pravnog okvira, u skladu sa savremenim ekonomskim potrebama.

Konkretni ciljevi istraživanja su:

- Analizirati definicije i pravne uvjete širke i mudarebe u djelima predstavnika četiri pravne škole, s posebnim akcentom na hanefijsku pravnu tradiciju.
- Izdvojiti osnovne pravne, ekonomske i etičke principe koji čine temelj ovih modela.
- Definisati islamski pravni okvir koji može služiti kao smjernica domaćim pravnicima i ekonomistima pri uspostavi halal poslovnih praksi.

Značaj istraživanja leži u pokušaju povezivanja tradicionalnih normativnih modela islamskog prava sa konkretnim potrebama savremenih ekonomskih sistema, te u doprinosu razvoja pravnog mišljenja o mogućoj integraciji šerijatskih modela partnerstva u okvir sekularnog zakonodavstva.

Hipoteze i istraživačka pitanja

Na osnovu ostvarenog uvida u dostupnu literaturu, pravnih izvora i i zahtjeva savremene pravne i ekonomske prakse, postavljene su hipoteze koje predstavljaju temelj za istraživanje primjenjivosti modela širke i mudarebe u savremenom kontekstu.

Prva hipoteza polazi od pretpostavke da širka i mudareba u islamskom pravu predstavljaju jasno razgraničene, ali međusobno komplementarne oblike poslovnog partnerstva, utemeljene na različitim vrstama doprinosa (mal, 'amal, daman) i odgovornosti partnera.

Druga hipoteza pretpostavlja da je savremena implementacija širke i mudarebe moguća čak i u pravnim okvirima zemalja sa sekularnim zakonodavstvom, uključujući Bosnu i Hercegovinu, pod uvjetom postojanja prilagođenog normativnog i institucionalnog okvira.

Treća hipoteza sugerira da nedovoljna primjena ovih modela u savremenim muslimanskim društvima proizlazi prvenstveno iz institucionalnih, edukacijskih i interpretativnih nedostataka, a ne iz suštinskih prepreka unutar islamskog prava.

Iz navedenih hipoteza proizlaze sljedeća istraživačka pitanja:

1. Kako se modeli širke i mudarebe definišu i strukturiraju u klasičnim djelima islamskih pravnika četiri pravne škole?
2. Koje su ključne sličnosti i razlike u njihovoj pravnoj prirodi, vrstama doprinosa i raspodjeli rizika?
3. Koji su minimalni šerijatski uvjeti za pravnu validnost ova dva modela u okviru različitih mezheba?
4. Kako se širka i mudareba implementiraju u savremenoj islamskoj finansijskoj praksi, posebno kroz institucije islamskog bankarstva?

Kroz analizu navedenih pitanja istraživanje ima za cilj da provjeri održivost postavljenih hipoteza i ponudi praktične smjernice za integraciju islamskih modela poslovnog partnerstva u savremene pravne i ekonomske sisteme.

Pregled ranijih istraživanja

Tema poslovnog partnerstva u islamskom pravu, s fokusom na modele širke i mudarebe, obrađivana je u djelima brojnih klasičnih i savremenih autora. Međutim, većina dostupne literature pristupa ovoj temi iz dvije dominantne perspektive. Prva se oslanja na klasičnu fikhsku tradiciju, naglašavajući normativne postulate i pravne uvjete za validnost ugovora. Druga se fokusira na institucionalnu implementaciju širke i mudarebe kroz praksu islamskih finansijskih institucija, posebno banaka i investicionih fondova.

Klasična djela kao što su *Bedā'i' al-šanā'i'* (al-Kāsānī), *al-Hidāya* (al-Marghīnānī), *al-Mughnī* (Ibn Qudāma) i *Kitāb al-fiqh 'alā al-madāhib al-arba'a* (al-Džezīrī) predstavljaju temeljne izvore koji sadrže komparativne pravne stavove četiri mezheba o vrstama i uslovima poslovnih partnerstava. Iako su ti tekstovi bogati pravnim nijansama, njihov jezik, stil i metodologija često predstavljaju prepreku za savremene čitaoce i istraživače zbog promjene okolnosti i terminologije o poslovnom partnerstvu.

S druge strane, savremeni autori poput Muhammada Taqija Usmanija, Imrana Ahsana Nyazeeja i Muhammada Nejatullaha Siddiqija nastojali su premostiti jaz između klasičnih koncepata i zahtjeva modernog ekonomskog sistema. Njihova djela predstavljaju vrijedan doprinos razumijevanju kako se modeli poslovnog partnerstva mogu pravno definisati, standardizovati i institucionalno primijeniti u savremenim finansijskim sistemima, uz očuvanje šerijatskih načela i normativne osnove.

Organizacije poput AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) i Islamske razvojne banke (IDB) dodatno su doprinijele boljem razumijevanju islamskog modela poslovnog partnerstva kroz uspostavljanje šerijatskih standarda koji preciziraju ugovorne odnose u islamskim finansijama. Njihovi standardi omogućili su normativno uređenje širke i mudarebe, ali istovremeno ostavljaju otvorena pitanja njihove integracije u sekularne pravne sisteme, kao što je slučaj u Bosni i Hercegovini.

Međutim, u postojećoj literaturi nedostaje sistematski spoj između klasične fikhske teorije i savremene pravne i finansijske prakse, naročito kada je riječ o implementaciji ovih modela u državama koje ne koriste šerijat kao jedan od izvora prava. Veoma je malo studija koje

razmatraju mogućnosti primjene širke i mudarebe u nebankarskim sektorima, poput zadugarstva, socijalnog preduzetništva i porodičnih firmi.

Ovaj rad nastoji popuniti tu prazninu kroz sveobuhvatan, multidisciplinarni pristup – utemeljen na islamskoj pravnoj misli ranog perioda fikha, ali fokusiran na savremene izazove i kontekste. Time rad ne donosi samo teorijsku sintezu već i praktične smjernice za moguću institucionalnu primjenu širke i mudarebe u Bosni i Hercegovini i šire.

Metode istraživanja

U istraživanju je korišteno više metodoloških pristupa s ciljem da se teorijski i praktično obuhvate različiti aspekti širke i mudarebe kao islamskih modela poslovnog partnerstva. S obzirom na pravno-ekonomsku prirodu teme, pristup je interdisciplinarni.

Primarna metoda istraživanja je komparativna metoda, kojom se porede različiti pravni i institucionalni modeli poslovnog partnerstva u okviru četiri pravne škole, kao i u savremenim islamskim finansijskim institucijama. Ova metoda omogućava identifikaciju sličnosti i razlika između klasičnog normativnog okvira i savremene prakse, te uvida u moguća odstupanja između teorije i stvarne primjene.

Korištena je i historijska metoda, budući da analiza obuhvata razvoj ugovornih modela od rane islamske pravne misli do njihove savremene primjene. Ova metoda omogućava kontekstualizaciju normativnih rješenja u okviru vremena, okolnosti i socio-ekonomskih potreba koje su ih oblikovale.

Dodatno, primijenjene su i metode indukcije i dedukcije, analize i sinteze, logičke apstrakcije i generalizacije, koje omogućavaju izvođenje zaključaka iz pojedinačnih izvora i njihovo pretvaranje u univerzalnije tvrdnje. Posebno je značajna metoda klasifikacije, korištena za sistematizaciju modela partnerstva po vrsti doprinosa (mal, ‘amal, daman) i po pravnim školama.

U radu je korišten i metodološki pristup islamske ekonomije, koji podrazumijeva proučavanje osnovnih izvora šerijata (Kur’an, Sunnet), mišljenja uleme i njihovih interpretacija kroz principe maqāṣid al-sharī‘a. Ovaj pristup omogućava da se modeli poslovnog partnerstva analiziraju ne samo kroz pravnu, već i etičku i funkcionalnu dimenziju, što je ključno za ocjenu njihove savremene primjenjivosti. Metodologija islamske ekonomije – istraživanje u oblasti islamske

ekonomije, odnosno finansija nužno polazi od osnovnih principa i metoda koje vode izvođenju praktičnih šerijatskih zakona i vrijednosti. Polazi se od identifikacije ajeta iz Kur'ana i hadisa Allahovog Poslanika a.s., koji se direktno ili indirektno odnose na temu istraživanja, zatim slijedi njihova sistematizacija, te proučavanje i analiza savremenih naučnih dostignuća u ovoj oblasti koja potiču iz konvencionane ekonomske nauke. Nakon ovih, slijedi faza testiranja hipoteze. Posljednji korak jeste evaluacija dobivenih rezultata i korekcija tih rezultata s ciljem ispravljanja moguće nekonzistentnosti između temeljnih postavki islamske ekonomije i rezultata do kojih smo došli našim istraživanjem.

Korišteni termini

U literaturi na bosanskom, arapskom i engleskom jeziku, koju sam koristio pri izradi ovog rada, nailazio sam na različite transkripcije i transliteracije fikhskih termina. Prvobitno sam imao namjeru koristiti samo akademsku transliteraciju u ovom radu, ali sam ipak odlučio da u glavnom tekstualnom dijelu, pored akademske, koristim i fonetsku transkripciju prilagođenu bosanskom jeziku. U fusnotama, kada navodim izvore pisane na arapskom jeziku, nazivi knjiga i imena autora će biti u akademskoj transliteraciji prema međunarodno priznatoj transliteraciji, dok u glavnom tekstualnom dijelu određeni termini koje je moguće približiti izgovoru na bosanskom jeziku, biti će u fonetskoj transkripciji ili zamijenjene sa adekvatnim terminom iz bosanskog jezika. Npr. termin (*wakīl*) zastupnik/opunomoćenik, u glavnom tekstualnom dijelu će biti pisan kao *vekil*. Umjesto detaljnijeg objašnjenja upotrijebljenih termina koji su podložni transkripciji i transliteraciji, dajem tabelarni prikaz kako će se termini navoditi u mom radu. Popis termina dat je na kraju rada u sekciji Prilozi.

Navodi (ajeti) iz Kur'ana pisani su *italikom* a brojevi u tekstu kojima su označeni ajeti iz Kur'ana se pojavljuju u zagradama iza ajeta i označavaju: prvi, suru ili poglavlje, a drugi ajet ili citat. Na primjer oznaka (4:40) odnosila bi se na četvrtu suru ili An-Nisā i četrdeseti ajet: *Allah neće nikome ni trunke nepravde učiniti. Dobro djelo On će umonogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati.* Za sve navode iz Kur'ana, ako nije drugačije naznačeno, korišten je Kur'an, u prijevodu Besima Korkuta.

U ovom radu koriste se specifični termini iz oblasti islamskog prava i islamske ekonomije, čije je pravilno razumijevanje ključno za ispravno tumačenje analize ugovora o poslovnom partnerstvu.

U nastavku su navedeni osnovni termini s kratkim objašnjenjem:

1. Širka (širkah)

Ugovorni odnos između dvije ili više strana koje udružuju sredstva (kapital, rad, ugled ili odgovornost) s ciljem ostvarivanja zajedničke dobiti. Postoje različiti oblici širke: širketu 'l-inan, širketu 'l-ebdan, širketu 'l-vudžuh i širketu 'l-mufaveda, koji se razlikuju prema vrsti doprinosa partnera i načinu raspodjele dobiti i gubitka.⁴

2. Mudareba (muḍārabah)

Ugovor između vlasnika kapitala (rabbu 'l-māl) i poslovnog izvršioca (muḍārib), pri čemu prvi ulaže imetak, a drugi znanje i trud. Dobit se dijeli prema prethodnom dogovoru, dok gubitak snosi isključivo vlasnik kapitala, osim u slučaju nemara mudariba.⁵

3. Ribh (riḥ)

Dobit ostvarena legitimnim ekonomskim aktivnostima, kao što su trgovina i ulaganja. U islamskom pravu, ribh je dozvoljen samo ako su ispunjeni svi uvjeti šerijatski validnog ugovora.⁶

4. Hasara (ḥasāra)

Gubitak koji nastaje usljed tržišnih okolnosti ili poslovnog neuspjeha. U širki se gubitak dijeli proporcionalno uloženom kapitalu, dok u mudarebi sav gubitak snosi vlasnik kapitala, osim u slučaju nemara ili zloupotrebe od strane mudariba.⁷

5. Amel ('amal)

⁴ Nazīḥ Ḥammād, *Mu'džam al-Muṣṭalaḥāt al-Iqtiṣādiyya fī Lugat al-Fuqahā'*, Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, Herndon, Virginija U.S.A., 1993., str. 164-165.; *Medželle i Ahkami Šerije – Otomanski građanski zakonik*, (priredio i dopunio Mehmedalija Huremović), Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1997. (reprint), članovi 1331 i 1332.

⁵ Nazīḥ Ḥammād, nav.dj. str. 250-251.; *Medželle*, član 1404.

⁶ Nazīḥ Ḥammād, nav.dj. str.141.

⁷ Ibid, str. 126.

Rad, trud ili znanje koje partner unosi u poslovni odnos. U nekim modelima širke i u mudarebi, ‘amal je osnova za pravo na udio u dobiti, čak i bez finansijskog doprinosa.⁸

6. AAOIFI

Skraćenica za Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, međunarodnu organizaciju sa sjedištem u Bahreinu koja izdaje šerijatske standarde za islamske finansijske institucije. Njeni standardi uključuju precizne definicije i uvjete za ugovore o širki i mudarebi.⁹

7. Vekalet (wakāla)

Ugovorni odnos u kojem jedna osoba (muvakkil) ovlašćuje drugu (vekīl) da u njeno ime obavi određenu pravnu ili poslovnu radnju. U islamskom pravu, vekala se smatra dozvoljenom, ali mora biti precizno određena po predmetu i vremenu trajanja.¹⁰

8. Kefalet (kafāla)

Ugovor o garanciji gdje se treća strana (kāfil) obavezuje da će ispuniti dug ili obavezu u slučaju da to ne učini osnovni dužnik. Ovaj ugovor se često koristi u kombinaciji sa mudarebom i murabehom, posebno u savremenom islamskom bankarstvu.¹¹

9. Idžara (Ijārah)

Ugovor kojim se predmet (pokretan ili nepokretan) daje u zakup na određeni period, uz poznatu i prihvaćenu naknadu. U islamskom pravu, idžara je legitimna forma korištenja imovine bez prijenosa vlasništva.¹²

10. Mal (māl)

Imovina ili vlasništvo koje ima vrijednost i koje je šerijatski dozvoljeno koristiti. Može biti materijalna (npr. novac, nekretnine) ili nematerijalna (npr. prava, usluge).¹³

⁸ Ibid, str. 202.

⁹ Edib Smolo, *Uvod u islamsku ekonomiju i finansije : teorija i praksa*, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013., str. 123; Za više detalja vidi AAOIFI web stranicu: <http://www.aoofi.com/>.

¹⁰ Nazīh Ḥammād, nav.dj. str. 289; *Medželle*, član 1449.

¹¹ Nazīh Ḥammād, nav.dj. str. 232; *Medželle*, članovi 612, 613, 614.

¹² Edib Smol, nav.dj. str. 71; Nazīh Ḥammād, nav.dj. str. 26; *Medželle*, član 405.

¹³ Nazīh Ḥammād, nav.dj. str .237.; *Medželle*, član. 126.

11. Daman (ḍamān)

Odgovornost za gubitak, štetu ili neuspjeh poslovanja. Prema hanefijskoj i hanbelijskoj pravnoj školi, pravo na udio u dobiti može biti zasnovano i na preuzimanju odgovornosti, čak i ako nema direktnog ulaganja imovine.¹⁴

12. Murabeħa (murābaħa)

Ugovor o prodaji sa prethodno poznatom maržom. Islamska banka, primjerice, kupuje robu na zahtjev klijenta i potom je prodaje uz unaprijed dogovoreni profit. Ne spada među partnere, ali je čest u savremenoj islamskoj praksi.¹⁵

13. Selem (Salam)

Ugovor o avansnom plaćanju za robu koja će biti isporučena u budućnosti. Dozvoljen je iz potrebe i striktno definisan u pogledu roka, cijene i specifikacije.¹⁶

14. Istisna (Istisnā‘)

Ugovor o narudžbi izrade, pri čemu se proizvodnja i isporuka robe ugovara unaprijed. Koristi se u građevinarstvu, industriji i bankarstvu.¹⁷

15. Mekasid al-šerija (maqāšid al-sharī‘a)

Ciljevi šerijata, koji uključuju očuvanje vjere, života, imetka, razuma i potomstva. U islamskoj ekonomiji i pravu, svaki ugovor mora biti usklađen sa ovih pet zaštićenih vrijednosti.¹⁸

¹⁴ Nazīḥ Ḥammād, nav.dj. str. 182.

¹⁵ Edīb Smolo, nav.dj., str. 71.; Nazīḥ Ḥammād, nav.dj., str. 243.

¹⁶ Edīb Smolo, nav.dj., str. 71.; Nazīḥ Ḥammād, nav.dj., str. 157.

¹⁷ Edīb Smolo, nav.dj., str. 72.

¹⁸ Edīb Smolo, nav.dj., str.193.

Struktura rada

Rad je podijeljen na Uvod, četiri poglavlja, zaključak, prilog i popis literature, od kojih svako ima svoju tematsku cjelinu i doprinosi postepenom razrađivanju osnovne teme o *širki* i *mudārabi* kao islamskim modelima poslovnog partnerstva.

Prvo poglavlje nosi naslov *Širka i mudāraba u islamskom pravu* i obuhvata lingvističku i terminološku analizu oba pojma. U njemu se analiziraju različite vrste partnerstava poznate u klasičnim fikhskim djelima – poput *širketu ‘l-ibāha*, *širketu ‘l-milk*, *širketu ‘l-‘aqd* i *mudārabe* – te izvori njihove validnosti u šerijatskom pravu, kao i načini nastanka takvih partnerstava.

Drugo poglavlje, pod naslovom *Ugovorno partnerstvo (širka al-‘aqd)*, posvećeno je detaljnom predstavljanju ovog modela partnerstva u svim četirima pravnim školama. Također se obrađuju ključni šerijatsko-pravni ugovori koji su usko povezani s partnerstvom (emānet, vekālet, kefālet i idžāra), kao i osnovni faktori koji legitimiraju pravo na dobit: imetak (*māl*), rad (*‘amal*) i odgovornost za gubitak (*damān*).

Treće poglavlje nosi naslov *Klasifikacija modela islamskog partnerstva po pravnim školama* i fokusira se na različite pravne pristupe partnerstvu kod hanefija, malikija, šafija i hanbelija. Prikazane su specifične klasifikacije širke i njihova tumačenja u svakom pravnom mezhebu.

Četvrto poglavlje pod naslovom *Islamska ekonomija i savremena praksa poslovnog partnerstva* daje kraći uvod u islamsku ekonomiju, njen nastanak kao i razvoj. Ovo poglavlje bavi se savremenom primjenom širke i mudārabe kroz institucionalne modele islamskih banaka. Obradeni su historijski razvoj islamskog bankarstva, njegove finansijske metode, posebno modeli finansiranja na osnovu partnerstva (*mušāraka* i *mudāraba*), te potencijali razvoja islamskog finansiranja u savremenim ekonomijama, uključujući i iskustva u Bosni i Hercegovini.

Na kraju rada ponuđeni su osnovni zaključci za svako poglavlje rada, sažetak, izvori i korištena literatura.

Ovaj magistarski rad bio je ograničen na analizu primjene širka-mudareba modela u kontekstu islamskog bankarstva, s posebnim osvrtom na praksu BBI banke u Bosni i Hercegovini.

Međutim, otvara se prostor za daljnja istraživanja mogućnosti implementacije ovih klasičnih modela partnerstva i izvan bankarskog sektora.

Posebno se nameće potreba za istraživanjem potencijala širka-mudareba modela u upravljanju i razvoju vakufske imovine, s obzirom na to da Islamska zajednica u BiH putem svojih uprava i medžlisa već realizira ili planira realizaciju značajnih investicijskih projekata – uključujući izgradnju islamskog centra sa džamijom, luksuznog hotela i poslovno-stambenih zgrada u Bihaću (vrijednost preko 100 miliona eura), turističkog kompleksa Podveležje kod Mostara (vrijednosti 4,5 miliona KM), te modernog tržnog centra u Sanskom Mostu (vrijednosti 5 miliona KM).¹⁹

¹⁹ Islamska zajednica u BiH planira izgradnju kompleksa u Bihaću vrijednog preko 100 miliona eura, turističkog kompleksa Podveležje kod Mostara u vrijednosti od 4,5 miliona KM, te tržnog centra u Sanskom Mostu u vrijednosti od 5 miliona KM. Vidjeti: BiznisInfo.ba, pristupljeno 3. 7. 2025, <https://www.biznisinfo.ba/islamska-zajednica-u-bih-izgradila-turisticki-kompleks-vrijedan-45-miliona-km/>

1. Širka i mudareba u islamskom pravu

Pojam „širka“ u arapskom jeziku se može čitati kao al-širka (sa kesrom na harfu šin i sukunom na harfu ra), i kao al-šarika (sa fethom na harfu šin i kesrom na harfu ra). Kako je prema nekim autorima²⁰ prva varijanta ispravnija u nastavku ovog rada će se najčešće i koristiti pojam širka.

Pored pojma *širka*, u literaturi na bosanskom jeziku koriste se i pojmovi: *širke*, *širket* i *mušareka*, a na engleskom jeziku: *shirkah*, *sharikah* i *mushāarakah*. Kako navodi Taqi Usmani, "...termin *mušāraka* se ne susreće u fikhskim knjigama. Ovaj termin (tj. *mušāraka*) su nedavno uveli autori koji su pisali o islamskim načinima finansiranja i obično se odnosi samo na određenu vrstu širke ...”²¹

U arapskom jeziku iz korijena riječi širka²² izvedene su brojne riječi čije značenje ukazuje na neki oblik partnerstva ili udruživanja „nečega s nečim“. Tako se npr. u akaidu²³ partnerstvo „nekoga“ ili „nečega“ s Bogom naziva širk. U Kur'anu se kaže: *Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijeha od toga kome On hoće...*²⁴ Predislamski arapi, koji su se klanjali raznim kipovima, nazivaju se u literaturi *mušricima*.²⁵

Pojmovi *širk* i *mušrik*, kao i njihovo akaidsko značenje, su manje-više poznati i temeljito obrađeni u literaturi na bosanskom jeziku,²⁶ tako da je ovaj kratki osvrt na ove pojmove samo radi ukazivanja na terminološku sličnost sa pojmom *širka* kojeg koriste islamski pravници u fikhskim djelima.

Određeni pojmovi iako imaju zajedničku jezičku osnovu, u različitim naukama, koriste se nekada u potpuno drugom kontekstu i tada imaju drugačije značenje i upotrebu.

²⁰ ‘Abd al-Raḥmān al-Džazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘a*, Dār al-Fikr, Bejrut, bez datuma, str. 3/63.

²¹ Muhammad Taqi Usmani, *Uvod u islamske finansije*, prev. Ahmet Alibašić i Amel Kovačević, Selsebil, Živinice, 2003., str. 27.

²² Jezičko značenje riječi izvedenih iz korjena š-r-k vidjeti u: Teufik Muftić, *Arapsko-bosanski rječnik*, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, El-Kalem, Sarajevo 1997 g., 3.izdanje, str. 732.

²³ ‘Aqā'id - islamska nauka o vjerovanju, vidjeti više u: Nerkez Smailagić, *Leksikon Islama*, Svetlost, Sarajevo, 1990., str. 20-22.

²⁴ Kur'an, 4:48

²⁵ *Mušrik* – mnogobožac, politeista, idolopoklonik. T. Muftić, ibid., str. 732.

²⁶ Vidjeti npr. djelo *Islamsko znanje*, grupa autora Menna' El-Kattan i drugi, prevodilac Muhamed Đuliman, 3. Izd. Sarajevo, Visoki saudijski komitet za pomoć Bosni i Hercegovini, 1998 g. str.164-166

Islamsko pravo nastoji da reguliše cjelokupan ljudski život, kako vjerski tako i svjetovni. Prvobitno je islamsko pravo (*fikh*) bilo podijeljeno na dva dijela: *'ibādāt* (obredoslovlje) i *mu'āmelāt* (dio fikha koji reguliše društvene odnose).²⁷ Pojam *širka* (partnerstvo) upotrijebljen u ibadatu, u kome se regulišu odnosi na relaciji čovjek – Bog, ima slično značenje kao i u akaidu tj. označava veliki grijeh - *širk*. Međutim, kada islamski pravници upotrijebe ovaj pojam u muamelatu, koji reguliše odnose ljudi jednih prema drugima, tada ovaj pojam nema negativnu konotaciju i koristi se da označi uspostavljanje određenog (partnerskog) odnosa između ljudi.

U nastavku ovog rada ćemo se prvo ukratko osvrnuti na lingvističko značenje pojma *širka* (partnerstvo), kako bi bila jasnija i preciznija njegova upotreba kao stručnog (pravnog) izraza.

1.1. Lingvističko značenje pojma širka i mudareba

O lingvističkom značenju pojma širka (partnerstvo) u fikhskim djelima se nude dva objašnjenja.

Prvo, u kojem se kaže da širka znači miješanje dva imetka na takav način da se više ne razlikuju njihovi dijelovi, tj. postaju jedna cjelina.²⁸ Ovo fizičko sjedinjavanje u kome više nije moguće razlučiti koji dio pripada kojem vlasniku naziva se *ihtilat*. Pored fizičkog sjedinjenja (*ihtilat*) postoji i drugi način nastanka suvlasničkog odnosa spram neke imovine. Taj drugi način u fikhskim djelima se naziva *iştirak* (udruživanje). U širki (partnerstvu) uspostavljenoj na ove načine naglasak je na uspostavi zajedničkog vlasništva nad nekom imovinom.

Drugo objašnjenje je da širka (partnerstvo) znači ugovor o partnerstvu, jer je ugovor (*aqd*) osnov miješanja dijelova kapitala.²⁹ U širki (partnerstvu) koje je nastalo na temelju ugovora nije neophodno da dođe do fizičkog miješanja kapitala, već je primarni naglasak na uspostavi partnerskih odnosa onako kako je ugovorom predviđeno.

²⁷ O nastanku, razvoju i podjeli fikha vidjeti više u: Džananović Ibrahim, *Idžtihad u prva četiri stoljeća Islama*, Vrhovno starješinstvo islamske zajednice u SFRJ, Sarajevo, 1986., str. 10-11.

²⁸ Al- Džaziri, nav. dj., str. 3/63; Wahba al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damask: Dār al-Fikr, 1984, str. 4/792;

²⁹ Wahba al-Zuhayli, nav. djelo, str. 4/792; Ibn al-Humām, *Fath al-Qadīr*, Dār al-Fikr, str. 6/155,

1.2. Terminološko značenje pojma širka i mudareba

U fikhskim djelima se koristi stručna terminologija kojom islamski pravnici nastoje precizno definisati o kojoj vrsti partnerstva se radi. Ova stručna terminologija, kojom se služe islamski pravnici, ne ide daleko od jezičkog značenja pojma širka (partnerstvo), jer partnerstvo i nastaje upravo na načine na koje ukazuje njihovo jezičko značenje. Već smo vidjeli da partnerstvo može nastati ili miješanjem dijelova kapitala (imovine) ili na temelju ugovora. Na tragu jezičkog značenja u fikhskim djelima se kao stručni pojam za partnerstvo koje nastaje miješanjem kapitala koristi pojam *širketu 'l-milk*³⁰ (vlasničko partnerstvo), dok se za partnerstvo nastalo na temelju ugovora koristi pojam *širketu 'l-'aqd*³¹ (ugovorno partnerstvo).

Islamski pravnici su saglasni oko jezičkog značenja ova dva pojma (*širketu 'l-milk* i *širketu 'l-'aqd*) jer većina klasičnih fikhskih djela započinje sa podjelom „partnerstava“ upravo na ovaj način. Međutim, iako postoji saglasnost kod prvobitne podjele partnerstava na dvije kategorije: *širketu 'l-milk* i *širketu 'l-'aqd*, u daljnjoj razradi tih kategorija nailazimo na određene razlike među islamskim pravnicima. Nekada su te razlike samo jezičke prirode, a nekada i suštinske. Prije nego što ukažemo na te razlike, bilo bi neophodno osvrnuti se na različite vrste partnerstava o kojima govore islamski pravnici u svojim djelima.

1.3. Različite vrste partnerstava u fikhskim djelima

Vrlo je teško pronaći jednu definiciju kojom bi se obuhvatila sva moguća partnerstva o kojima se govori u fikhskim djelima. Ovo je i razumljivo ako imamo na umu da se pod pojmom „partnerstvo“ mogu podrazumijevati različiti oblici udruživanja ljudi. Nekada se radi o formalnom, a nekada o neformalnom obliku udruživanja. Razlozi, načini i ciljevi nastanka nekog partnerstva mogu biti veoma različiti, tako da je nužno grupisati određene slične forme partnerstava u jednu vrstu, kako bi se moglo na jedan logičan i dosljedan način govoriti o njima. Mi ćemo se u nastavku osvrnuti na sljedeće vrste partnerstava:

³⁰ U literaturi se mogu susresti i malo drugačije jezičke konstrukcije ovog stručnog pojma, ali je razlika samo u konstrukciji, dok je značenje isto. Tako npr. u *Medželli* na bosanskom jeziku je upotrijebljen pojam širketi mulk (zajednica u vlastnosti) *Medželle i Ahkami Šerije – Otomanski građanski zakonik*, (priređio i dopunio Mehmedalija Huremović), Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1997. (reprint) član 1045., str. 320; u djelima na arapskom jeziku se susreće i konstrukcija *širka al-'amlāk*, vidjeti Wahba al-Zuhayli, nav. djelo, str. 4/794; ili Al-Marginānī, al-Rušdānī Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abū Bakr ibn 'Abd al-Džalīl, *Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī, Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī*, Bejrut, 1995, vol. III–IV, str. 5.

³¹ M. Taqi Usmani, nav,dj, str. 77–78.

1.3.1. Širketu 'l-ibaḥa (prirodno partnerstvo)

Partnerstvo u kojem svako ima pravo da stiče vlasništvo nad stvarima u prirodi, koje nisu po svojoj naravi u nečijem isključivom vlasništvu, uzimanjem i prisvajanjem, naziva se *širketu 'l-ibaḥa*.³² Islamski pravници prirodna dobra koja su slobodna tj. bez vlasnika definišu pojmom *mubāḥ*.³³ Prema jednom hadisu Allahovog Poslanika a.s. riječ je o vodi, vatri i travi (pašnjacima).³⁴

Određeni islamski pravници, u tumačenju zajedničkog vlasništva svih ljudi, nisu se ograničili samo na ove tri stvari koje je Allahov Poslanik a.s. eksplicitno naveo, već su kazali da je ove stvari Allahov Poslanik a.s. naveo samo kao primjer, a da takvih stvari ima još.³⁵

Naime, "društvena (zajednička) svojina u islamu odnosi se na one prirodne resurse koje je Bog dž.š. stvorio tako da svi ljudi imaju na njih jednaka prava. U svom originalnom obliku svojine, ti predmeti se smatraju zajedničkom svojinom islamske zajednice. Međutim, pojedinci mogu koristiti te resurse prema svojim potrebama. Pravo svakog pojedinca da koristi tu svojinu je legitimno sve dotle dok ono ne potkopava jednako važeće pravo drugih. U islamsku zajedničku svojinu spadaju šume, pašnjaci, rijeke, planine, rudnici i sve što se može naći u morima."³⁶

Pravo korištenja prirodnih resursa od strane svakog pojedinca, nije sporno za islamske pravnike, međutim, da li se određeni prirodni resursi mogu privatizirati, tj. postati vlasništvo nekog pojedinca ili grupe, je pitanje oko kojeg postoje različita mišljenja.

Na primjer, Imam Šafija dozvoljava privatizaciju nedostupnih ili neaktivnih rudnika, dok Imam Malik zabranjuje takvu praksu.³⁷

Hanefijski pravници su mišljenja da se neki prirodni resursi mogu, pod određenim uslovima i na određene načine privatizirati (tj. prisvojiti), a da neki ne mogu, tj. ostaju trajno u zajedničkom vlasništvu.³⁸

³² *Medželle*, član 1045.

³³ Jezičko značenje pojma *mubāḥ* je: ... slobodan za sve, opći, javni, bez vlasnika i sl., T. Muftić, nav.dj. str. 139.

³⁴ *Ljudi su ortaci u tri stvari: vodi, vatri i pašnjacima*, Ahmed i Ebu Davud (*Nejlul Evtar*, 5: 343,344.).

³⁵ Vidjeti, Afzalur-Rahman, *Economic doctrines of Islam*, Islamic Publications Ltd., Lahore, vol. I, str. 88-89.

³⁶ Ferhad Nomani i Ali Rahnema, *Islamski ekonomski sistemi*, s engleskog Almasa Kapić, El-Kalem, Sarajevo, 1996, str. 107.

³⁷ Ferhad Nomani i Ali Rahnema, nav. dj., str. 109.; Afzalur-Rahman, nav. dj. str. 86-87.

³⁸ O ovome vidjeti više u *Medželli* od člana 1234 do člana 1261.

Hanbelijski pravници smatraju da je dozvoljeno formirati partnerstvo *širketu 'l-a 'māl*³⁹ kako bi se prikupljale *mubāḥ* stvari, dok šafije, i imam Zufer kod hanefija, smatraju takvo partnerstvo ništavnim (*bāṭil*).⁴⁰

Pitanje vlasništva nad prirodnim resursima je pitanje oko kojeg postoji razilaženje među islamskim pravnicima, i oduzelo bi nam mnogo prostora da ga u ovom radu elaboriramo detaljnije.⁴¹

Za *širketu 'l-ibaha* partnerstvo možemo kazati da je to jedno veoma široko postavljeno partnerstvo u kome participiraju svi ljudi bez zaključivanja nekog formalnog ugovora, tj. radi se o prirodnom partnerstvu koje je legitimno na osnovu Kur'ana i Sunneta.⁴²

Međutim, gledano iz današnje perspektive, o ovoj vrsti prirodnog partnerstva se može govoriti samo na teorijskoj ravni, jer ovakvo partnerstvo postoji još samo u fikhskim raspravama, dok je u praksi „država“ ta koja upravlja prirodnim resursima. Možda bi ova vrsta partnerstva danas mogla da egzistirati samo u pogledu još uvijek „slobodnih“ stvari poput zraka ili kišnice.⁴³

1.3.2 Širketu 'l-milk (vlasničko partnerstvo)

³⁹ *širketu 'l-a 'māl* je jedan od mogućih modaliteta formiranja partnerstva na način da partneri udruže svoj rad. O ovom partnerstvu će biti više riječi kada budemo govorili o modalitetima ugovornog partnerstva *širketu 'l-'aqd*.

⁴⁰ Vidjeti više Wahba al-Zuhayli, nav. djelo, str. 4/806.

⁴¹ Detaljnije o ovom pitanju vidjeti u Ferhad Nomani i Ali Rahnema, nav. dj., str. 106-122.; Afzalur-Rahman, nav. dj. str. 72-93.

⁴² Kao dokaz iz Kur'ana možemo navesti sljedeće kur'anske ajete:

“ On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio,...” (2:29)

“ I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega....” (45:13)

“ Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite,...” (5:96)

⁴³ Vidjeti opasku u Nyazee, Khan Ahsan Imran, *Islamic Law of Business Organization : Partnerships*, International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, 1997., str. 31.

Vrsta partnerstva u kojoj dvije ili više osoba postaju suvlasnici ili zajednički vlasnici⁴⁴ nad nekom imovinom, a da prethodno nisu ušli u formalni sporazum o partnerstvu naziva se širketu ‘l-milk.⁴⁵

Ova vrsta širke može nastati na dva različita načina, tako da postoje dva različita modaliteta širketu ‘l-milk partnerstva.

Prvi način je kada dvije ili više osoba dobrovoljno, tj. po svom izboru, postanu suvlasnici nad nekom imovinom, tako što je npr. zajednički kupe, ili im bude poklonjena ili oporukom ostavljena, pa je oni prihvate. Ovaj modalitet se zbog dobrovoljnog izbora učesnika u širki naziva širketu ‘l-ihitjāriyya ili dobrovoljno partnerstvo.⁴⁶

Drugi način nastanka širketu ‘l-milk partnerstva nije povezan sa izborom učesnika u širki, već nastaje po principu automatizma, tj. neovisno od volje partnera. Tako npr. nakon smrti određene osobe, njena imovina postaje zajedničko vlasništvo (širketu ‘l-milk) svih njenih zakonitih nasljednika. U ovom slučaju do nastanka širketu ‘l-milk partnerstva nije došlo voljom nasljednika, već sukcesivno kao posljedica smrti ostavitelja. Ovaj modalitet se naziva širketu ‘l-džabariyya ili prinudno partnerstvo.⁴⁷

Kao primjer za prinudno partnerstvo, u fikshskoj literaturi, navode se i druge varijante u kojima se pomiješa imetak dvije (ili više) osoba, a da one to nisu željele, kao npr. kada se u nekom skladištu poderu vreće sa brašnom, pšenicom, rižom i sl., i kako više nije moguće razlučiti šta od pomiješanog pripada kojoj strani, pomiješani imetak se smatra zajedničkom imovinom, tj širketu ‘l-milk.⁴⁸

⁴⁴Pojmovi: suvlasništvo i zajedničko vlasništvo su veoma bliskog značenja s tim što se kod zajedničkog vlasništva (zajedničara) radi o vlasništvu na istoj i nepodijeljenoj stvari kod koje njihovi udjeli nisu unaprijed određeni, nego su samo određivi. Pojedini zajedničar ne može raspolagati svojim udjelom zato što je on neodređen, dok npr. suvlasnik može raspolagati svojim alikvotnim dijelom. Opširnije vidjeti u *Ekonomski leksikon*, (glavni urednik Zvonimir Baletić), Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ i Masmedija, Zagreb, 1995., str. 869-870 i str. 991.

⁴⁵ Al- Džaziri, nav. dj., str. 3/63.; i Wahba al-Zuhayli, nav. djelo, str. 4/794.

⁴⁶ Al-Džaziri, nav.dj., str. 3/63.; Wahba al-Zuhayli, nav. djelo, str. 4/794; Nazīḥ Ḥammād, *Mu‘džam al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyya fī Lugat al-Fuqahā’*, Al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, Herndon, Virginia U.S.A, 1993, str. 166.

⁴⁷ Al- Džaziri, nav.dj., str. 3/63; Wahba al-Zuhayli, nav. djelo, str. 4/794; Nazīḥ Ḥammād, nav.dj., str. 167-168

⁴⁸Vidjeti u *Medželli* članove 1060 – 1064; ili Nazīḥ Ḥammād, nav.dj., str. 168

Osnovna karakteristika ove vrste partnerstva je uspostavljanje suvlasničkog odnosa između partnera u pogledu zajedničke imovine, prava ili radnje. U tom kontekstu ovo partnerstvo može nastati ili u pogledu neke konkretne stvari (*'ajn*) ili nekog konkretnog duga (*dejn*).

Kada je riječ o partnerstvu u pogledu duga (*širketu 'l-dejn*), uslov je da je taj dug, u kome su se partneri udružili, nastao iz jednog i istog razloga za sve partnere.⁴⁹ Na primjer, kako god su nasljednici iza umrle osobe zajedničari u konkretnoj imovini koja je ostala nakon smrti ostavitelja, tako su oni zajedničari i u pogledu potraživanja (duga) umrlog od osoba koje su mu ostale dužne.⁵⁰

Širketu 'l-milk kao vrsta partnerstva je legitiman oblik udruživanja u islamu na temelju Kur'ana,⁵¹ s tim što ga određen broj suvremenih autora ne smatra „pravim“ poslovnim partnerstvom.⁵² Za pravo poslovno partnerstvo nije dovoljno odrediti samo suvlasnički udio partnera u nekoj imovini (kao što je to slučaj kod *širketu 'l-milk* partnerstva), već je potrebno odrediti i niz drugih elemenata koji su povezani sa poslovnom aktivnošću partnera. Definisanje tih drugih elemenata je stvar međusobnog dogovora partnerskih strana, i u tom kontekstu, islamski pravnici su zasebno razradili treću vrstu širke, koja se naziva *širka al-'aqd* (ugovorno partnerstvo).

Međutim, iako *širketu 'l-milk* partnerstvo nije vrsta „poslovnog partnerstva“, vrlo je važno poznavati principe i pravila ovog partnerstva, jer kada god dođe do poništavanja ugovornog partnerstva (*širketu 'l-'aqd*), u pogledu ostvarenog profita i preostale imovine, u islamskom pravu se primjenjuju principi i pravila koja važe za *širketu 'l-milk* partnerstvo.⁵³

Jedini bitni element (rukn) kod *širketu 'l-milk* partnerstva je miješanje (*halt*) dvije određene stvari (*'ajn*), ili dva duga (*dejn*).⁵⁴ Osnovna odredba (*hukm*) za ovo partnerstvo je da su partneri poput stranaca u pogledu udjela drugog partnera, i nije dozvoljeno raspolaganje udjelom partnera osim uz njegovu dozvolu.⁵⁵

⁴⁹ Nazīh Ḥammād, nav. dj., str. 168-169.

⁵⁰ Detaljnije primjere slučajeva kada jesu a kada nisu suvlasnici u pogledu duga vidjeti u *Medželli* od člana 1091. do člana 1113.

⁵¹ Vidjeti npr. Kur'an, (4:12); (38:23); (39:29).

⁵² M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, Leicester, 1985, str. 251; Ahmed Abdel-Fattah El-Ashker, *The Islamic Business Enterprise*, Croom Helm, London, 1987, str. 72.

⁵³ Nyazee, nav. dj., str. 34.

⁵⁴ Nyazee, nav. dj., str. 51.

⁵⁵ al-Zuhayli, nav. djelo, str. 4/794; o drugim uvjetima vezanim za suvlasništvo vidjeti više u Nyazee, nav. dj., str. 52.

1.3.3 Širketu 'l-'aqd (ugovorno partnerstvo)

Partnerstvo nastalo na temelju ugovora kojim se dvije ili više osoba udruži u kapitalu i profitu iz tog kapitala naziva se *širketu 'l-'aqd* (ugovorno partnerstvo).⁵⁶

Ovu vrstu partnerstva klasični islamski pravници su veoma detaljno obrađivali u svojim djelima. Generalno govoreći, možemo kazati da je u svim pravnim školama *širketu 'l-'aqd* legitiman ugovor. Međutim, nakon načelne saglasnosti oko legitimnosti ovog ugovora u islamskom pravu, vidjet ćemo da postoji razilaženje među islamskim pravicima o prihvatljivosti i ispravnosti konkretnih oblika ili vrsta tog ugovora. Kao rezultat tog razilaženja imamo različite klasifikacije modaliteta ovog ugovora u pravnim školama.⁵⁷

Ova vrsta partnerstva može se u najkraćem definisati kao „ugovor o poslovnom partnerstvu“, jer se ovaj ugovor u suštini i bavi pitanjem poslovnog udruživanja na legalan način. Ključna pitanja vezana za ovaj ugovor su:

- a) Sa čime se ugovorne strane mogu udružiti, kako bi profit bio legalan;
- b) Koji nivo ovlasti i odgovornosti imaju ugovorne strane u određenom obliku širke.

U odgovoru na prvo pitanje klasični islamski pravници su kao osnivački kapital partnerstva razmatrali: imetak (*māl*), rad (*'amel*) i ugled (*wudžūh*). U tom smislu se kao oblici ugovornog partnerstva pojavljuju *širketu 'l-ewwāl*, *širketu 'l-a'māl* i *širketu 'l-wudžūh*.⁵⁸

U odgovoru na drugo pitanje islamski pravници prave razliku između partnerstva u kojem je nivo ovlaštenja i odgovornosti partnera neograničen i jednak, u odnosu na ono u kojem je ograničen i nejednak. U tom smislu, za prvu varijantu koristi se stručni pojam *širketu 'l-mufāwāḍa*, a za drugu varijantu *širketu 'l-inān*.⁵⁹

1.3.4 Mudareba (pasivno partnerstvo)

U okviru ugovornog partnerstva, u fikhskim djelima se obrađuje i jedna posebna vrsta poslovnog partnerstva u kojem jedna strana ulaže imetak, a druga rad. Ova vrsta partnerstva ima dva stručna

⁵⁶ Nazīh Ḥammād, nav.dj., str. 165.

⁵⁷ Konkretnije i detaljnije o ovim klasifikacijama će biti riječi u trećem poglavlju ovog rada.

⁵⁸ Nazīh Ḥammād, nav.dj., str. 165

⁵⁹ Ibid, nav.dj., str. 165

naziva: *muḍāraba* i *qirād*. Prvi naziv koriste stanovnici Iraka i kao takvog ga koriste hanefije i hanbelije, dok se drugi naziv koristi u Hidžazu i kao takvog ga koriste malikije i šafije.⁶⁰

Posebnost ove vrste ugovornog partnerstva se vidi iz činjenice da, iako se smatra vrstom ugovornog partnerstva (*širketu 'l-'aqd*), u fikhskim djelima uglavnom se obrađuje kao zasebno poglavlje. Razlog za to je što postoji određena dilema da li je ovo partnerstvo od samog početka, tj. nastanka, vrsta partnerstva ili vrsta ugovora o najmu (*idžāra*).⁶¹

U suvremenoj literaturi se uz pojam mudareba, često stavlja i oznaka “pasivno” partnerstvo, kojim se želi ukazati na suštinu ove vrste partnerstva.⁶²

Pored naziva mudareba, u literature se navode i drugi nazivi za ovu vrstu partnerstva, kao npr. *kirad*, *mukareda* i *mu'amela*.⁶³ Sami naziva za ovu vrstu partnerstva upućuju na to o kakvoj vrsti partnerstva se radi.

Pod terminom *mudareba* ukazuje se na činjenicu da *rabbu 'l-mal* (vlasnik imovine) i *mudarib* (radnik) dijele profit. S druge strane, pod imenom *kirad* ukazuje se na činjenicu da *rabbu 'l-mal* daje dio svog kapitala i dio profita mudaribu.⁶⁴

Također se naziva *mu'amela* od strane nekih autora zato što u svom sastavu ima prodaju (*bay'*) kao transakciju. *Mu'amela* je riječ koja uključuje oboje i prodaju i kupovinu. Al-Kasani kaže: “*Mu'amela* je termin koji uključuje i prodaju i kupovanje, a ovo je upravo i cilj ovog ugovora.”⁶⁵

Al-Sarahsi birajući između ovih termina kaže: “Mi smo izabrali prvi termin (tj. mudareba) jer on korespondira sa onim što je u Kur'anu,⁶⁶ (*Yadribuna fi'l-ard*) tj. putovanje radi trgovine.”⁶⁷

Islamski pravници, iako se u nekim detaljima razlikuju kod definisanja ugovora o mudarebi, uglavnom nastoje ukazati na činjenicu da se radi o ugovoru u kojem jedna strana ulaže imetak, a druga strana ulaže rad.

⁶⁰ Nazīh Ḥammād, nav.dj., str. 252; i Muḥammad 'Abd al-Mun'im Abū Zayd, *Al-Muḍāraba wa taṭbīqātuhā al-'amaliyyah fī al-mašārif al-islāmiyyah*, Al-Ma'had al-'Ālamī li-l-Fikr al-Islāmī, 1996, str. 20.

⁶¹ Vidjeti više: Abū Zayd, Muḥammad 'Abd al-Mun'im, nav. dj., str. 30; Nyazee, nav.dj., str. 56.

⁶² Edīb Smolo, *Uvod u islamsku ekonomiju i finansije: teorija i praksa*, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013. str. 269-270

⁶³ Zuhajli, nav.dj., str. 4/836., Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/34.

⁶⁴ Smolo, nav.dj., str. 271.; Al-Zuheyli, nav.dj., str. 4/836.

⁶⁵ Al-Kasani, nav.dj., str. 6/80.

⁶⁶ Kur'an, (73:20).

⁶⁷ Al-Sarahsi, *al-Mebsut*, str. 22/18.

U hanefijskoj definiciji se naglašava da se radi o ugovoru o *širki* (udruživanju) u profitu *mudariba* i *rabbu 'l-mala* (vlasnika kapitala), jer se ugovorne strane ni u čemu drugom ne mogu udružiti, niti u imetku niti radu.⁶⁸

U *Medželli* se za mudarebu kaže da je to vrsta partnerstva (širke) u kojoj imetak ulaže jedna strana a rad druga strana.⁶⁹

Ibn Rušd, u svom djelu *Bidajet al-Mudžtehid*, ovako definiše mudarebu: “Kada osoba da svoju imovinu drugoj osobi da bi njome trgovala, pri čemu *mudaribu* (radniku) pripada tačno određen dio profita, tj. dio oko kojeg su se dogovorili bilo trećina, četvrtina ili polovina”⁷⁰

“Mudareba je kada uruči vlasnik imetka radniku imetak kojim će on trgovati, dobit će im biti zajednička kako su se dogovorili. U slučaju gubitka on ide samo na teret vlasnika imetka, a radnik neće morati pokriti ništa od gubitka, jer je njegov gubitak u radu i trudu kojeg je uložio”⁷¹.

Iz ove definicije kroz pojam “uručiti” se naglašava da mudareba nije ispravna ako bi vlasnik imetka umjesto imetka ponudio neku korist (*menfe'a*) nešto poput korištenje stanovanja u kući, ili neki dug, bez obzira da li je radnik ili neko drugi dužan vlasniku imetka. Sa pojmom “zajednički profit” se ukazuje na to da se ne radi o pukom *vekaletu*, jer *vekil* nema pravo na profit, *vekilu* pripada fiksna plaća za rad, nego da se radi o *mudaribu* (radniku). Razlog udruživanja dviju ugovornih strana je profit. *Rabbu 'l-mal* (vlasnik imetka) polaže pravo na profit zbog uloženog imetka, a *mudarib* polaže pravo na osnovu svog rada koji je razlogom nastanka profita. Zajedno učestvuju u riziku.

Ako bi se ugovorilo da sav profit pripadne vlasniku imetka (*rabbu 'l-mal*) onda bi to bio ugovor o “*ibdau*” (ugovor o radu bez naknade, besplatni rad), a ako bi se ugovorilo da sav profit pripadne *mudaribu*, to bi bila samo pozajmica (*kard*).⁷²

Iz definicija mudareba ugovora je vidljivo da je neophodno ispuniti tri uslova da bi ugovor bio mudareba ugovor:

⁶⁸ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/35.

⁶⁹ *Medžella*, član 1404.

⁷⁰ Ibn Rušd, nav.dj., str. 1/236.

⁷¹ Zuhajli, nav.dj., str. 4/836-837.

⁷² Zuhajli, nav.dj., str. 4/837.

1. da mudarebu čine dvije strane,
2. da se mudareba temelji na imetku jedne i radu druge strane, i
3. da mudareba za cilj ima ostvarivanje profita koji će ugovorne strane podijeliti prema dogovorenom omjeru.

Postoje dvije vrste mudarebe: neograničena mudareba (*mutlaka*) i ograničena mudareba (*mukajjeda*).⁷³

Pod neograničenom *mudarebom* misli se na mudarebu gdje *rabbu 'l-mal* daje određeni kapital mudaribu s kojim se dogovara samo oko omjera podjele profita. *Mudarib* sa ovim kapitalom može da raspolaze potpuno slobodno u trgovanju shodno svom vlastitom iskustvu. U *Medželli* za ovu vrstu neograničene *mudarebe* se kaže da ne postoji ograničenje vezano za vrijeme, mjesto ili bilo koja vrsta poslova, ili od koga *mudarib* smije kupovati ili kome smije prodavati.⁷⁴

Ako se poslovanje *mudariba* ograniči na bilo koji način od strane vlasnika kapitala, tada će mudareba biti *mukajjeda* (ograničena). Primjer za ograničenu *mudarebu* je primjer Abbasa ibn Abdul-Muttaliba koji je svog partnera uvjetovao šta ne smije raditi.

“Od Ibn-Abbasa se prenosi da je rekao: “Abbas ibn Abdul-Mutallib je uvjetovao svome ortaku kada bi mu davao imetak “mudarebe” da sa njim ne putuje morem, ne zanoći u dolini i ne kupuje ono što je podložno brzom propadanju, a ako to uradi onda je odgovornost na njemu. Pa je o njegovom uvjetu obaviješten Poslanik s.a.v.s., što je on odobrio.”⁷⁵

Vremensko ograničavanje (npr. na godinu ili šest mjeseci) ili ograničavanje *mudariba* na neku određenu osobu dozvoljavaju hanefije i hanbelije, dok malikije i šafije ne dozvoljavaju.⁷⁶

Također vezivanje mudarebe za budućnost kada npr. *rabbu 'l-mal* kaže *mudaribu* započni trgovati ovim imetkom sljedećeg mjeseca, hanefije i hanbelije dozvoljavaju, malikije i šafije ne dozvoljavaju.

⁷³ *Medžella*, član 1406.; Smolo, nav.dj., str. 276.

⁷⁴ Usmani, nav.dj., str. 41.; *Medžella*, član 1407.

⁷⁵ Al-Kasani navedeni primjer za kojeg se prenosi da je Muhammed a.s. odobrio ovakvu mudarebu svom amidži Abbasu svrstava u sunnet takriri (prešutno odobrena radnja); Zuhajli, nav.dj., str. 4/837.; Smolo, nav.dj., str. 273.

⁷⁶ Usmani, *Uvod u islamske finansije*, str. 43.

Mudareba može biti vezana za ispunjenje nekog uvjeta kao npr. kada *rabbu 'l-mal* kaže *mudaribu*: “Ako ti dođe taj i taj sa 1000 dinara koje mi je dužan, i preda ti taj novac, uzmi ga i trguj s njim.”

Ovo vezivanje dozvoljavaju hanefije i hanbelije, a šafije i malikije smatraju nedozvoljenim.⁷⁷

Pravnici u sve četiri pravne škole se ne slažu o samoj prirodi mudareba ugovora, tj. da li je mudareba ugovor o partnerstvu, ili jedna vrsta kompenzacijskog ugovora o naknadi poput *idžara* ugovora, ili je kombinacija i jednog i drugog.⁷⁸

Imam Sarahsi ukazuje na različit status *mudariba* u zaključenom ugovoru o mudarebi: “Ovaj ugovor ima nekoliko *ahkam* (propisa) u pogledu različitih ugovora. Ako vlasnik kapitala dostavi kapital *mudaribu*, onda, je on *emin* (povjerenik) kao čuvar deposita. Ako on uđe u transakciju s tim imetkom, onda je on poput *vekila* (zastupnika, agenta) s pravom naknade od *rabbu 'l-mala* poput agenta. Ako postoji profit (iz ovih transakcija) on postaje njegov partner u profitu. Ako je ugovor ništavan, on se pretvara u ništavnu *idžaru* tako da će *mudarib* imati pravo na razumnu (prosječnu) naknadu za svoj rad. Ako *mudarib* prekrši odredbe, on postaje uzurpator i dužan je da kompenzira (nadoknadi) investiciju. Cilj ovog ugovora je participacija u profitu, i svaki uvjet koji ima tendenciju okončanja ovog partnerstva u profitu između njih, onda kada se taj profit pojavi, bi poništio ugovor, jer bi uništio obavezni cilj ugovora.”⁷⁹

Nyazee detaljnije objašnjava različite faze kroz koje *mudarib* prolazi u mudareba ugovoru.

- *Mudarib* postaje povjerenik (*emin*) za kapital koji mu je povjeren kroz mudarebu. Ovo znači da bi on trebao držati u posjedu kapital uz dopuštenje njegovog vlasnika, a ne kao kompenzaciju neke vrste razmjene (*bay'*), niti kao osiguranje (jamstvo) sporazuma poput zaloga. Tako, ako ovaj kapital bude uništen dok je u njegovom posjedu, a nije do toga došlo zbog njegove nemarnosti, odgovornosti nije na *mudaribu*.
- *Mudarib* je *vekil* (zastupnik) *rabbu 'l-mala* u bilo kojoj transakciji koju on poduzme s imetkom mudarebe. Prema tome, *huquq* (izvršenje ugovora) vraća se njemu pošto je on

⁷⁷ Al-Zuhajli, nav. dj., str. 4/840.

⁷⁸ dr. Mahmud abu Saud, *Money, Interes and Qirad*, u: *Studies in Islamic economics*, Khurshid Ahmad, ur., The Islamic Foundation Leicester, U.K., 1980., str. 69.

⁷⁹ Al-Sarahsi, *Al-Mebsut*, str. 11/19.; Al-Džeziri, nav. dj. str. 3/35-36., *Medžella*, član 1431.; Al-Zuhajli, nav. dj. str. 4/853-854.

osoba koja je poduzela transakciju, i on je osoba protiv koje potraživanje (*mutaleba*) će se tražiti, ili od strane prodavca za isplatu, ili od strane kupca za dostavu robe. *Mudarib* je osoba koja će moći izvršiti povrat kupljenih roba zbog nedostatka u robi. *Mudarib* će biti tužitelj ili tuženik u svim parnicama koje se tiču partnerskog biznisa. *Hukm* ugovora će se vratiti na *rabbu 'l-mala*. Ovo je slučaj kada nema profita u *mudarebi*, međutim, kada ima profita i *mudarib* napravi kupovinu poslije toga, *hukm* će se vratiti i na njega, naravno proporcionalno njegovom udjelu u profitu.

- *Mudarib* postaje partner *rabbu 'l-malu* kada se profit ostvari, jer je *mudareba* partnerstvo u profitu, jedan *vekil* (zastupnik) ne može polagati pravo na profit na bazi svoga rada nakon pojave profita, ali on postaje partner ovdje zbog ugovora, tj. ugovora o partnerstvu.
- Imetak *mudarebe*, onda, postaje zajedničko vlasništvo *mudariba* i *rabbu 'l-mala*, i sada je *mudaribov* dio na bazi njegovog nedjeljivog dijela u suvlasništvu. Pojava profita bi trebalo da znači da se *mudareba* pretvara u partnerstvo (*širku*).
- Pojam poništene *idžare* koji je u ugovoru o *mudarebi* upotrijebljen kao plaća u ovom aranžmanu je dvosmislen, i *mudarib* polaže pravo na razumnu plaću za svoj rad, dok cjelokupni profit pripada *rabbu 'l-malu*. Šafije i hanbelije se slažu u pogledu razumijevanja ništavne *mudarebe* kao ništavne *idžare*, čak i kada nema profita.⁸⁰
- Što se tiče *malikija*, neki od njih smatraju da *mudarib* ima pravo na razuman profit, dok drugi kažu da on ima pravo na razumnu plaću. Detalji se mogu pronaći u djelu *Bidajat al-Mudžtehid*⁸¹
- *Mudarib* postaje uzurpator ako prekrši uvjete određene za njegov rad koje je postavio *rabbu 'l-mal*, *mudareba* je ništavna i *mudarib* postaje obavezan da kompenzira sve što mu je isporučeno od kapitala. U ovom slučaju, ako je bilo nekog profita, on će pripasti *mudaribu*.
- Ako je cijeli profit ugovoren za *mudariba*, *mudareba* je ništavna, a kapital u *mudaribovim* rukama se smatra *qardom* (zajmom). Ako je ugovoren za *rabbu 'l-mala*, odnos se smatra *bidom* (besplatnim radom) a ne *mudarebom*.⁸²

⁸⁰ Ibn Qudame, *al-Mugni*, str. 5/188

⁸¹ Ibn Rušd, *Bidaja*, str. 2/242.

⁸² Nyazee, nav.dj., str. 276-282

Ono što suštinski razlikuje mudarebu od ostalih oblika ugovornog partnerstva je činjenica da partneri ne ulaze u partnerstvo na isti način, niti sa istim ulogom. Jedna strana tj. investitor (*rabbu 'l-māl*) ulaže samo kapital, dok druga strana, koja tim kapitalom posluje (*mudārib*), samo rad. Logično pitanje je u čemu su oni partneri ako ulažu dvije različite stvari koje se ne „miješaju“ za cijelo vrijeme dok traje mudareba ugovor. Naime, *mudarib* ne postaje suvlasnik u kapitalu *mudarebe*, a niti investitor može raditi sa kapitalom kojeg je uložio. Jedino u čemu oni mogu biti partneri jeste profit kojeg ostvari *mudarib*. Ovo je razlog zašto po hanefijama *mudarib* može imati različit status tokom trajanja *mudareba* ugovora, među kojima je i status partnera, ali samo ako ostvari profit.⁸³

Za ispravnost mudareba ugovora potrebno je da se ispune određeni uvjeti, od kojih su neki vezani za ugovorne strane, neki za glavnica *mudarebe*, i neki za podjelu profita.

Uvjeti vezani za ugovorne strane (*rabbu 'l-mal i mudarib*) su da obje strane budu sposobne za *vekalet* (opunomoćenje). Vlasnik imetka je taj koji daje punomoć radniku (*mudaribu*) da raspoláže uz njegovu dozvolu imetkom. Nije uslov da obje strane budu muslimani. Malikije *mudarebu* u kojoj nisu obje strane muslimani smatraju pokuđenom, ali dozvoljavaju uz uvjet da nemusliman ne radi sa zabranjenim stvarima poput kamate i sl.⁸⁴

Uslova vezanih za glavnica (*re'su 'l-mal*) *mudarebe* ima nekoliko:

1. Glavnica mora biti u novcu koji je u opticaju. Većina pravnika ne dozvoljava da glavnica bude u robama, pokretnoj ili nepokretnoj imovini. Malikije dozvoljavaju da glavnica *mudarebe* bude trgovačka roba ali samo ako je to običaj u mjestu gdje će *mudarib* da radi i ako se ne koristi kovani novac. Ukoliko bi *rabbu 'l-mal* dao *mudaribu* robu, rekao mu da je proda i da novac koji dobije za tu robu bude glavnica *mudarebe*, ovo je prihvatljivo za hanefijske, malikijske i hanbelijske pravnike jer tada *mudareba* nije vezana za robu, već za dobijenu vrijednost te robe. Šafije ne dozvoljavaju ovako definisanu glavnica jer je kod ugovaranja vrijednost robe nepoznata, i sklapanje ugovora o *mudarebi* sa glavnicom koja nije poznata nije ispravna. Stav islamskih pravnika u pogledu glavnice

⁸³ Al-Džaziri, nav.dj., str. 3/35.

⁸⁴ Zuhajli, nav.dj., str. 843.; *Medžella* član 1408.

mudarebe je kao i stav u pogledu *širke* u kojoj je ulog imetak. Sve što je ispravno za glavnica u *širka* ugovoru, ispravno je i za glavnica u *mudareba* ugovoru.⁸⁵

2. Veličina glavnice mora biti unaprijed poznata. Ukoliko nije poznata neće se moći znati koliki je profit u odnosu na glavnica, a uslov za ispravnost *mudarebe* je da se precizno utvrdi koliki je profit koji će se dijeliti između ugovornih strana.⁸⁶
3. Osnovni kapital (glavnica), pored toga što mora biti određen, on mora biti prisutan i na raspolaganju, tako da dug ili imetak koji nije na raspolaganju, ne može biti glavnica u *mudareba* ugovoru. Nije dozvoljeno da *rabbu 'l-mal* predloži nekome, da dug koji ta osoba ima prema njemu, bude osnovni kapital (glavnica) *mudareba* ugovora. *Mudareba* zaključena na osnovu duga je ništavna. Svi pravници se slažu da dug mora biti prvo vraćen vlasniku tj. onome kome se dužno, pa tek onda da se uruči *mudaribu* da s njim radi.⁸⁷
4. Glavnica *mudarebe* mora biti u potpunosti predate na raspolaganje *mudaribu*, i nije ispravna *mudareba* ako *rabbu 'l-mal* zadrži pravo raspolaganja nad imovinom koja je data u *mudarebu*. Ovo je stav većine islamskih pravnika, bez obzira da li će vlasnik stvarno raditi ili ne, samo postojanje ovog uvjeta *mudareba* ugovor će učiniti ništavnim. Hanbelije dozvoljavaju uslovljavanje zadržavanja prava vlasnika imetka na raspolaganje imetkom.⁸⁸

Što se tiče podjele profita i gubitka cilj, u *mudareba* ugovoru je ostvarivanje profita ako se ne zna predmet ugovora to neminovno dovodi do ništavnosti samog ugovora. Da bi *mudareba* bila valjana, nužno je da se ugovorne strane dogovore od samog početka oko konačnog udjela svakog od njih u ostvarenoj dobiti. Islamski pravници ne sugeriraju nikakav određen omjer i ostavljeno je ugovornim stranama da ga dogovore. Podjela može biti pola/pola, ali mogu dogovoriti i različit omjer za *rabbu 'l-mala* i za *mudariba*. Ne može se odrediti fiksna (novčana) svota za neku od strana, ali mogu dogovoriti različite omjere u različitim situacijama kao npr. da *rabbu 'l-mal* kaže *mudaribu*: Ako budeš trgovao pšenicom, imat ćeš 50% dobiti, a ako budeš trgovao

⁸⁵ Zuhajli, nav.dj. str. 844.; *Medžella*, član 1409

⁸⁶ *Medžella*, član 1409.

⁸⁷ al-Zuhajli, nav.dj., str. 4/844-845.

⁸⁸ Al-Zuhajli, nav.dj., str. 4/847; *Medžella*, član 1410.

brašnom, imat ćeš 33% dobiti. Ili može omjer podjele dobiti biti, ako bude *mudarib* radio u svom gradu, dobit će 30% dobiti, a ako bude radio u drugom gradu, imat će 50% dobiti.⁸⁹

U *mudarebi* sav gubitak, ako ga bude, snosi isključivo *rabbu 'l-mal*. Gubitak koji *mudarib* ima je taj što mu je trud bio uzaludan i nije donio nikakav rezultat. Ovo pravilo o podjeli gubitka vrijedi samo pod uvjetom da je *mudarib* radio valjano i marljivo kako se i očekuje u poslovanju. Ako je bio *mudarib* nemaran ili varao u poslovanju, on će biti odgovoran za gubitak koji je prouzrokovao nemarom i neprimjerenim postupanjem.⁹⁰

Prema hanefijama, nije ispravna podjela profita prije uručivanja glavnice vlasniku kapitala. Šafije dozvoljavaju da se izvrši podjela profita i prije uručivanja glavnice vlasniku kapitala, ali tek nakon što se proda sva roba i pretvori u likvidna sredstva (novac). Ukoliko vlasnik kapitala (*rabbu 'l-mal*) povuče dio imetka iz *mudarebe* prije pojave dobiti ili gubitka, to neće poništiti *mudareba* ugovor jer će onaj dio koji ostane nakon povlačenja sada biti glavnica. Ako povuče dio imetka nakon što se pojavila dobit, *mudaribu* će biti obračunat i dio profita koji je ostvaren sa povučenim dijelom kapitala. Malikije po pitanju podjele profita prije uručivanja glavnice vlasniku traže, da se iz podjeljenog profita pokrije gubitak koji bi se nakon konačne podjele pojavio zbog prirodnih nepogoda ili krađe. Za hanbelije nema podjele profita između ugovornih strana sve dok se glavnica ne vrati vlasniku kapitala. Ukoliko isti *mudarib* nastavi novi *mudareba* ugovor sa istim vlasnikom kapitala, ukoliko bi se pojavio gubitak, taj gubitak se neće pokrивati profitom iz prve *mudarebe*.⁹¹

Islamski pravnici vrlo detaljno, i sa mnogo konkretnih primjera objašnjavaju *mudareba* ugovor, koje u ovom radu nije moguće sve navesti. Na kraju ćemo navesti istaknute odlike *mudareba* ugovora kao rezime onoga o čemu detaljno govore islamski pravnici u poglavljima o *mudarebi*.

- Islamski pravnici su saglasni da se novac može koristiti kao kapital za *mudarebu*, ali dug ne može. Većina pravnika ne dozvoljava korištenje nemonetarnih sredstava u tu svrhu iz razloga što to vodi u neizvjesnost pri procjenjivanju vrijednosti što na kraju može dovesti do spora između partnera.

⁸⁹ Usmani: nav. dj., str. 41-42.; *Medžella*, član 1405.

⁹⁰ Usmani, nav. dj., str. 39-40.

⁹¹ Al-Džeziri, nav. dj., str. 3/61.

- Kapital mora biti na raspolaganju *mudaribu* onda kada mu je potreban za obavljanje poslova, mada ne mora biti prisutan za vrijeme sklapanja ugovora.
- Kapital mora biti predat *mudaribu* kako bi ga on koristio za obavljanje poslova. Ukoliko *rabbu 'l-mal* čuva kapital kod sebe, onda većina pravnika smatra *mudarebu* ništavnom.
- *Mudarib* ne smije garantovati povrat kapitala jer bi to učinilo ugovor nevažećim. Međutim, povratak kapitala može garantovati neovisna treće osoba.
- Kapital se može koristiti samo za ulaganje u poslove koji su u skladu sa šerijatom.
- *Rabbu 'l-mal* nema pravo upravljanja i rukovođenja poslovanjem jer je to obaveza i dužnost *mudariba* koji treba da je neovisan od *rabbu 'l-mala* u procesu donošenja odluka.
- Omjer podjele profita mora biti dogovoren na samom početku ugovora i može biti izražen u procentima, ali nikako u fiksnoj sumi. Ukoliko podjela profita nije određena unaprijed onda se *mudareba* ugovor smatra nepotpunim i tada važi opće pravilo da će se profit dijeliti jednako.
- Profit će biti podijeljen tek nakon što se pokriju svi operativni troškovi poslovanja, te može biti stavljen po strani kao rezerva.

Gubitak nastao u *mudareba* partnerstvu snosi isključivo *rabb al-mal*.⁹²

1.3.5 Sličnosti i razlike između različitih vrsta partnerstava

Širketu 'l-'aqd (ugovorno partnerstvo) i *širketu 'l-milk* (vlasničko partnerstvo) imaju određenih dodirnih tačaka u pogledu temeljnog kapitala partnerstva (*ra'su 'l-māl*), ali i veoma bitnih razlika o kojima ćemo u nastavku nešto više reći.

Sličnosti se ogledaju u pogledu oblika zajedničkog vlasništva, tako da *širketu 'l-milk* i *širketu 'l-'aqd* predstavljaju oblike zajedničkog vlasništva nad određenim imetkom ili nad pravom korištenja tog imetka, iako do tog vlasništva dolazi na različite načine (nasljedstvom, kupovinom, ugovorom itd.).

⁹² Smolo, nav.dj., str. 275.

Djelimične ili potpune podjele dobiti (riḥ), tako da je kod oba partnerstva moguća podjela dobiti među partnerima, u *širketu 'l-milk* u zavisnosti od korištenja zajedničke stvari i prihoda koji iz toga proizlaze, a u *širketu 'l-aqd* partnerstvu prema prethodnom ugovoru.

Zajedničkoj upravi nad imovinom, tako da je u oba partnerstva moguće da partneri, uz međusobnu saglasnost, zajednički upravljaju imovinom ili poslovima, i time zajedno snose odgovornost (daman) ili upravljačke aktivnosti.

Postojanju obaveze poštovanja međusobnih prava, tako da partneri u oba slučaja imaju obavezu da poštuju međusobna prava, da ne štete zajedničkom interesu, te da se odnose sa povjerenjem i pravednošću (*emanet* i *'adālet*).

Primjenjivosti pravila šerijata, tako da se na oba modela primjenjuju pravila šerijatskog prava – bilo da se radi o nasljeđivanju, kupoprodaji, poklonu (hiba), ili ugovornom udruživanju kapitala i rada. U oba modela se ispituje valjanost transakcija u skladu s osnovnim fikhskim pravilima muamelata.

Mogućnosti transformacije u drugi oblik, tako da se *širketu 'l-milk*, uz saglasnost partnera, može transformirati u *širketu 'l-aqd*, npr. ako se nasljednici odluče poslovno udružiti naslijeđenom imovinom. Isto tako, *širketu 'l-aqd* se, po okončanju ugovora, može svesti na obični oblik *širketu 'l-milk* ako preostane zajedničke imovine.

Zbog različitog načina nastanka neugovornog i ugovornog partnerstva, nije isti status zajedničara ili suvlasnika u *širketu 'l-milk* partnerstvu, i status partnera u *širketu 'l-'aqd* partnerstvu.

Ukazat ćemo samo na neke najvažnije razlike kao što su:

1. Za nastanak *širketu 'l-milk* partnerstva glavni element (*rukṅ*) je miješanje (*ḥalt*) dijelova kapitala, bez obzira da li je do miješanja dijelova došlo voljom partnera ili bez njihove volje. Za nastanak *širketu 'l-'aqd* partnerstva glavni element (*rukṅ*) je: ponuda (*iğāb*) i prihvata (*qabūl*).⁹³
2. Podjela profita nije nužna kod *širketu 'l-milk* partnerstva kada je stvar određena ('ayn). A kada se radi o dugu (*dayn*), onda zahtjev za profitom vodi ka uzimanju kamate (*riba*).

⁹³ Hanefije kao jedini rukṅ za ugovorno partnerstvo navode ponudu i prihvata, dok u drugim pravnim školama navode i druge elemente. Vidjeti al-Zuhayli, nav. dj., str. 796.

Kod *širketu 'l-'aqd* partnerstva, nastojanje da se ostvari i podijeli profit, je suštinski razlog nastanka tog partnerstva.

3. Podjela prava korištenja ili ukupnog prihoda *širketu 'l-milk* imovine uvijek je proporcionalno veličini osnivačkih uloga partnera. Al-Kāsānī navodi u svom djelu da oko takvog stava postoji suglasnost islamskih učenjaka (*idžma*).⁹⁴ Za razliku od toga, u ugovoru o partnerstvu, ovaj omjer može biti i drugačiji, barem prema hanefijama i hanbelijama.⁹⁵
4. Suvlasnik ili zajedničar u *širketu 'l-milk* partnerstvu je u odnosu na udio drugog suvlasnika ili zajedničara poput stranca, tj. ne može raspolagati dijelom drugog suvlasnika bez dozvole. Ovo partnerstvo ne podrazumijeva automatski pravo na međusobno zastupanje.⁹⁶ Međutim, ako suvlasnik ima odobrenje da raspolaže i udjelom drugog suvlasnika, tada se primjenjuje pravilo o zastupništvu (*vekaletu*) po kojem, on nema pravo na udio u profitu, već jedino može polagati pravo na fiksnu nadoknadu (plaću) zbog zastupanja. Zaključivanjem ugovornog partnerstva, između partnera je uspostavljeno pravo na zastupništvo (*vekalet*), ali i pravo na udio u profitu.⁹⁷
5. Kada su udjeli suvlasnika u *širketu 'l-milk* partnerstvu podijeljeni ili se mogu podijeliti, prodaja udjela jednog od suvlasnika je moguća bez suglasnosti drugih suvlasnika.⁹⁸ Ovo nije moguće kod ugovornog partnerstva bez suglasnosti drugih partnera. Drugim riječima, suvlasništvo je okončano čim prestane izmiješanost (*halt*) udjela, dok takva razlučivost imovine u ugovornom partnerstvu ne može okončati samo partnerstvo, jer ono zahtijeva formalno okončanje.

1.4 Izvori validnosti širke i mudarebe u islamskom pravu

Islamski pravници po pitanju validnosti *širke* (partnerstva) navode brojne dokaze iz različitih izvora na kojima je utemeljeno islamsko pravo. Za većinu islamskih pravnika Kur'an, Sunnet, Idžma' (konsenzus), i Kijas (analogija) su legitimni izvori islamskog prava.⁹⁹ Kur'an i Sunnet se

⁹⁴ Nyazee, nav.dj., str. 53

⁹⁵ Isto

⁹⁶ Vidjeti *Medželle*, član 1075.

⁹⁷ Vidjeti *Medželle*, član 1333.

⁹⁸ *Medželle*, članovi 215 i 1088.

⁹⁹ Muharem Štulanović i Fikret Hadžić, *Osnovi islamske ekonomije i finansija (kroz izvore šerijatskog prava)*, Islamski pedagoški fakultet: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, str. 36.

smatraju prvostepenim izvorima, dok su idžma' i kijas drugostepeni izvori koji nisu potpuno samostalni, jer se moraju oslanjati na Kur'an i sunnet.¹⁰⁰

Pored ova četiri izvora islamskog prava, islamski pravници se pozivaju i na neke druge izvore u pogledu validnosti određenih modaliteta širke u islamskom pravu. Ti izvori spadaju u kategoriju pomoćnih izvora, „... kod čijeg se legitimiteta razilaze islamski pravници, pa jedni neke izvore prihvataju, a drugi odbijaju, i obrnuto. Tu spadaju: običaj ('urf), princip presumpcije, kontinuiteta (istishab), princip pravničkog preferiranja (istihsan), neodređeni javni interes (el-mesalihu-l-mursele), raniji vjerezakoni (šer'u men kablenu), preventivno pravničko sankcionisanje (sedduz-zera'i), pravna škola nekog od ashaba Poslanika a.s. (mezhebus-sahabi) i praksa Medinjana ('amelu ehli-l-Medine).“¹⁰¹

U nastavku ovog rada navest ćemo primjere iz osnovnih tj. glavnih izvora islamskog prava (Kur'an, Sunnet, Idžma' i Kijas) koje navode islamski pravници po pitanju širke.

1.4.1 Kur'an kao izvor validnosti širke i mudarebe

Kur'an je prvi i glavni izvor islamskog prava.¹⁰² Međutim, „od ukupno preko šest hiljada ajeta koji se nalaze u Kur'anu, u Medini ih je objavljeno oko pet stotina koji se odnose na pravna pitanja.“¹⁰³ Od tih pet stotina ajeta samo je 200 ajeta sa jasno formulisanim pravnim normama, dok je oko 300 ajeta općeg karaktera, koji se uz primjenu određenih metoda mogu koristiti u šerijatskoj pravnoj nauci.¹⁰⁴

Propisi koji reguliraju imovinsko-pravne odnose, obligaciono pravo, zalog i sl. su propisi iz oblasti građanskog prava, i ovu pravnu granu regulira sedamdeset ajeta, dok finansijsko i imovinsko pravo regulira deset ajeta.¹⁰⁵

¹⁰⁰ Vidjeti više o glavnim izvorima islamskog prava u *Izabrana djela Mehmeda Handžića*, knjiga 5., Studije iz šerijatskog prava, Sarajevo, Ogledalo, 1999., str. 502-504.

¹⁰¹ Muharem Štulanović i Fikret Hadžić, nav. dj., str. 36-37.

¹⁰² O Kur'anu kao izvoru islamskog prava i na bosanskom jeziku je pisalo više autora. Vidjeti npr. Ibrahim Džananović, *Idžtihad u prva četiri stoljeća islama*, Islamski teološki fakultet Sarajevo, Biblioteka posebnih izdanja knjiga 2, str. 15-17; Muharem Štulanović i Fikret Hadžić, nav. dj., str. 40-50;

¹⁰³ Ibrahim Džananović, nav. dj., str. 16.

¹⁰⁴ Vidjeti više u Ibrahim Džananović, nav. dj., str. 16.

¹⁰⁵ Muharem Štulanović i Fikret Hadžić, nav. dj., str. 45

U Kur'anu ima nekoliko ajeta koji na direktan ili indirektan način govore o širki-partnerstvu ili o nekom partnerskom odnosu. Islamski pravници navode te kur'anske ajete kao argument da je širka tj. partnerstvo po islamskom učenju u osnovi dozvoljeno i validno ekonomsko ponašanje.

Konkretno, radi se o sljedećim kur'anskim ajetima:

- „...A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti - šestinu; a ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši, ne oštećujući nikoga, oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug; to je Allahova zapovijed! - A Allah sva zna i blag je.“¹⁰⁶

- “ I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, a Allah sve može.“¹⁰⁷

Na osnovu ovih kur'anskih ajeta, malikijski pravnici, za određene vrste partnerstava koriste nazive: *širka al-'irt* i *širka al- ġanīma*.¹⁰⁸

Upotrebom ovih termina, malikijski pravnici precizno ukazuju na činjenicu da do suvlasništva, ili zajedničkog vlasništva nad nekom imovinom može doći na više načina.

U prvom slučaju, nasljednici osobe koju Kur'an naziva „*kelāla*“¹⁰⁹ udružuju se u trećini imovine. Pošto je do udruživanja u imovini došlo kroz nasljeđivanje, malikije ovo udruživanje nazivaju *širka al-'irt*.

U drugom slučaju, nakon što se iz ratnog plijena izdvoji jedna petina za kategorije koje ajet eksplicitno navodi, pravo na preostale četiri petine ratnog plijena (*ġanīma*) zajednički polažu vojnici.¹¹⁰ Kako se radi o udruživanju vojnika u pogledu imetka iz ratnog plijena, malikije ovu vrstu udruživanja nazivaju *širka al- ġanīma*.

¹⁰⁶ Kur'an, (4:12)

¹⁰⁷ Kur'an, (8:41)

¹⁰⁸ Al- Džaziri, nav. dj., str. 69.

¹⁰⁹ Kelala – osoba koja nema djecu niti roditelje kao nasljednike. O pitanju nasljedstva ovakve osobe vidjeti više u *Tefsir Ibn Kesir, skraćena verzija*, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, 2.izd., Sarajevo, 2002, str. 260.

¹¹⁰ Detaljnije objašnjenje u pogledu raspodjele plijena o kojem govori ovaj ajet vidjeti u *Tefsir Ibn Kesira* na strani 522-523.

Hanefijski pravници se također pozivaju na ove kur'anske ajete u pogledu validnosti određene vrste partnerstva, ali za razliku od malikija, oni tu vrstu partnerstva nazivaju *širka al-milk*.¹¹¹

Pored ovih navedenih kur'anskih ajeta, navest ćemo još neke u kojima se spominje udruživanje ili partnerstvo:

„Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on mi reče: 'Daj ti nju meni!' - i u prepirci me pobijedi.";

"Učinio ti je, doista, krivo! - reče Davud - "time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo." I Davud se uvjeri da smo Mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se."¹¹²

U ovom kur'anskom ajetu za ortake ili partnere upotrijebljen je termin *al- huleṭā'* u značenju *al-šurekā'*,¹¹³ Već smo kazali da je miješanje (*hale*) imetaka jedan od načina uspostave partnerstva.

Iako je navedeni primjer partnerstva iz vremena Davud a.s., islamski pravници se pozivaju na ovaj ajet kako bi ukazali na činjenicu da je ljudima bila poznata praksa udruživanja još od davnih vremena, a šerijat prijašnjih poslanika (*šer'u men kablana*) može poslužiti kao dokaz ako nije derogiran šerijatom posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.¹¹⁴

„Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju, i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka - da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah, nije, ali većina njih ne zna“.¹¹⁵

U ovom ajetu se upoređuje status roba koji je u zajedničkom vlasništvu dva ortaka i roba koji ima samo jednog vlasnika.¹¹⁶

¹¹¹ Al-Džaziri, nav.dj. str. 69

¹¹² Kur'an, (38:23,24).

¹¹³ al-Zuhayli, nav. dj., str. 4/793

¹¹⁴ Vidjeti Rešād Hasan Halīl, *Al-šarikāt fi al-fiqh al-islāmī dirāsah muqāranah*, treće izdanje 1981., Dār al-rašīd lil-našri wa al-tawzī', str. 20.

¹¹⁵ Kur'an, (39:29)

¹¹⁶ Vidjeti *Tefsir Ibn Kesira*, str. 1160

Iako mudareba ugovor u sebi sadrži određen vid *garera* (neizvjesnosti) i nepoznatu naknadu (*idžaru*), islamski pravници su saglasni da je *mudareba* legitiman ugovor na osnovu Kur'ana, Sunneta, Idžma' i Kijasa.¹¹⁷

Kao dokaz legitimnosti mudarebe u Kur'anu, pravници navode kur'anski ajet koji u prevodu glasi: "Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kurana učite ono što je lahko; On zna da će među vama biti bolesnih, *i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti*, i onih koji će se na Allahovu putu boriti – zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobićete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprost, jer Allah prašta i milostiv je."¹¹⁸

I kur'anski ajet koji u prevodu glasi: "A kad se molitva obavi, *onda se po zemlji razidite i Allahovu blagodat tražite* i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite".¹¹⁹

El-Zuhayli navodeći ove kur'anske ajete, i dovodeći ih u vezu sa mudarebom, kaže da iako ovi ajeti ne govore eksplicitno o mudareba ugovoru, oni implicitno potvrđuju validnost rada sa tuđim kapitalom u zamjenu za dio profita.¹²⁰

Pored navedenih ajeta, u Kur'anu postoje još neki ajeti koji u sebi sadrže pojam ortak, drug ili partner,¹²¹ međutim, ovi pojmovi su upotrijebljeni u kontekstu uspostave određenih vrsta partnerstava koji nemaju direktne veze sa vrstama partnerstava o kojima se govori u ovom radu.

Na temelju navedenih kur'anskih ajeta, jasno se vidi da su širka i mudareba utemeljeni u glavnom izvoru islamskog prava.

1.4.2. Sunnet kao izvor validnosti širke i mudarebe

Sunnet je drugi „glavni“ izvor islamskog prava, koji po važnosti dolazi odmah poslije Kur'ana. Važnost Sunneta, gledano iz ugla islamskog prava, ogleda se prvenstveno u tome što se u njemu

¹¹⁷ Zuhajli, nav.dj., str. 4/837.; Smolo, nav.dj., str. 271

¹¹⁸ Kur'an, (73:20).

¹¹⁹ Kur'an, (62:10).

¹²⁰ Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/837.

¹²¹ Vidjeti npr. Kur'an (17:64); (20: 32).

nalaze preciznija objašnjenja i tumačenja načelnih kur'anskih propisa. Jedna od temeljnih zadaća Muhammeda (a.s.), prema Kur'anu, jeste upravo objašnjavanje i tumačenje Objave: „Dostavili smo ti Opomenu da objasniš ljudima ono što im je dato“¹²²

Pored toga što je Sunnet zakoniti tumač kur'anskih odredbi, on se može smatrati i samostalnim vjerskim i pravnim izvorom jer „... donosi mnoge propise samostalno i neovisno od Kur'ana, ali samo onda kada se Objava, bar uopćeno, nije dotakla određenog pitanja. Kako ajeta pravnog značenja (*ājātu-l-ahkām*) nema mnogo, sasvim je razumljivo što ima mnogo više hadisa pravnog sadržaja (*ehādīsu-l-ahkām*).“¹²³

Propisi utemeljeni na Sunnetu su, također, obavezujući jer se u Kur'anu kaže: „I ono što vam naređuju Poslanik prihvatite, a onog što vam zabranjuje klonite se“¹²⁴

Već smo rekli da je za islamske pravnike Sunnet veoma važan izvor, i kada god mogu oni se pozivaju na taj izvor. U tom smislu, u nastavku ovog rada navest ćemo nekoliko primjera iz Sunneta, na koje se pozivaju islamski pravnici u pogledu validnosti širke i mudarebe u islamskom pravu.

Naime, Imam Buharija 47. poglavlje svog Sahiha naziva „Kitab al-Šarika“ ili poglavlje o Partnerstvu. U ovom poglavlju su navodena 22 hadisa u kojima se govori o raznim vrstama udruživanja kao što su: udruživanje u hrani; zajedničkim putnim troškovima; u robi; zatim udruživanje sa siročetom i nasljednicima; u zlatu, srebru i onom u čemu je dozvoljena razmjena; u poljoprivredi i sl.¹²⁵

U djelima, poznatim kao životopisi (*Sīra*), navodi se da je Muhammed a.s. prije poslanstva radio kao trgovac, i da je prije ženidbe bio poslovni partner Hatidži, r.a. Ovo poslovno partnerstvo se temeljilo na principu *mudarebe*, jer je Muhammed a.s. bio *mudarib* (menadžer ili poslovođa), a Hatidža r.a. je bila *rabbu 'l-mal* (vlasnik imetka).¹²⁶

¹²² Kur'an, (16: 44).

¹²³ Džananović Ibrahim, nav. dj., str. 21.

¹²⁴ Kur'an, (59:7).

¹²⁵ Vidjeti više: Muhammed b. Ismail el-Buhari, *Sahihu-l-Buhari - Buharijeva zbirka hadisa*, prijevod Hasan Škapur i Hasan Makić, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 1430.h.g./2009. godina, str. 2/ 421-433.

¹²⁶ Šukrija Alagić, *Izbor iz kitabu sireti resulillahi po Muhammed ibn Ishaku preradio Abdul-Melik ibn Hišam*, Naklada Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine, 1913., prvi dio, str. 29.

Pored ovog partnerstva sa Hatidžom r.a., u hadisima se spominje i Saib al-Mahzumi kao osoba koja je bila poslovni partner (*šerīk*) Muhammeda a.s. u periodu prije početka poslaničke misije.

Ibn Hadžer u svom djelu *Bulūgu-l-merām*¹²⁷ navodi sljedeću predaju:

“Prenosi se od Es-Saiba el-Mahzumija da je bio partner sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, prije nego što je Poslanik primio poslanicu, pa je došao na dan oslobođenja Mekke i rekao: “ Dobrodošao moj brat i partner“. ¹²⁸

U predaji koju bilježi Ebu Davud ovaj ashab (*Saib*) veoma pohvalno govori o partnerstvu sa Muhammed a.s.:

Saib kaže: “Otišao sam kod Poslanika, a.s., pa su me počeli hvaliti i veličati, pa je Poslanik, a.s., rekao: ‘Ja ga najbolje poznajem.’ Rekao sam: ‘Istinu si rekao, za tebe bih žrtvovao svog oca i svoju majku. Bio si mi partner i divan si partner bio. Nisi radio suprotno dogovoru a niti si tuđa prava uzimao.’“¹²⁹

Iz predaje koju bilježi Buharija u svom Sahihu, možemo vidjeti da su ashabi ulazili u partnerstva, i da su u određenim slučajevima, kada nisu bili sigurni u ispravnost postupaka, konsultovali Allahovog Poslanika a.s. kako da poslušaju. U jednoj predaji se kaže: “Pričao nam je Amr b. Ali, njemu Ebu-Asim prenoseći od Usmana, tj. Ibnul-Esveda, njega obavijestio Sulejman b. Ebu-Muslim, rekavši: Pitao sam Ebu-Minhela, radijallahu anhu, za mijenjanje novca iz ruke u ruku, pa on reče: „Kupovali smo ja i moj drug nešto iz ruke u ruku (za gotovinu), a i na priček. Tada nam je došao Bera’ b. Azib, pa smo ga za to pitali, a on reče: Radio je tako i moj drug Zejd b. Erkam i za to smo pitali Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: „ Što je iz ruke u ruku, uzmite, a što je na odgodu ostavite!“¹³⁰

Iz nekih predaja se može zaključiti da je Muhammed a.s. podsticao muslimane na ulazak u poslovne partnerske odnose, obećavajući im Allahovu dž.š. pomoć, ali i upozoravajući ih da ne

¹²⁷El-Askalani, El-Hafiz Ibnul Hadžer, *Bulugul-meram min edilletil-ahkam/Vrhunac čežnje za šerijatskim dokazima*, prijevod: hfz. Emir Čajić, Stichting Hidžra, Nederland, 2009./1430 h., str. 372.

¹²⁸ Ibn Madže, *Sunen*, Kitab al-tidžarat, hadis br. 2287.

¹²⁹ *Enciklopedija hadisa* / [priređio] Muhammed El-Fasi Er-Rudani; s arapskog preveli Fikret Pašanović ... [et al.]. – Sarajevo: Libris, 2011., str. 307, hadis br. 4843; Ebu Davud, *Sunen*, Kitab al-Edeb, hadis br. 4836.

¹³⁰ Muhammed b. Ismail el-Buhari, nav. dj., str. 429 (hadisi broj: 2497 i 2498)

prekrše osnovne principe na kojima se temelji partnerstvo, tj. poštenje i pravda. Tako se u djelu *Et-tergibu vet-terhib*¹³¹ navode sljedeće dvije predaje:

Ebu Hurejra, r.a., veli da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao: (kaže Allah dž.š.:) “¹³² Ja sam treći ortak dvojici ortaka, sve dok jedan ne prevari drugog, pa kada ga prevari, ja se povučem iz tog partnerstva.“ Rezin na kraju dodaje: “...pa dođe šejtan.“¹³³ Darekutni ga bilježi u ovoj verziji: „Allahova je ruka nad dvojicom ortaka sve dok jedan drugog ne prevari. Pa kada se to desi, Allah je podiže s njih.“¹³⁴

„Allahova ruka“ – misli se na Njegovu pomoć, inspiraciju i beričet.¹³⁵

Postoji još niz sličnih predaja koje navode islamski pravници kao dokaz da je partnerstvo validno u islamu. Iz predaja koje smo naveli u ovom dijelu rada, moguće je zaključiti da su *širka* i *mudareba* utemeljeni na Sunnetu kao drugom izvoru islamskog prava jer je sam Allahov poslanik ulazio u poslovno-partnerske odnose; ukazivao ashabima na ispravne postupke u poslovanju i podsticao muslimane na poslovno partnerstvo.

1.4.3. Idžma' (konsenzus) kao izvor validnosti širke i mudarebe

Poslije Kur'ana i Sunneta, kao treći izvor po važnosti u islamskom pravu, dolazi *idžmā'* „konsenzualno mišljenje mudžtehida u određenom vremenu o nekom pravnom pitanju“¹³⁶

Hijerarhijski gledano, ovaj izvor je stavljen na treće mjesto prije kijasa zbog njegove jače pravne snage, iako je historijski gledano *idžmā'* nastao poslije smrti Božijeg Poslanika (a.s.), a kijasa (analogija) je korišten od strane određenih ashaba i za vrijeme Muhammeda a.s..¹³⁷

¹³¹Et-tergibu vet-terhib: poticaji i upozorenja/ Abdul-Azim ibn Abdul-Kavijj el-Munziri; priredio Muhtesar ibn Hadžer el-Askalani; [preveo Sulejman Topoljak]; Sarajevo; Bookline, 2004.; hadis br.627, str. 387 i 388.

¹³² U izdanju djela Et-tergibu vet-terhib koje sam konsultovao, u prevodu nedostaje prevod ovog dijela hadisa, i vjerovatno se radi ili o štamparskoj grešci ili previdu prevodioca, a bez ovog dijela prevoda čitalac bi mogao pogrešno razumjeti smisao ove predaje tj. riječi koje Allahov poslanik, s.a.v.s., pripisuje Allahu dž.š., bile bi pripisane samom Poslaniku, što svakako ovdje nije slučaj jer se radi o hadis-i-kudsiji.

¹³³ Ebu Davud, *Sunen*, Kitab al-Buju', hadis br. 3383.

¹³⁴ Darekutni, *Sunen*, Kitab al-Buju', hadis br. 2898.

¹³⁵ Vidjeti komentar na ovaj hadis u *Halal i haram u islamu*/Jusuf el-Qaradawi; preveli Džemaludin Latić, Seid Smajkić, Ljiljan, Sarajevo, 1997., str. 353.

¹³⁶ Enes Ljevaković, “Idžma'”, u: Enes Ljevaković, ur., *USUL-I FIKH*, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2005., str. 127.

Neki autori su poredali izvore islama na osnovu ajeta: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se na Allaha i Poslanika...“¹³⁸

Na temelju ovog ajeta na prvo mjesto su stavili Kur'an kao izvor sa najvišom pravnom snagom, potom sunnet Allahovog Poslanika a.s., a putem komentara dijela ajeta „i predstavnicima vašim“, implicitno su podrazumjevali konsenzus islamskih učenjaka i pravnika, te idžmā‘ stavili na treće mjesto, pošto se u kur'anskoj hermeneutici za „predstavnike vaše“ drži da su to ulema i pravnici.¹³⁹

Što se tiče Idžma'a (saglasnosti islamskih učenjaka) hanefijski pravnici kažu da je bila praksa ashaba poput Omer r.a, Osmana r.a., Alije r.a., Abdullah ibn Mes'uda r.a., Abdullaha ibn Omera r.a., Ubejdullaha ibn Omera, Aiše r.a da investiraju imetak jetima (siročadi) putem mudareba ugovora, i niko takvu praksu nije osporavao.¹⁴⁰

“Prenosi se da su Abdullah i Ubejdullah, sinovi hazreti Omera r.a. otišli u Irak i odsjeli kod Ebu Musaa r.a., koji im nije imao šta ponuditi osim državnog prihoda kojim su mogli raspolagati do Medine tako što će za njega kupiti robu, uvesti u Medinu, prodati i zaraditi, a glavnica dati njihovom ocu, Omeru, koji je bio halifa. To su i učinili. Kada su obavijestili Omera r.a., on im reče: “Ovo je imovina muslimana, pa i zarada od nje pripada muslimanima.” Abdullah je začutio, a Ubejdullah se pobunio rekavši: “To nije u redu, da je imovina uništena, ti bi nas držao odgovornim.” Na to neki od ashaba rekoše: “Učini njih dvojicu mudaribima, njima pripada pola zarade, a muslimanima druga polovica.” Ovaj prijedlog je Omer r.a. prihvatio.¹⁴¹

O saglasnosti i razilaženjima islamskih pravnika kod određenih pitanja vezanih za partnerstvo govorit ćemo detaljnije u nastavku ovog rada. U ovom dijelu želimo samo ukazati na to da su islamski učenjaci, na osnovu brojnih dokaza iz Kur'ana i Sunneta, od kojih smo neke i naveli u prethodnim poglavljima, postigli određen nivo opšte saglasnosti po pitanju širke, tako da se može kazati da su širka i *mudareba* validni i na osnovu trećeg izvora islamskog prava tj. idžma'a.

¹³⁷ Mehmed Handžić kada govori o vjerskim izvorima kaže da „za života Božijeg poslanika, dok mogućnost Objave još traje, idžmā‘ nije potreban“. Vidjeti više u Mehmed Handžić, nav.dj., na strani 503 i 504.

¹³⁸ Kur'an, (4:59)

¹³⁹ Vidjeti više: Muharem Štulanović i Fikret Hadžić, nav. dj., str. 38-39.

¹⁴⁰ Al-Kasani, *Bedai' al sanai'a*, str. 6/79.

¹⁴¹ Smolo, nav.dj., str. 273-274., Al-Zuhajli, nav.dj., str. 4/838.

1.4.4. Kijas (analogija) kao izvor validnosti širke i mudarebe

Islamski pravници rješavajući praktične pravne probleme koristili su kao izvor, između ostalog, i analogiju ili kijas. „Ta analogija može biti zakonska, ako se primjeni opća pravna norma (iz tradicionalnih tekstualnih izvora: Kur'ana i Sunneta) na pravno nereguliran slučaj, i pravna, ako se njome na pravno nereguliran slučaj primjenjuju opća pravna načela (načela *idžma'a*, konsenzusa) koja važe za određenu grupu pravnih odnosa.“¹⁴²

Kijas (pravničku analogiju) kao dokaz dozvoljenosti mudareba ugovora navode šafijski pravnici jer odobravaju mudarebu (*kired*) analogno dozvoljenosti *musaqa* ugovora.¹⁴³

Kada je riječ o validnosti partnerstva (*širke*) na temelju analogije (*kijasa*), ovdje možemo navesti kao primjer mišljenje iz hanbelijske pravne škole, jer ta škola smatra da je mudareba (*kired*) dozvoljena na temelju kijasa. Druge pravne škole mudarebu (udruživanje kapitala s jedne i rada s druge strane) smatraju validnim partnerstvom, ali na temelju jačih izvora islamskog prava od kijasa, i kao dokaz validnosti navode primjere iz Kur'ana, Sunneta i Idžma'a.

Ibn Hazm (zahirijski mezheb) navodi u svom djelu *Merātib al-idžmā'* da svako fikhsko poglavlje ima utemeljenje u Kur'anu i Sunnetu osim *kireda* (mudarebe), ali da postoji opšta saglasnost (*idžma'*), o validnosti mudareba partnerstva, jer je bila praktikovana u vrijeme Allahovog Poslanika a.s., za tu praksu Allahov Poslanik a.s. je znao i nije je zabranio.¹⁴⁴

U hanefijskoj školi smatraju da po kijasu mudareba ne bi bila uopšte dozvoljenja. U tom smislu, Al-Kāsānī kaže o primjeni kijasa na mudarebu sljedeće:

„Kada je u pitanju analogija, mudareba ne bi bila dozvoljena, jer bi po kijasu to bilo iznajmljivanje za nepoznatu naknadu, u stvari za nepostojeću naknadu (plaću). Rad je također nepoznat. Mi, međutim, ostavljamo analogiju kada imamo dokaz u Knjizi (Kur'anu), Sunnetu i Idžma'u“.¹⁴⁵

¹⁴² Muharem Štulanović i Fikret Hadžić, nav.dj., str. 56.

¹⁴³ Al-Remli, nav.dj., str. 5/220.

¹⁴⁴ Ovo mišljenje Ibn Hazma navodi Dr. Mahmud Abu Saud, “Money, Interest and Qirād”, u: Khurshid Ahmad, ur., *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation Leicester, U.K., Reprinted 1981, str. 67.

¹⁴⁵ Abū Bakr Mas‘ūd b. Aḥmad al-Kāsānī, *Badā' i' al-Šanā' i' fī Tartīb al-Šarā' i'*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, Bejrut, 2. izd., 1406/1986, str. 6/79.

Međutim, hanbelijska pravna škola, mudarebu smatra oblikom partnerstva (*širke*)¹⁴⁶ kao što su to i ugovori o *muzāre'i* i *musāqi*.¹⁴⁷

Kako ulaskom u ugovor o mudarebi, vlasnik kapitala (*rabb al-māl*) ne ugovara samo rad mudariba, već i podjelu profita, time mudareba, po hanbelijama, nije vrsta najma (*idžare*), već zasebna vrsta poslovnog partnerstva, na koju se mogu, putem analogije, primijeniti isti principi kao i kod *muzare'a* i *musāqāt* ugovora o kojima postoje vjerodostojne predaje.¹⁴⁸

U tom smislu možemo kazati da je posebna vrsta poslovnog partnerstva, kao što je to mudareba, barem prema mišljenjima hanbelijske i šafijske pravne škole, validna na temelju četvrtog izvora islamskog prava tj. *kijasa*.

Ovaj kratki osvrt na četiri izvora islamskog prava (Kur'an, Sunnet, Idžma' i Kijas), i navođenje određenih primjera iz kojih se vidi da je širka ili poslovno partnerstvo utemeljeno na tim izvorima, imalo je za cilj da opravda upotrebu prefiksa „islamski“ u modelima poslovnog partnerstva. Naime, kada islamski pravници propituju validnost nekog od postojećih modela poslovnog partnerstva u praksi, oni uvijek polaze od spomenutih izvora islamskog prava. Ukoliko pronađu uporište u ovim izvorima, tada se za te modele može upotrijebiti prefiks „islamski“, iako oni mogu biti slični, ili pak u potpunosti identični, modelima poslovnog partnerstva u konvencionalnom pravu.

Pored ovih spomenutih izvora, postoje i drugi pomoćni izvori kojima se služe islamski pravници, međutim, njih nećemo ovdje detaljnije obrazlagati, jer postoje značajne razlike u pravnim školama oko njihove upotrebe. Neke od tih pomoćnih izvora u jednoj pravnoj školi koriste, dok ih u drugoj uopšte ne priznaju. U ovom radu ćemo na njih ukazati onda kada budemo vrste i oblike širke razvrstali po pravnim školama.

¹⁴⁶ Abū Zayd, Muḥammad 'Abd al-Mun'im, *Al-Muḍāraba wa Taṭbīqātuhā al-'Amaliyya fī al-Maṣārif al-Islāmiyya*, Kairo: Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996, str. 31.

¹⁴⁷ *Muzare'a* u šerijatskom pravu označava davanje zemlje nekome ko će je obrađivati, uz uvjet da njemu pripadne udio u onome što prisprije, recimo polovina ili trećina, ili više ili manje, zavisno od onoga šta su se poslovni partneri dogovorili. Vidjeti detaljnije: Sejjid Sabik, *Fikhus-sunne*, (preveo s arapskog Rusmir Pobrić), Bookline d.o.o., Bemust, Sarajevo 2008., Knjiga 5, str. 133-137

Musaqa je poljoprivredno udruživanje radi eksploatacije stabala, u kojem, jedna strana (*rabbuš-šedžer*, tj. vlasnik stabala) daje stabla drugoj strani (*al-musāqi*, tj. radnik koji navodnjava) koja će ih navodnjavati i o njima brinuti, sve dok plod ne sazri, u zamjenu za unaprijed određeni dio prispjelog ploda. Sejjid Sabik, *Fikhus-sunne*, str. 281-287.

¹⁴⁸ Vidjeti npr. predaje koje bilježi Buharija u svom Sahihu o aranžmanu sa stanovnicima Hajbera u poglavlju *Kitab al-muzāre'a*.

1.5. Načini nastanka partnerstva

Objašnjavajući različite vrste partnerstava (*širketu 'l-ibaħa*, *širketu 'l-milk* i *širketu 'l-'aqd*), djelimično smo ukazali i na načine nastanka tih partnerstava. Za nastanak ugovornog partnerstva (*širketu 'l-'aqd*), odlučujući faktor je volja partnerskih strana, dok kod druge dvije vrste partnerstava imamo slučajeve u kojima volja partnera nije ni potrebna, tj. dolazi do nastanka partnerstva po „sili“ zakona, a ne na temelju izražene volje. Naravno, da nakon što su, bez njihove volje postali suvlasnici, partnerske strane mogu svojom voljom odustati od takvog partnerstva ili nastaviti partnerstvo.

Prisustvo ili odsustvo volje partnerskih strana vrlo je bitno za način nastanka nekog oblika partnerstva. Međutim, volja nekog pojedinca je unutrašnja stvar, koja nije poznata sve dok se na neki način ne iskaže. U ovom dijelu rada, prvo ćemo se ukratko osvrnuti na načine iskazivanja volje, koji su za islamske pravnike prihvatljivi, kako bi došlo do nastanka nekog oblika partnerstva, a zatim ćemo ukazati i na način nastanka partnerstva mimo volje partnerskih strana.

1.5.1 Način nastanka partnerstva voljom partnerskih strana

Volja partnerskih strana može biti iskazana na više načina, kao na primjer: riječima (izgovorenim ili napisanim), pokretom (pokazom ili gestikulacijom koja precizno ukazuju na neko značenje) ili nekom konkretnom radnjom bez upotrebe riječi. Svaki od ovih načina je za islamske pravnike prihvatljiv, pod određenim uslovima i okolnostima.

Pokret (pokaz ili gestikulacija) je prihvatljiv način iskazivanja volje samo kod osoba koje su od rođenja nijemi.¹⁴⁹ U hanefijskoj školi, preovlađujuće mišljenje, je da i nijema osoba ako zna pisati, mora potvrditi pismenim putem svoju volju. Ako osoba koja zaključuje ugovor može govoriti, ona ne može sklopiti ugovor išaretom, pa čak i kada taj išaret ukazuje na izjavu volje, već mora izjaviti svoju volju u verbalnoj ili pisanoj formi, jer inače, prema mišljenju hanefija i šafija, ugovor neće imati pravnu snagu.¹⁵⁰

Određena radnja bez upotrebe riječi, također, može biti prihvatljiva forma izjave volje u islamskom pravu, ako su obje strane zadovoljne tom radnjom. Brojni su primjeri kupoprodajnih ugovora u kojima je dozvoljeno bez upotrebe riječi zaključiti kupoprodajni ugovor samim činom

¹⁴⁹ Vidjeti pravno pravilo član 70 u *Medželli*. (Neki izvjestni pokaz nijemog, smatra se kao i izražanje jezikom)

¹⁵⁰ Vidjeti više u al-Zuhayli, nav. dj., str. 4/102.

međusobne predaje stvari. Npr. ako kupac dadne pekaru novac, a ovaj njemu kruh, bez usmenog govora i riječi, biće kupoprodaja sklopljena.¹⁵¹

Postoji određena razlika u mišljenju kod pravnih škola u vezi zaključivanja ugovora na ovaj način. Hanefije i hanbelije dozvoljavaju ovaj način ako je to poznata praksa (*urf*) među ljudima, bez obzira da li se radi o manjoj ili većoj vrijednosti, jer je praksa jasan dokaz zadovoljstva ugovornih strana. Uslov je da je cijena predmeta ugovora u potpunosti poznata, inače u suprotnom, ugovor je ništavan. Po malikijama, ovaj način je prihvatljiv kada postoji jasan dokaz zadovoljstva ugovornih strane, bez obzira da li je to uobičajena praksa (*urf*) ili nije. A šafije, i zahirije smatraju da ovaj način nije prihvatljiv, jer ne postoji dovoljno jak dokaz zadovoljstva ugovornih strana, a kako je zadovoljstvo unutrašnja stvar, jedini dokaz zadovoljstva je da se ono iskaže riječima. Za njih je uslov da se ugovor mora zaključiti preciznim riječima, ili riječima koje aludiraju na izjavu volje, ili u nuždi jasnim pokretom (išaretom), ili pismenim putem.¹⁵²

Međutim, najvažniji i najsigurniji način izjave volje je kada ona bude formulisana usmeno ili pismeno. Islamski pravници su u tom smislu nastojali precizirati određene bitne detalje kod ovih formi izjave volje. Ključni momenat za nastanak nekog partnerstva jeste ponuda (*īdžāb*) s jedne strane, i prihvatanje ponude (*qabūl*) s druge strane. Ponuda i prihvatanje mogu biti izrečeni kako usmeno tako i pismeno, tj. partnerske strane mogu napraviti usmeni dogovor ili zaključiti pisani ugovor o partnerstvu.

1.5.1.1 Usmeni dogovor kao način nastanka partnerstva

U hanefijskoj pravnoj školi, za nastanak usmeno dogovorenog partnerstva, bitan je samo jedan element (*rukʿn*), a to je forma (*sigā*)¹⁵³ tj. ponuda (*īdžāb*) i prihvatanje (*qabūl*). Druge pravne škole, kao bitne elemente ugovora o partnerstvu, navode još i ugovorne strane i predmet ugovora. Ovi drugi elementi su za hanefije uvjeti, jer hanefijska škola pravi razliku između ugovora koji je potpuno ništavan (*bātil*) i ugovora koji je relativno ništavan (*fāsīd*).¹⁵⁴

¹⁵¹ Vidjeti još primjera u *Medželli*, član 175.

¹⁵² Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/100-101.

¹⁵³ Riječ (*sigā*) oblik ili forma znači: izraz kojim se izražava volja partnerskih strana, pokazuje svrha ugovora i obznajući njegovo postojanje, nakon što je to bila skrivena i nepoznata stvar ili namjera partnerskih strana. Vidjeti Prof. Dr. Ala'Eddin Kharofa, *Transactions In Islamic Law*, (prvo izdanje Mart 1997/1417), A.S.NOORDEEN, Kuala Lumpur, Malaysia, str. 15.

¹⁵⁴ Batil je po hanefijama onaj čin koji je potpuno neosnovan, koji iz temelja ne odgovara šerijatskim propisima, jer nema potrebnih sastavnih dijelova. Tako je npr. kupoprodaja koju izvrši luda osoba je batil. Fasid je onaj čin koji zbog nekog svojstva ne odgovara šerijatskim propisima, inače sadrži u sebi najbitnije elemente. Npr. kupoprodaja u

Tako ako nešto ne valja sa formom (*sigā*) ugovora, ugovor je ništavan i mora se zaključiti novi ugovor, dok ako nešto ne valja sa uvjetima, sam ugovor je valjan ako se otklone nedostaci povezani sa uvjetima. Kako druge pravne škole ne prave razliku između *batil* i *fasid* ugovora, oni navode kao bitne elemente i one koje hanefije smatraju uvjetima.¹⁵⁵

U fikhskim djelima se do u detalje raspravlja o tome koja vrsta rečenice (imenska ili glagolska) mora biti upotrijebljena pri zaključivanju ugovora. Ako se upotrijebi glagolska, postavlja se pitanje koje glagolsko vrijeme (prošlo, sadašnje ili buduće) je prihvatljivo za zaključivanje ugovora.

Svi islamski pravници su saglasni da je ugovor zaključen ako su, kod ponude i prihvata, upotrijebljene riječi u prošlom i sadašnjem vremenu. Npr. „ponudih“ ili „nudim“ da mi budeš partner, a druga strana odgovori sa „prihvatih“ ili „prihvatam“. Također su saglasni i da se ugovor o partnerstvu ne može zaključiti upotrebom riječi u budućem vremenu, jer se tada radi samo o međusobnom obećanju, a ne o stvarnom zaključivanju ugovora.¹⁵⁶

Ako se upotrijebi imperativna ili upitna forma, tada imamo različita stajališta u pravnim školama. Hanefijska škola smatra da se upotrebom riječi u imperativnoj formi ne zaključuje ugovor o partnerstvu, već se izražava zahtjev ili naredba, a to nije forma ponude i prihvata. Druge pravne škole kažu da je osnova za sklapanje ugovora obostrano zadovoljstvo, i ako je uobičajena (*urf*) upotreba imperativne forme, onda je i ona prihvatljiva kod zaključivanja ugovora, kao i upotreba riječi u prošlom ili sadašnjem vremenu.¹⁵⁷

Kod zaključivanja ugovornog partnerstva (*širketu 'l-'aqd*) moguće je zaključiti dvije varijante poslovnog partnerstva koje se nazivaju različitim stručnim izrazima. U hanefijskoj pravnoj školi je pravilo da ukoliko jedna strana želi zaključiti *mufāwada* varijantu, ona u ponudi mora upotrijebiti termin *mufāwada*, a druga strana mora potvrditi da prihvata tu vrstu partnerstva.

kojoj je protuvrijednost (semen) nepoznata. Ova kupoprodaja nije valjana (sahih), ali nije ni potpuno neosnovana (batil), nego je fasid, i od stranaka se traži da otklone ono svojstvo koje je utjecalo da sam čin ne bude valjan, ili da sam ugovor raskinu. Vidjeti u Mehmed Handžić, nav.dj., str. 5/ 534.

¹⁵⁵ Vidjeti više: Nyazee, Khan Ahsan Imran, *Islamic Law of Business Organization: Partnerships*, International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, 1997., str. 43-44.

¹⁵⁶ Kako za zaključivanje ugovora o partnerstvu vrijede slična pravila kao i o zaključivanju kupoprodajnog ugovora, vidjeti detaljnije o upotrebi riječi: *Medžella*, članovi 169-172.; Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/97-99; Ala'Eddin Kharofa, nav.dj. str. 15-16.; Nyazee, nav.dj., str. 44.

¹⁵⁷ Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/98.; *Medžella*, član 172.; Ala'Eddin Kharofa, nav.dj. str. 15.

Ukoliko se ne upotrijebi ovaj termin, po hanefijama je tada riječ o generalnom *'inān* partnerstvu.¹⁵⁸ Imam Sarahsi objašnjavajući razlog za ovo pravilo navodi da većina ljudi nije dobro upoznata sa svim pravilima *mufaveda* partnerstva, tako da se njihova saglasnost ne može podrazumijevati, ukoliko im ova pravila nisu u potpunosti jasna. U tom smislu, izričita upotreba termina *mufaveda* pri zaključivanju ugovora se smatra zamjenom za takvo znanje. Međutim, ako se radi o osobama koje su dobro upoznate sa pravilima ove vrste partnerstva, ugovor će biti validan ako se izričito navedu uvjeti koji važe za ovu vrstu partnerstva, pa makar i ne upotrijebili sam termin *mufāwada*.¹⁵⁹

Druge pravne škole, ako i koriste ovaj pojam, on tada kod njih ima drugačije značenje od značenja u hanefijskoj školi, a šafijska škola *mufāwada* partnerstvo kao vrstu uopšte ne priznaje. O različitom poimanju, ove vrste partnerstva u pravnim školama, opširnije ćemo govoriti kasnije.

Ukoliko se upotrijebi samo riječ partnerstvo (*širka*), onda se u fikhskim djelima, podrazumijeva da je tada riječ o generalnom *'inān* partnerstvu. Za specijalno *'inān* partnerstvo potrebno je dodatno navesti npr. vrstu trgovine kojom će se partneri baviti, ili odrediti nivo zastupništva umjesto generalnog zastupništva, kao i jasno ograničenje vremena (*tawqīt*) trajanja partnerstva.¹⁶⁰

1.5.1.2 Pismeni ugovor kao način nastanka partnerstva

Sve što važi za usmeni dogovor, važi i za pismeni ugovor, jer je jedno od fikhskih pravila da je „zapisano isto kao i izgovoreno“.¹⁶¹

Islamski pravници su pravila i propise vezane za pisane dokumente i ugovore obrađivali u zasebnoj pravnoj disciplini koja se naziva *'ilm al-šurūt*.¹⁶² Al-Saraḥsī u svom djelu *al-Mabsūt* za ovu disciplinu kaže da ona spada u najvažnije discipline, i kao argument za tu tvrdnju navodi da je Allah dž.š. u Kur'anu naredio da se dogovorene poslovne transakcije, kao što su npr. pozajmica ili kupoprodaja zapišu.¹⁶³ Pored kur'anske naredbe, Al-Saraḥsī navodi da je Allahov

¹⁵⁸ Nyazee, nav.dj., str. 45.; Vidjeti također u *Medželli*, član 1361.

¹⁵⁹ Al-Saraḥsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl, *Al-Mabsūt*, Dār al-Ma'rifa, Bejrut, 1409/1989, str. 11/177.

¹⁶⁰ Vidjeti više: Nyazee, nav.dj., str. 45

¹⁶¹ Vidjeti pravno pravilo u *Medželli*, član 69. (“Međusobno dopisivanje važi kao i razgovaranje usmeno”)

¹⁶² Nyazee, nav.dj., str. 47

¹⁶³ Kur'an, (2:282).

Poslanik a.s. kada je poslovao sa ljudima, bilo da se radi o kupoprodaji ili sklapanju sporazuma sa mušricima, insistirao da se takve aktivnosti zapišu, tj. sačini pisani dokument.¹⁶⁴

Sastavljanje pisanog dokumenta, a posebno u oblasti muamelata, izuzetno je važno i korisno. Al-Saraḥsī kao najznačajnije navodi:

1. Štiti imovinu, jer je naređeno da se imovina štiti a zabranjeno je da se upropaštava.
2. Sprečava sporenje, jer je pisani dokument ključni dokaz stranama u poslovanju na kojeg se obje strane mogu pozvati u slučaju da se spor pojavi. Kao takav on biva razlogom smirivanja tenzija, jer ni jedna strana neće htjeti poricati pravo druge, kada ta druga strana može kao jasan dokaz pokazati pisani dokument.
3. Osigurava od ništavnih ugovora, jer nekada ugovorne strane nisu upućene u razloge ništavnosti ugovora, te će ih notar (*kātib*) na to upozoriti kada im bude sastavljao ugovor.
4. Otklanja sumnju, jer kako vrijeme prolazi, jedna od ugovornih strana može doći u situaciju da više ne budu sigurna kolika je protuvrijednost njegovog uloga ili do kada tačno ugovor važi. Uvidom u dokument ta sumnja nestaje, a i u slučaju njegove smrti, njegovi nasljednici, koji bi mogli imati određene sumnje po istom pitanju, uvidom u pisani dokument, bivaju upoznati sa stvarnim stanjem, tako da više nema razloga za sumnju.¹⁶⁵

Ugovor o partnerstvu je dugoročan i složen ugovor, i kao takav nužno je da bude u pisanoj formi kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi između partnerskih strana. U Kur'anskom ajetu¹⁶⁶ u kojem se govori da ugovor treba da zapiše *kātib* (pisar ili notar), spominje se još i obavezno svjedočenje (dva svjedoka). Na temelju ovog ajeta može se vidjeti da su dvije stvari veoma bitne kod sastavljanja pisanog ugovora. Prva, da ugovor bude sastavljen od osobe (*kātiba*) koja dobro poznaje tu materiju (tj. *ilm al-šurūt*), i druga da ugovor ima svjedoke čija uloga je da svojim svjedočenjem dodatno „ovjere“ zaključeni ugovor.

Kao primjer bitnih elemenata koje treba da sadrži pisani ugovor o partnerstvu možemo navesti uzorak (specimen) koji se nalazi u ranim hanefijskim djelima. Naime, radi se o generalnom 'inan

¹⁶⁴ Al-Saraḥsī, nav.dj., str. 30/168.

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Kur'an, (2:282)

ugovoru kojeg navodi Muhammed ibn al-Hasan al-Šejbānī, a citiraju ga Al-Saraḥsī i drugi hanefijski pravници.

„Ovo je ono oko čega su se dogovorili taj i taj. Oni će participirati u ovom partnerstvu bojeći se Boga u izvršavanju svojih obaveza. Pisar (katib) zatim eksplicitno navodi iznos kapitala kojeg ulažu obje strane, i konstatuje da je ovaj iznos sada njihov zajednički posjed, i da oni s njim mogu kupovati zajedno ili pojedinačno. Svaki od njih će raditi kako smatra da treba i prodavat će i za keš i na kredit (odgođeno)...

Katib zatim bilježi profit koji se pojavi će se podijeliti među njima shodno veličini njihovih udjela u glavnici (kapitalu), a također i gubitak ili bilo šta drugo što proistekne iz toga... Oni su se saglasili da uđu u ovo partnerstvo u tom danu i tom mjesecu i toj i toj godini (*katib* zatim bilježi datum).“¹⁶⁷

Ovaj uzorak pisanog ugovora u sebi sadrži najbitnije elemente koje jedan ugovor o partnerstvu i treba da sadrži. Dakle, moraju se navesti imena ugovornih strana, kao i ono s čime ulaze u partnerski odnos.

Samim zaključivanjem ugovora o partnerstvu, koji je složeni ugovor, partneri su zaključili istovremeno i još neke ugovore, bez kojih partnerstvo ne bi moglo u praksi funkcionisati, kao što su ugovor o *emanetu* (povjerenju) i ugovor o *vekaletu* (punomoći ili agenciji). Partneri su u početku suvlasnici, u udruživanjem nastaloj glavnici, i odnos svakog od njih prema udjelu drugog partnera se temelji na principima povjerenja, dok je korištenje partnerovog udjela u poslovanju utemeljeno na principima *vekaleta* ili zastupništva.

Glavnica (*re'su 'l-mal*) mora biti kapital koji je dostupan (*ajn*), a ne kapital koji je nedostupan (*ġajn*), ili koji se potražuje tj. dug (*dejn*).

Ugovorom mora biti definisan omjer profita i eventualnog gubitka. U navedenom primjeru je jasno navedeno da je taj omjer prema veličini uloga u glavnici, što inače zastupa i šafijska škola. Hanefijska škola ima isti stav po pitanju pokrivanja gubitka, ali se u pogledu omjera podjele profita razlikuje od šafija, jer dozvoljavaju da omjer podjele dobiti bude i drugačiji od omjera

¹⁶⁷ Al-Saraḥsī, nav.dj., str. 11/155-156; Ibn Nuġaym, Zayn al-‘Ābidīn ibn Ibrāhīm, *Al-Baḥr al-Rā’iq šarḥ Kanz al-Daqā’iq*, Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, Kairo, str. 5/182.

uloga u glavnici. Hanefije taj princip podjele dobiti dozvoljavaju na temelju predaje od Alije r.a. koja glasi: “Profit onako kako su ugovorile partnerske strane, a gubitak prema kapitalu.“

I na kraju bitan elemenat je datum kada je ugovor sačinjen, jer od tog datuma se računa partnerstvo, tj. prava i obaveze partnerskih strana.¹⁶⁸

Pisani ugovor za neku drugu vrstu partnerstva (ili modalitet), bi sadržavao i neke druge elemente koji bi morali biti navedeni u ugovoru, kako bi ta vrsta partnerstva bila ispravna. Tako npr. ugovor o specijalnom (ograničenom) *'inan* partnerstvu bi, umjesto generalne klauzule o korištenju sredstava partnerstva u trgovanju, morao imati precizno navedenu vrstu trgovine (npr. tekstilom).¹⁶⁹

Navođenje dodatnih elemenata u ugovoru, kojima se specificira određena vrsta partnerstva, u ovom dijelu rada, bi nam oduzelo mnogo prostora. Na te elemente ćemo ukazati kada budemo detaljno obrazlagali modele islamskog poslovnog partnerstva i njihovu klasifikaciju po pravnim školama. Za pisani ugovor, ukratko, možemo reći da je to najsigurniji i najbolji način nastanka partnerstva, kojeg su islamski pravници preferirali u odnosu na druge načine, jer je utemeljen na Kur'anu i Sunnetu.

1.5.2 Nastanak partnerstva bez volje partnerskih strana

Do nastanka partnerstva između dvije ili više osoba može doći i bez njihove volje. Neke od primjera nastanka takvog partnerstva smo već spominjali kada smo govorili o *širketu 'l-ibaħa* (prirodnom partnerstvu) i *širketu 'l-milk* (neugovornom partnerstvu). U ovim slučajevima se uglavnom radi o uspostavljanju suvlasničkog odnosa među partnerskim stranama u pogledu neke imovine. Tako npr. nasljednici postaju suvlasnici u imovini koja nije fizički djeljiva, nakon smrti ostavitelja, po sili zakona, a ne njihovom voljom. Sličan primjer je i kada dođe do miješanja imetaka, mimo volje njihovih vlasnika, tako da više nije moguće razlučiti šta od izmiješanog pripada kojem vlasniku, npr. poderu se vreće s brašnom ili žitom u nekom zajedničkom skladištu.

¹⁶⁸ Detaljnija objašnjenja elemenata navedenog ugovora vidjeti u: Al-Sarāḥsī, nav.dj., str. 11/155-156.

¹⁶⁹ Šta islamski pravници podrazumijevaju pod generalnim *'inan* ugovorom a šta pod specijalnim vidjeti : Nyazee, nav. dj., str. 44.

Sama činjenica da je do suvlasništva došlo mimo volje partnerskih strana, govori da se radi o incidentnim situacijama ili pod uticajem „više sile“. Islamski pravници govore o ovim slučajevima, međutim, mi se na njima nećemo zadržavati,¹⁷⁰ jer oni nisu načini nastanka ugovornog partnerstva kojim partnerske strane uspostavljaju „pravo“ poslovno partnerstvo.

2. Ugovorno partnerstvo (*širketu 'l-'aqd*)

Partnerstvo nastalo na temelju ugovora kojim se dvije ili više osoba udruži u kapitalu i profitu iz tog kapitala naziva se *širketu 'l-'aqd* (ugovorno partnerstvo).¹⁷¹

Ovu vrstu partnerstva klasični islamski pravници su veoma detaljno obrađivali u svojim djelima. U ovom poglavlju prvo ćemo ukazati na različite definicije ovog ugovora, a zatim i na osnovne ugovore (ugovori o *emanetu*, *vekaletu*, *kefaletu* i *idžari*) koje ovaj ugovor (*širketu 'l-'aqd*) može u sebi da sadrži. U ovom poglavlju ćemo ukazati i na osnovne faktore (*mal*, *amel* i *daman*) koji partnerima daju pravo na učešće u podjeli dobiti.

2.1. Definicija ugovornog partnerstva u islamskim pravnim školama

Postoje brojni modeli i modaliteti ugovornog partnerstva (*širka al-'aqd*) o kojem govore islamski pravници, i vrlo je teško pronaći u fikhskim djelima jednu definiciju, kojom bi bili obuhvaćeni svi mogući modeli i modaliteti takvog partnerstva. Iako sve pravne škole poznaju i priznaju nastanak partnerstva zaključivanjem ugovora, svaka od njih ima svoju definiciju ugovornog partnerstva. Različite definicije ukazuju na različito poimanje koncepta ugovornog partnerstva u pravnim školama, i u tom smislu bi bilo veoma korisno osvrnuti se na definicije koje nude četiri pravne škole, kako bi mogli razumjeti zašto neke pravne škole imaju restriktivan, a neke fleksibilan pristup kod priznavanja određenih vrsta ugovornog partnerstva.

2.1.1. Hanefijska pravna škola

¹⁷⁰ Primjere nastanka suvlasništva mimo volje partnerskih strana i pravila povezana sa tim slučajevima vidjeti npr. u *Medželli*, članovi 1060-1065.

¹⁷¹ Nazīh Ḥammād, nav.dj., str. 165.

Hanefije ugovorno partnerstvo (*širketu 'l-'aqd*) definišu kao „ugovor o udruživanju dvije ili više osoba (partnera) u kapitalu (glavnici) i profitu“.¹⁷² Ova definicija iako je široka i fleksibilna, ipak ne pokriva sve vrste ugovornog partnerstva o kojima govore hanefijski pravници. Ovom definicijom je obuhvaćena vrsta partnerstva u kojoj obje ugovorne strane participiraju imetkom tj. ulažu svoj imetak i dijele ostvareni profit iz tog zajedničkog imetka. Ovu vrstu poslovnog partnerstva hanefije nazivaju *širketu 'l-*emvāl**. Međutim, ova definicija ne pokriva vrste ugovornog partnerstva kao što su: *mudāraba* (udruživanje kapitala i rada), *širketu 'l-a 'māl* (udruživanje rada) ili *širketu 'l-wudžūh* (udruživanje ugleda), jer u ovim vrstama partnerstava, partneri ne ulažu imetak, već nešto drugo, pa samim time izlaze izvan okvira spomenute definicije. To što ova definicija ne pokriva spomenute vrste ugovornog partnerstva govori da hanefijska škola ima veoma fleksibilan stav prema tome šta sve (osim imetka) može biti osnova za udruživanje. Detaljnije o tome će biti riječi u zasebnom poglavlju.

2.1.2. Malikijska pravna škola

Malikije ugovorno partnerstvo (*širketu 'l-'aqd*) definišu kao „dopuštenje svake ugovorne strane drugoj, pravo raspolaganja imetkom, uz zadržavanja tog prava i za sebe“¹⁷³ Ovom definicijom je pored udruživanja imetaka (*širketu 'l-*emvāl**) obuhvaćeno i udruživanje rada (*širketu 'l-a 'māl*) ali ne i *mudāraba* ili *qirāḍ* (kako malikije nazivaju mudareba partnerstvo).

Vlasnik kapitala (*rabbu 'l-mal*) ulaže u mudareba partnerstvu imetak, ali ne može zadržati za sebe pravo raspolaganja tim imetkom, jer je zaključivanjem ugovora o mudarebi, isključivo pravo raspolaganja imetkom preneseno na mudariba.¹⁷⁴ Udruživanje ugleda (*širketu 'l-wudžūh*), kao vrstu ugovornog partnerstva, malikije smatraju nedozvoljenim.

2.1.3. Šafijska pravna škola

Al-Ramlī u djelu *Nihāyat al-Muḥtāḡ* o širki kaže da je njeno jezično značenje *iḥtilāṭ* (miješanje), a pravno „utvrđeno zajedničko pravo nad nekom stvari, ili je to ugovor koji implicira takvo nešto“.¹⁷⁵

¹⁷² Ovu definiciju navodi Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Muḥtār*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bejrut, izd. 1992., str. 4/ 299; vidjeti također i *Medžella*, član 1329.

¹⁷³ Ovu definiciju navodi i pojašnjava Al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah, *Ḥāšiyat al-Dasūqī 'alā al-Šarḥ al-Kabīr*, Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, str. 3/348.

¹⁷⁴ Vidjeti više Nyazee, nav.dj., str. 35.

¹⁷⁵ Al-Ramlī, Muḥammad ibn Šihāb al-Dīn, *Nihāyat al-Muḥtāḡ ilā Šarḥ al-Minhāḡ*, Dār al-Fikr, 1984., str. 5/3.

Ova definicija ne podrazumijeva participaciju partnera u trgovanju (raspolaganju) ovim zajedničkim imetkom, niti govori o cilju uspostave partnerstva tj. ostvarivanju profita i učešću u profitu. Ova definicija je ograničena samo na suvlasništvo (*širketu 'l-milk*) i ograničenu vrstu partnerstva u imetku (*širketu 'l-ḥavāl*), dok ostale vrste partnerstava po šafijama nisu ispravne. Ova definicija ne podrazumijeva ni *mudarebu* ili *qirād*, koju šafijska škola priznaje ne kao vrstu partnerstva već kao vrstu *idžare* (najma), jer mudarib zaključivanjem ugovora ne postaje suvlasnik sa vlasnikom kapitala (*rabbu 'l-māl*) u imetku mudarebe.

Od svih pravnih škola, šafijska škola ima najrestriktivniji stav po pitanju partnerstva, i uglavnom se ograničava na razmatranje pitanja vezanih za nastanka suvlasništva (*širketu 'l-milk*).¹⁷⁶

2.1.4. Hanbelijska pravna škola

Ibn Qudāmah u svom djelu *Al-Mughnī* za širku kaže da je to „participacija (učešće) dvije ili više osoba u polaganju prava (na neku imovinu) ili raspolaganje (nekom imovinom)“¹⁷⁷

Iz ove definicije se vidi da hanbelije dijele širku na dvije vrste, jedna vrsta je partnerstvo u pogledu polaganja prava nad nekom imovinom ili *širketu 'l-milk*, a druga vrsta je partnerstvo u kojem partneri imaju pravo raspolaganja nekom imovinom, ali je definicija nedorečena jer nije spomenut cilj partnerstva, ostvarivanje profita i njegova podjela, pa je stoga vrlo teško kazati na koju vrstu ugovornog partnerstva se misli ovom definicijom. Sigurno je da mudareba nije obuhvaćena ovom definicijom, jer vlasnik kapitala (*rabbu 'l-māl*) nema pravo raspolaganja imovinom koju je uložio u mudarebu.

2.1.5. Definicija ugovornog partnerstva od strane suvremenih islamskih pravnika

Iako su klasični islamski pravници raspravljali o različitim vrstama partnerstava u svojim djelima, ni u jednoj pravnoj školi nema definicije koja bi obuhvatila sve vrste partnerstava koje ta škola priznaje. Razlog tome može svakako biti veliki broj modela izvedenih iz osnovnih vrsta koje su u svojim definicijama klasični pravници definisali.

¹⁷⁶ Vidjeti više: Nyazee, nav. dj., str. 36.

¹⁷⁷ Ibn Qudāmah, Muwaffāq al-Dīn ‘Abd Allāh ibn Aḥmad, *Al-Mughnī*, Dār Iḥyā’ al-Turāṭ al-‘Arabī, Bejrut, 1985, str. 5/ 3.

Suvremeni islamski pravници, analizirajući različite vrste partnerstava o kojima su govorili klasični pravnici, pokušali su dati definiciju kojom bi obuhvatili što je moguće veći broj partnerstava.

Jedna od suvremenih definicija partnerstava je ona čiji je autor Šejh ‘Alī al-Hafīf koja glasi: „To je ugovor između dvije ili više osoba koje učestvuju u kapitalu i profitu iz tog kapitala, ili koje učestvuju u profitu bez učešća u kapitalu.“¹⁷⁸ Ovom definicijom ‘Alī al-Hafīf je vrlo jasno ukazao na dvije osnovne vrste partnerstva: partnerstvo u kojemu obje strane participiraju u kapitalu i u profitu iz tog kapitala tj. *širketu ‘l-‘emvāl*, i partnerstvo u kojemu obje strane participiraju u profitu ali ne i u kapitalu tj. *mudareba*.

Međutim, kako ova definicija ne obuhvata partnerstvo rada (*širketu ‘l-‘māl*) i partnerstvo ugleda ili kreditnoj zajednici (*širketu ‘l-wudžūh*), Nyazee nastoji u svojoj definiciji obuhvatiti i ove vrste partnerstava, i na taj način dopuniti al-Hafīfijevu definiciju.

Nyazee kaže da je širka: „ugovor između dvije ili više osoba kojim će oni participirati (učestvovati) u kapitalu i profitu iz tog kapitala, ili će participirati u poslovanju s nečijim kapitalom i profitom iz tog kapitala, ili će participirati u profitu bez da participiraju u kapitalu ili poslovanju.“¹⁷⁹

Nyazee ovom definicijom želi da obuhvati sve vrste partnerstava, kako one u kojima partneri participiraju imetkom i(li) radom, tako i onu vrstu u kojoj partneri na osnovu svoje kreditne reputacije kupuju i prodaju (*širketu ‘l-wudžūh*). Međutim, ova definicija je primjenjiva samo na vrste partnerstava koje priznaje hanefijska i donekle hanbelijska škola, tako da ona ne može biti definicija i za vrste partnerstava u šafijskoj ili malikijskoj školi, jer za ove škole neke vrste partnerstava nisu legitimne.

2.2. Osnovni ugovori usko povezani sa ugovorom o partnerstvu

U ovom radu smo već govorili o tome da ugovorne strane kod zaključivanja ugovora o partnerstvu moraju precizno definisati svoj udio u osnivačkom kapitalu tj. sa čime i u kojem omjeru će učestvovati, kao i omjer podjele profita i gubitka. Pored ovih osnovnih elemenata,

¹⁷⁸ “‘Aqd bayna iṭṭnayn aw akṭar ‘alā al-iṣṭirāk fī al-māl wa ribḥ aw ‘alā al-iṣṭirāk fī ar-ribḥ dūna al-iṣṭirāk fī ra’s al-māl”, ‘Alī al-Khafīf, *al-Šarikāt fī al-fiqh al-islāmī: buḥūṭ muqāranah*, Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Kairo, 2009., str. 26.

¹⁷⁹Nyazee, nav.dj., str. 37.

veoma je važno da se definišu prava i obaveze partnerskih strana kako bi partnerstvo moglo da funkcioniše u praksi. Nekada je dovoljno samo navesti naziv partnerstva (npr. *'inan* ili *mufaveda*) pa da se zna osnovni nivo prava i obaveza koje partneri imaju, a ukoliko se želi partnerskoj strani dozvoliti da ima veće ovlasti od onih koja su osnovnim ugovorom predviđena, tada je nužno u ugovoru dodatno precizirati nivo prava i obaveza.

Nivo prava i obaveza partnerskih strana definiše se kroz nekoliko ugovora kao što su: ugovor o *emanetu* (povjerenju), *vekaletu* (zastupništvu), *kefaletu* (jamstvu) i *idžari* (najmu). Važno je naglasiti da ovi ugovori u islamskom pravu egzistiraju i kao zasebni ugovori, i kao takvi detaljno su obrađeni u brojnim fikhskim djelima. Analiza ovih ugovora unutar ugovora o partnerstvu će biti ograničena samo na efekte koje oni imaju kada su povezani sa ugovorom o partnerstvu.

Ova četiri ugovora nisu sadržana u svim vrstama partnerstava, jer su različiti nivoi ovlaštenja partnerskih strana u različitim vrstama partnerstava. Tako na primjer, ugovor o kefaletu (jamstvu) nije sadržan u *mudareba*, *muzarea* i *musafa* ugovoru. Ugovor o *idžari* (najmu) nije sadržan u *'inan* i *mufaveda* partnerstvu. Međutim, *'inan* partnerstvo podrazumijeva ugovor o *vekaletu* i *emanetu* (zastupništvu i povjerenju), a *mufaveda* partnerstvo podrazumijeva ugovor o *vekaletu*, *kefaletu* i *emanetu* (zastupništvu, jamstvu i povjerenju). Ugovori o *idžari* i *emanetu* (najmu i povjerenju) sadržani su u *mudareba*, *muzarea* i *musafa* ugovorima itd..¹⁸⁰

2.2.1. Ugovor o emanetu (povjerenju)

Emanet (povjerenje) je odnos koji prožima cjelokupno islamsko ugovorno pravo. Gdje god jedna osoba drži imetak u ime nekog drugog, automatski je uključen i ugovor o *emanetu*. Ovaj ugovor može biti samostalan, ili u sklopu nekog drugog ugovora.¹⁸¹

Na temelju ovog ugovora, kapital ili imovina partnerstva, smatra se emanetom (povjerenom stvari) među partnerima. Ako imovina partnerstva bude izgubljena ili uništena bez krivice ili nemara nekog od partnera, on neće biti odgovoran za nastali gubitak.¹⁸²

¹⁸⁰Vidjeti Nyazee, nav.dj., str. 76.

¹⁸¹ Vidjeti *Medžella*, član 762.; i Ḥammād Nazīh, nav.dj., pojam *emanet*, str. 70.

¹⁸²Vidjeti *Medžella*, član 768.

Širka i *mudareba*, u fikhskoj literaturi, tretiraju se kao fiducijarni ugovori (*'uqūd al-amānah*),¹⁸³ i kao takvi podrazumijevaju poštenje i pravednost. Partneri moraju raditi u najboljoj namjeri u korist partnerstva, tako da je u suprotnosti sa islamskim učenjem bilo kakvo varanje i prisvajanje dijela dobiti na nepošten način. Kur'an, s jedne strane, zahtijeva ispunjavanje ugovornih obaveza, bez obzira da li su one u pisanoj ili usmenoj, eksplicitnoj ili implicitnoj formi navedene.¹⁸⁴

S druge strane, Kur'an zabranjuje svako izigravanje povjerenja, te je nemoralno uzimanje bilo kakve dobiti kroz izigravanje i varanje.¹⁸⁵

Ugovorom o emanetu, imovina koja se nalazi u posjedu osobe koja nije njen vlasnik, štiti se od namjernog uništenja ili zloupotrebe. U svim vrstama partnerstava, koje su zasnovane na ulaganju imovine (*širket 'l-amval*, *mudareba* i sl.), najvažniji efekat koji ima ugovora o emanetu je taj da će svaki vlasnik biti odgovoran za svoj dio imetka u slučaju gubitka, i shodno tome nema obavezu nadoknade ako nije kriv za nastali gubitak.¹⁸⁶

2.2.2. Ugovor o vekaletu (zastupništvu ili agenciji)

Ugovor o *vekaletu* (zastupništvu) je veoma važan ugovor za funkcionisanje partnerstva. Ovim ugovorom partnerske strane definišu nivo ovlaštenja koja imaju, kao i nivo odgovornosti koji preuzimaju. Na temelju ugovora o *emanetu* jedan partner ima pravo posjedovanja, ali bez dozvole vlasnika tj. drugog partnera nema pravo raspolaganja tim imetkom.¹⁸⁷

Kako osnovni cilj poslovnog partnerstva (*širke*) nije sticanje prava vlasništva ili posjedovanja imovine, već ostvarivanje i podjela dobiti, taj cilj se može postići tek kroz ugovor o *vekaletu* kojim partneri jedni drugima dozvoljavaju raspolaganje svojom imovinom.

Na temelju ugovora o *vekaletu*, kada taj ugovor nije sastavni dio ugovora o partnerstvu, zastupnik (*vekil*) nakon što obavi posao za koji je opunomoćen, ima pravo na fiksnu plaću ako je tako ugovoreno.¹⁸⁸ Međutim, kada je ugovor o *vekaletu* sastavni dio ugovora o partnerstvu,

¹⁸³ Chapra, M. Umer, *Towards a just monetary system*, The Islamic Foundation, Leicester, UK. 1985/1405., str . 247-248.

¹⁸⁴ „O vjernici, ispunjavajte obaveze!“ Kur'an (5:1)

¹⁸⁵ "O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte.“ Kur'an (8:27).

¹⁸⁶ Konkretno primjere kada jeste a kada nije osoba odgovorna za povjerenu stvar (*emanet*) vidjeti u *Medželli* od člana 777 do člana 803.

¹⁸⁷ Vidjeti u *Medželli* član 771.

¹⁸⁸ *Medžella*, član 1467.

partneri tada nemaju pravo na fiksnu plaću, već imaju pravo na udio u ostvarenom profitu, jer bi fiksna plaća učinila partnerstvo ništavnim.¹⁸⁹

Ugovor o vekaletu je posebno važan za *širketu 'l-inān* vrstu partnerstva, u kojoj partneri ne moraju biti potpuno jednaki kao što je slučaj u mufaveda partnerstvu, ali moraju biti sposobni za *vekalet* tj. moraju da budu sposobni da prenesu ovlasti na nekoga ili da preuzmu ovlasti o zastupanju. Za Ebu Hanifu je kod *širketu 'l-inān* partnerstva ključni uvjet (šart) vekalet jer on kaže: „Ono u čemu je dozvoljeno zastupništvo (*vekalet*) dozvoljeno je i partnerstvo (*širka*), a ono u čemu nije dozvoljeno zastupništvo (*vekalet*) nije dozvoljeno ni partnerstvo (*širka*)“.¹⁹⁰

Iz ovog stava Ebu Hanife jasno proizilazi da se *širketu 'l-inān* model partnerstva uglavnom bazira na ugovoru o *vekaletu*, i shodno tome moguće je govoriti o različitim modalitetima ovog partnerstva, jer su mogući različiti nivoi ovlaštenja kroz ugovor o vekaletu. Ovisno od ugovorenog vekaleta ovo partnerstvo može biti ograničeno (*mukajjed*) ili neograničeno (*mutlak*), opće (*ām*) ili posebno (*hās*).¹⁹¹ Na primjer, ako partneri ugovore partnerstvo u oblasti trgovine i ne preciziraju kojom vrstom robe će trgovati, to partnerstvo će biti opće. A ako partneri žele partnerstvo ograničiti na neku posebnu vrstu trgovine (npr. hranom) to će učiniti kroz ugovor o *vekaletu* u kojem će ograničiti pravo raspolaganja imetkom partnerstva svom partneru samo na tu vrstu trgovine.¹⁹²

Prema hanefijama ugovor o partnerstvu može biti ograničen i na neki vremenski period, jer se partnerstvo zasniva na vekaletu, a u vekaletu je dozvoljeno vremensko ograničenje (*tewqīt*). Al-Sarahsi kaže: „Isto tako, ako on kaže: To je na mjesec dana, jer je ovo *tewqīt* (vremensko ograničenje) u zastupništvu (*vekaletu*), a *vekalet* prihvata ograničenje (*taḥsīs*) u pogledu vremena kao i u pogledu rada.“¹⁹³

Na temelju ugovora o partnerstvu, svaki partner postaje agent (*zastupnik/vekil*) drugog partnera ili drugih partnera. Svaka radnja ili čin poduzet od strane partnera u ime partnerstva, bilo dobar ili loš, zahtijeva ugovor o *vekaletu* (zastupništvu). S ciljem razumijevanja kako funkcioniše ovaj ugovor unutar partnerstva, osvrnut ćemo se ukratko na distinkciju koju pravi hanefijska pravna

¹⁸⁹ Vidjeti u *Medželli*, član 1337.

¹⁹⁰ Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/214.

¹⁹¹ Detaljnije o vrstama vekaleta vidjeti u Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/155-156.

¹⁹² Vidjeti *Medžella*, član 1366.

¹⁹³ Al-Sarahsī, nav.dj., str. 11/167

škola obzirom na djelovanje agenta (*vekila*). Hanefije prave distinkciju između *hukma* (efekata) ugovora i *huquqa* (prava na provedbu) ugovora. Hukm ugovora je glavni cilj ili svrha ugovora, tj. govori o primarnim efektima koji proizilaze iz transakcije. Huquq ugovora je sredstvo kojim se koristi radi kompletiranja glavnog cilja ili primarnih efekata.¹⁹⁴ Npr. u transakciji kupoprodaje, hukm je prijenos vlasništva ili prelazak titulara robe sa prodavača na kupca, dok prodavaču pripada novčana protuvrijednost za robu. Kada je prodaju obavio agent (*vekil*), vlasništvo nad kupljenom robom će odmah preći na vlasnika/vlasnike kapitala, dok će konkretno provođenje ugovora u djelo (*huquq*) ostati pri agentu. Prema hanefijama, vlasnik kapitala ne može biti tužen za izvršenje ugovora kojeg je obavio partner-agent.

Distinkcija koju prave hanefije za posljedicu ima ono što se naziva zajednička i pojedinačna odgovornost partnera u partnerstvu. Npr. ako jedan partner kao agent (*vekil*) kupi nešto u ime partnerstva, njegovi partneri su vlasnici kupljene robe shodno visini njihovih udjela u partnerstvu. Strana koja posluje sa partnerstvom može zahtijevati isplatu za prodatu robu samo od partnera koji je kupnju obavio, jer je on taj koji je odgovoran da isplati cijenu robe. Naravno, ovaj partner, ima pravo da naplati od ostalih partnera isplaćenu sumu shodno njihovim udjelima. Osoba koja je prodala robu, međutim, ne može tužiti druge partnere za cijenu, niti drugi partneri mogu tužiti prodavca za dostavu robe, to pravo ima samo partner-agent (*vekil*) koji je kupovinu obavio.¹⁹⁵

Ova pravila vrijede za partnerstva koja u sebi sadrže samo ugovor o *vekaletu* (zastupništvu), dok je drugačija situacija kod partnerstva koje sadrži i ugovor o *kefaletu* (jamstvu).

2.2.3. Ugovor o kefaletu (jamstvu)

Ugovor o *kefaletu* (jamstvu), kao samostalan ugovor, nije ugovor kroz koji jamac (*el-kefil*) može ostvariti neku dobit ili profit. Ako je jamac (*el-kefil*) otplatio dug osobe za koju je jamčio (*el-asil*), on ima pravo od te osobe tražiti nadoknadu, ukoliko je do ugovora o jamstvu došlo na njen zahtjev i po njenom odobrenju.¹⁹⁶ Međutim, ukoliko je neko bio jamac (*el-kefil*) za drugoga bez

¹⁹⁴ Vidjeti Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/162.

¹⁹⁵ Vidjeti u *Medželli*, članove 1377 i 1378.

¹⁹⁶ Vidjeti u *Medželli*, član 657.

njegove naredbe i dozvole, tada prema mišljenju Imama Eš-Šafije, Ebu Hanife i Ahmeda, jamac nema pravo tražiti nadoknadu, već se smatra dobrovoljnim donatorom.¹⁹⁷

Postoje dvije vrste jamstva:

- a) Fizičko ili jamstvo životom (*Kefaletun bin-nefs*) i
- b) Finansijsko ili jamstvo imetkom (*Kefaletun bil-mal*)

Ono za što se jamči (*el-mekful bihi*) može biti osoba, dug, roba ili posao koji mora izvršiti onaj za koga se jamči.

U arapskom jeziku, za jamca se pored naziva *el-kefil*, koriste i nazivi *ed-damin*, *ez-zaim*, *el-hamil* i *el-kabil*.¹⁹⁸

Ugovor o jamstvu (*kefaletu*) je veoma važan ugovor jer bez ugovora o jamstvu (*kefaletu*) ne bi bilo moguće zaključiti *mufaveda* partnerstvo. Ugovor o *mufaveda* partnerstvu razlikuje se od *inan* partnerstva upravo po tome što je u njega automatski uključen ugovor o jamstvu (*kefaletu*).¹⁹⁹

Na osnovu obostranog jamstva partneri u *mufaveda* partnerstvu, pored jednakosti u pogledu uloženog kapitala i ovlaštenja, postaju jednaki i u pogledu finansijske odgovornosti za sve poslovne poteze koje učini bilo ko od partnera.

Za razliku od ugovora o *vekaletu* u kome hanefije prave distinkciju između *hukma* i *huquqa*, ta distinkcija nije potrebna kada je riječ o partnerstvu u koje je uključen ugovor o *kefaletu* (jamstvu) jer je svaki partner jamac za drugog partnera, i shodno tome, svaki partner može biti tužen za izvršenje ugovornih obaveza bez obzira na to koji partner je u ime partnerstva zaključio ugovor s trećom stranom.

U *mufaveda* partnerstvu pojavljuju se dva osnova za finansijsku odgovornost: prvi zbog toga što je svaki partner finansijski odgovoran proporcionalno veličini vlastitog udjela u kapitalu partnerstva, i drugi što je svako od njih jamac i za udio svog partnera. Strana koja posluje sa *mufaveda* partnerstvom može da tuži po vlastitom izboru bilo koga od partnera pojedinačno ili

¹⁹⁷ Sejjid Es-Sabik, *Fikhus-sunne*, (prijevod djela Fahrudin Smajlović, Muharem Hrvčić), Bookline, Sarajevo, 2007., knjiga br.5, str. 280.

¹⁹⁸ O jamstvu (*kefaletu*) kao samostalnom ugovoru vidjeti više u *Fikhus-sunne* u poglavlju "Jamstvo" (el-kefala) str. 273-280.

¹⁹⁹ Al-Džaziri, nav. dj., str. 3/68.

sve zajedno, tako da je u *mufaveda* partnerstvu prisutna istovremeno i zajednička i pojedinačna odgovornost partnera.²⁰⁰

2.2.4. Ugovor o idžari (najmu ili zakupu)

Zaključivanje ugovora o najmu ili zakupu je uobičajena i poznata poslovna praksa među ljudima. U islamskom pravu taj ugovor se naziva idžara i skoro svi islamski pravници ga smatraju legitimnim ugovorom na temelju Kur'ana, Sunneta i Idžma'a.²⁰¹

Pojam *idžara* kao pravni pojam označava „prodaju neke poznate koristi za poznatu cijenu“.²⁰²

Formalno-pravno gledano ovaj ugovor je veoma sličan kupoprodajnom ugovoru ali s tom razlikom što predmet ugovora ne prelazi u trajno vlasništvo najmodavca već se, nakon ugovorom definisanog vremena korištenja (najma ili zakupa), vraća u posjed najmodavca.²⁰³

Izuzetak od ovog pravila jeste ugovor koji se naziva „*idžara ve iqtina*“ u kojem najmodavac unaprijed obeća da će iznajmljeno sredstvo pokloniti najmodavcu ako je isplaćena cjelokupna renta.²⁰⁴

U pogledu predmeta ugovora postoje dva oblika *idžare*.²⁰⁵ Prvi oblik je kada se u najam ili zakup daje na korištenje određeno sredstvo ili imovina (usufrukt-plodouživanje) kao npr. kuća, automobil, poslovni prostora, zemlja itd. Pod zakup se ne mogu davati stvari čijim korištenjem bi se ta stvar (tj. njena supstanca) potrošila kao npr. hrana, novac, gorivo i sl. Drugi oblik *idžare* je kada se iznajmljuje rad ili usluga određene osobe koja će uraditi određeni posao ili pruži određenu uslugu za koju će dobiti ugovorenu naknadu (plaću). U ovaj oblik *idžare* uključene su

²⁰⁰ Vidjeti u *Medželli*, članove 1356 i 1359.

²⁰¹ Sejjid Es-Sabik, *Fikhus-sunne*, str. 144-145; Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/730.

²⁰² *Medžella*, član 405.

²⁰³ Prof.Dr. Kharofa Ala'Eddin, *Transactions In Islamic Law*, str. 143.

²⁰⁴ Više o ovom ugovoru vidjeti u: Usmani Taqi Muhammad, *Uvod u islamske finansije*, str. 155-156.

²⁰⁵ Vidjeti pojašnjenje pojma *Idžara* u Ĥammād Nazih, nav.dj., str. 26.

sve transakcije u kojima jedna osoba unajmljuje uslugu druge osobe. Ta druga osoba može biti npr. liječnik, advokat, učitelj, obični radnik ili bilo koja osoba koja može ponuditi željenu uslugu.

U terminologiji islamskog prava osoba koja unajmljuje uslugu naziva se *muste'džir*, osoba koja daje uslugu naziva se *edžir*, a naknada ili renta naziva se *edžr* ili *udžra*²⁰⁶.

Ugovor o *idžari* nije od neke posebne važnosti kod zaključivanja *'inan* i *mufaveda* partnerstva. Partneri u ovim modelima partnerstva su ovlašteni da raspolažu imovinom partnerstva na različite i uobičajene načine²⁰⁷ među koje spada i zaključivanje ugovora o *idžari* (najmu ili zakupu) sa trećom stranom. U tom kontekstu *idžara* je samo jedan od mogućih poslovnih ugovora koje tokom poslovanja mogu zaključiti *'inan* ili *mufaveda* partneri.

Međutim, kada je riječ o zaključivanju *mudareba*, *muzare'a* ili *musakat* ugovora,²⁰⁸ evidentno je prisustvo elemenata ugovora o *idžari* (najmu ili zakupu) u njima. Islamski pravници su se podijelili u mišljenju oko prirode *mudareba*, *muzare'a* i *musakat* ugovora. Hanefijski, malikijski i šafijski pravници *mudarebu* u osnovi smatraju vrstom čistog kompenzacijskog ugovora sličnog ugovoru o *idžari*.²⁰⁹ Međutim, razlika između *idžare* i *mudarebe* je u tome što u *mudareba* ugovoru nije unaprijed utvrđena fiksna naknada za rad kao ni vrsta rada, dok je to obavezno u slučaju *idžara* ugovora. Za *mudarebu* ovi pravници primjenjuju posebna pravila koja izlaze izvan okvira analogije sa *idžarom*.

Zahirijski i hanbelijski pravници smatraju da *mudareba*, *muzare'a* i *musakat* ugovori nisu u osnovi vrsta ugovora o naknadi i kompenzaciji (*idžara*), već ugovori o partnerstvu (*širki*) kojima se udružuje rad s jedne i kapital s druge strane s ciljem ostvarivanja profita. Ova grupa islamskih pravnika ukazuje na činjenicu da glavni cilj vlasnika kapitala (*rabbu 'l-mal*) nije rad *mudariba*, već profit kojeg *mudarib* ostvari radeći sa *mudareba* kapitalom, i shodno tome *mudareba* ugovor je po naravi mnogo bliži partnerstvu (*širki*) nego *idžari* (najmu).²¹⁰

²⁰⁶Detaljnije objašnjenje osnovnih pravila vezanih za ugovor o *idžari* vidjeti u: Usmani Taqi Muhammad, *Uvod u islamske finansije*, str. 139-142.

²⁰⁷Detaljnije o načinima raspolaganja imetkom širke vidjeti: Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/818-821.

²⁰⁸ Ugovori na bazi podjele dobiti/profita u islamskom pravu nazivaju se: *muzare'a* (u poljoprivrednoj proizvodnji), *musakat* (u hortikulturnoj proizvodnji) i *mudareba* ili *kirad* (u trgovini). Vidjeti više u: Nomani Ferhad i Rahnema Ali, *Islamski ekonomski sistemi*, (s engleskog Almasa Kapić), El-Kalem, Sarajevo, 1996., str. 150.

²⁰⁹ Abū Zayd, Muḥammad 'Abd al-Mun'im. *Al-Muḏāraba wa Taḥbīqātuhā al-'Amaliyya fī al-Maṣārif al-Islāmiyya*. Kairo, Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996, str. 30.

²¹⁰ Abū Zayd, Muḥammad 'Abd al-Mun'im, nav.dj., str. 31.

Svi islamski pravници su saglasni da *mudarib* kada ostvari dobit radeći sa mudareba kapitalom, ima status partnera (*šerika*) kome pripada ugovoreni dio profita. Međutim, ukoliko zaključeni mudareba ugovor bude zbog nekog razloga ništavan (*fasid*), tada će taj ugovor postati ugovor o *idžari* (najmu), a *mudarib* će imati status *edžira* (unajmljene osobe) od strane vlasnika kapitala, i imaće pravo na adekvatnu naknadu za rad (*edžr al-misl*).²¹¹

Razlog zašto islamski pravnici u slučaju poništavanja mudareba ugovora takav ugovor smatraju idžarom je taj što jedna ugovorna strana (*rabbu 'l-mal*) ulaže samo kapital, a druga ugovorna strana (*mudarib*) samo rad, i u tom segmentu su mudareba i idžara ugovori veoma slični. U slučaju poništavanja mudareba ugovora, vlasnik kapitala ne bi bio oštećen čak i ako ne bi došlo do profita tj. ostao bi i dalje vlasnik uloženog kapitala, dok bi druga strana, koja je uložila svoj rad (*mudarib*), ostala bez ikakve naknade za svoj rad.²¹²

Islamski pravnici nastoje da ravnopravno tretiraju ugovorne strane, i u tom smislu jednako vrednuju kao legitiman osnov za profit rad jedne strane kao i kapital druge.

Principe idžara ugovora je moguće primjeniti u slučaju da dođe do poništavanja ugovora o mudarebi, ali nije moguće te iste principe primjeniti u *inan* ili *mufaveda* modelima partnerstva, jer su oni u osnovi koncipirani na bitno drugačijim osnovama. Ključna razlika, u odnosu na *idžara* i *mudareba* ugovore, ogleda se u činjenici da u *inan* ili *mufaveda* modelima partnerstva obje strane ulažu i kapital i rad, a u određenim vrstama osnov za profit može biti i nešto drugo osim rada i kapitala.

U ovom dijelu rada, analizom ugovora o *emanetu*, *vekaletu*, *kefaletu* i *idžari* ukazali smo na povezanost ovih ugovora sa ugovorima o partnerstvu (*širki*) kao i na činjenicu da se ovim ugovorima određena ovlaštenja i prava ugovornih strana u partnerstvu (*širki*) mogu dodatno precizirati, proširiti ili ograničiti.

Pored regulisanja odnosa između partnerskih strana, bitan segment ugovora o partnerstvu jeste i pitanje načina raspodjele ostvarenog profita kao i pokrivanje eventualnog gubitka. U sljedećem poglavlju ćemo ukazati na osnovne faktore koji su, po mišljenju islamskih pravnika, legitiman osnov za stjecanje i raspodjelu profita u partnerstvu.

²¹¹ O različitom statusu *mudariba* tokom trajanja mudareba ugovora vidjeti detaljnije u: Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/854.

²¹² Vidjeti više u: Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/ 851

2.3. Osnovni faktori za polaganje prava na dobit u partnerstvu

Finalni rezultat poslovanja partnerstva može biti profit ili gubitak. U slučaju da krajnji rezultat bude gubitak, pravnici svih islamskih pravnih škola su jedinstveni u stavu da će svaki partner snositi gubitak tačno u omjeru svog uloga u kapitalu partnerstva (glavnici). Kada je riječ o eventualnom gubitku, ugovornim stranama nije dozvoljeno da u ugovoru navedu drugačiju odredbu kojom bi anulirali ovaj princip, jer bi takva ugovorna klauzula ugovor o partnerstvu učinila ništavnim.²¹³

U slučaju da partnerstvo ostvari dobit, stav šafijskih i malikijskih pravnika je da će se i kod podjele profita primjeniti isti princip kao i u slučaju gubitka.²¹⁴ Osnovni razlog za takav stav je što šafijski i malikijski pravnici, gubitak i profit povezuju sa kapitalom (imetkom), tako da se redukcija (umanjenje) kapitala smatra gubitkom, a uvećanje kapitala profitom. Prema njihovom mišljenju, ugovorne strane nemaju slobodu da ugovore drugačiji omjer raspodjele profita od omjera njihovog učešća u kapitalu.²¹⁵

Za razliku od šafijskih i malikijskih pravnika, hanefijski i hanbelijski pravnici osim investiranog kapitala uvažavaju doprinos i drugih faktora u ostvarivanju profita, i zbog toga ostavljaju slobodu ugovornim stranama da dogovore omjer raspodjele profita. Pravilo kojim se oni rukovode glasi: „ Er-Ribhu 'ala ma istaleha 'alejhi, ve 'l-vadi'atu 'ala qadri 'l-mal“ (Dobitak se dijeli po dogovoru strana, dok se gubitak uvijek dijeli prema udjelu u investiciji).²¹⁶

Hanefijski i hanbelijski pravnici pored imetka, kao zaseban faktor koji utiče na ostvarivanje profita, priznaju i rad. Za hanefijske pravnike, ispravno je ugovoriti da partneri imaju jednak udio imetka u glavnici, a nejednak udio u profitu, ali samo pod uslovom da veći udio u profitu pripadne onom partneru koji će uložiti veći rad, te da mu po tom osnovu pripadne i veći udio u profitu.²¹⁷ Veći udio u profitu, po hanefijskim pravicima, ne bi mogao biti ugovoren za partnera

²¹³ *Medžella*, član 1369.; M.T. Usmani, nav. dj., str. 31; M.N. Siddiqi, nav.dj. str. 19

²¹⁴ M.N.Siddiqi, nav.dj. str. 20.

²¹⁵ M.N.Siddiqi, nav.dj., str. 24.; Al-Zuhayli, nav.dj., str. 4/816-817; Ibn Rušd, *Bidāyat al-muğtahid wa-nihāyat al-muqtašid*, Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, Bayrūt, 1988, str. 2/253.

²¹⁶ M.T.Usmani, nav. dj., str. 32; Al-Zuhayli ovo pravilo navodi u malo drugačijoj jezičkoj formulaciji, ali sa istim značenjem kao i M.T.Usmani Al-Zuhayli, nav.dj. str. 4/797.

²¹⁷ Vidjeti: Al-Zuhayli, nav.dj. str. 4/816.; *Medžella*, član 1371.; El-Ashker, Ahmed Abdel-Fattah, *The Islamic businnes enterprise*, str. 73.

koji se izjasni da će uložiti samo imetak a ne i rad, jer u tom slučaju ne postoji osnov za veći udio u profitu.²¹⁸

Šafijski pravnici rad (*amel*) kao zaseban faktor i osnov za udio u profitu priznaju samo kod mudareba ugovora.²¹⁹

U islamskom pravu, legitimnost stjecanja profita u poslovnim partnerstvima (poput *širke* i *mudarebe*) zasniva se na jasno definisanim osnovama. Tri najčešće identificirana faktora koji daju pravo na dobit su imetak (*māl*), rad (*'amal*) i garancija (*ḍamān*). Svaki od ovih faktora se može razmatrati kao nezavisan ili uslovljen u sticanju profita, u zavisnosti od pravne škole i ugovornog konteksta.

U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na svaki od ova tri faktora.

2.3.1. Māl (imetak) kao faktor za polaganje prava na dobit

Imetak (*māl*) se u islamskom pravu definiše kao sve što ima stvarnu vrijednost i što je dozvoljeno koristiti po šerijatu. U kontekstu poslovnog partnerstva, ulaganje kapitala predstavlja osnov za sticanje udjela u profitu ako je imovina stavljena na raspolaganje partnerstvu uz preuzimanje rizika.

El-Kāsānī navodi da ulaganje imetka (*mal*) u širka partnerstvu daje pravo na proporcionalni udio u dobiti samo ako partner sudjeluje i u eventualnom gubitku.²²⁰

Ibn Kudāma ističe da je uslov legitimnog profita spremnost na preuzimanje rizika, jer profit proizlazi iz rizika koji se povezuje s vlasništvom nad imetkom.²²¹

Zuhajli pojašnjava da se pravo na dobit ne može vezati samo za nominalno ulaganje već mora biti utemeljeno na aktivnom ekonomskom učinku uloženog kapitala.²²²

Savremeni autori poput Usmanija i Siddiqija potvrđuju da se profit u islamskom pravu ne može garantovati i mora biti rezultat realne ekonomske aktivnosti i poduzetničkog rizika.²²³

²¹⁸ M.T.Usmani, nav. dj., str. 31.

²¹⁹ Nyazee, nav.dj. str. 90.

²²⁰ El-Kāsānī, *Bedā'i' u's-sanā'i'*, str. 6/91.

²²¹ Ibn Kudāma, *el-Mugnī*, str. 5/133.

²²² Zuhayli, *el-Fikh el-islami ve edilletuhu*, str. 4/890–895.

2.3.2. Amel (rad) kao faktor za polaganje prava na dobit

Rad ('amal) kao neovisni faktor priznat je u *mudareba* i *širka al-ebdan* modelima, gdje partneri ne ulažu imetak, već svoje vještine i trud. U tom slučaju, profit je rezultat usluge, upravljanja i praktičnog doprinosa.

El-Kāsānī objašnjava da se rad može smatrati legitimnim doprinosom ako je jasno definisan i ako postoji saglasnost partnera.²²⁴

Ibn Abidin prihvata da rad može predstavljati osnov za zaradu, ali samo ako je ugovorena raspodjela dobiti i ako ne postoji eksploatacija jedne strane.²²⁵

Savremeni učenjaci ukazuju na to da u tržišnoj ekonomiji znanje i stručnost često imaju veću vrijednost od kapitala, što opravdava šerijatsko utemeljenje profita na temelju rada.²²⁶

'Amal se može smatrati samostalnim izvorom profita, ali tek kada su ugovorni uslovi ispunjeni. Stoga ga većina pravnika tretira kao uslovni faktor.

2.3.3. Damān (garancija) kao faktor za polaganje prava na dobit

Garancija (*damān*) u tradicionalnom islamskom pravu nije tretirana kao dovoljan osnov za dobit. Međutim, savremena praksa razmatra situacije gdje jamac, ako preuzima rizik i doprinosi aktivno, može imati udio u profitu.

Hanefijska pravna škola razlikuje nekoliko vrsta širka partnerstava: *širketu 'l-amwāl* (partnerstvo kapitala), *širketu 'l-ebdān* (partnerstvo rada), i *širketu 'l-wudžuh* (partnerstvo reputacije i garancije). U *širketu 'l-amwāl*, *mal* je primarni i nezavisni faktor. U *širketu 'l-ebdān*, rad ('amal) je samostalan osnov, dok u *širketu 'l-wudžuh* profit zavisi od garancije (*damān*), jer partneri ne ulažu kapital, već garantuju poslovne obaveze.²²⁷

²²³ Muhammad Taqi Usmani, *Uvod u islamske finansije*, str. 142–150; Siddiqi, *Partnership and Profit-Sharing*, str. 28

²²⁴ El-Kāsānī, *Bedā'i 'u's-sanā'i*, str. 6/93.

²²⁵ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, str. 4/330.

²²⁶ Nyazee, nav.dj., str. 95–98.

²²⁷ El-Kāsānī, nav.dj., str. 6/89–96.

Malikijska škola naglašava uvjetovanost imetka (*mal*) spremnošću na rizik. U njihovom tumačenju, čak i ako neko doprinosi imetkom, pravo na dobit mora biti proporcionalno preuzetom riziku. Također, '*amal*' je validan faktor samo u jasno definisanim poslovima.²²⁸

Šafijska škola daje veliku pažnju preciznosti ugovora. *Mal* se priznaje kao osnov u *mudarebi*, ali samo ako postoji jasno definisana raspodjela profita. '*Amal*' se priznaje u kontekstu *širketu 'l-ebdān*, dok je *ḍamān* priznat kao sporedni, ali ne nezavisan osnov.²²⁹

Hanbelijska škola dijeli mišljenje sa hanefijama, ali dodatno naglašava da nijedan faktor (čak ni *mal*) ne može sam po sebi opravdati dobit ako ne postoji rizik. Profit je legitiman samo ako je rezultat realne ekonomske aktivnosti i preuzimanja neizvjesnosti.²³⁰

Savremeni autori primjećuju da se u praksi islamskih finansijskih institucija faktori često kombinuju. U mikrofinansiranju, naprimjer, kapital se stavlja uz *ḍamān* institucije, dok je '*amal*' upravljački resurs.²³¹

Nyazee i Usmani se slažu da u savremenim aplikacijama niti jedan faktor ne bi trebao biti posmatran izolovano. Islamski ugovori se moraju strukturirati tako da svaki partner snosi rizik proporcionalan svom doprinosu.²³²

Usmani i Siddiqi navode da *ḍamān* može biti priznat kao osnov samo ako nije izolovan, već integrisan s imetkom ili radom.²³³

Prema AAOIFI standardima, pravo na dobit mora biti povezano s realnim rizikom ili ekonomskim doprinosom.²³⁴

²²⁸ El-Džezīrī, *Kitāb al-fiqh 'alā al-madhāhib al-arba'a*, str. 3/162–170.

²²⁹ Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa-'Umdat al-Mufīn*, al-Maktab al-Islāmī, Bejrut, 1412/1991, str. 4/152–157.

²³⁰ Ibn Kudāma, *el-Mugnī*, str. 5/130–135.

²³¹ Fikret Hadžić, *Islamsko bankarstvo i ekonomski razvoj*, El-Kalem, 2005, str. 91–97.

²³² Nyazee, nav.dj., str. 101–108; Usmani, *Uvod u islamske finansije*, str. 150–160.

²³³ Usmani, nav.dj., str. 151–157; Siddiqi, nav.dj. str. 55–58.

²³⁴ AAOIFI, *Shari'ah Standards*, Standardi 9, 10, 13.

3. Klasifikacija modela islamskog partnerstva po pravnim školama

U izvorima koji govore o modelima, modalitetima i vrstama partnerstava, mogu se pronaći različita mišljenja, stavovi, podjele i klasifikacije.

Jedno od mišljenja je da korištenje različitih naziva za vrste partnerstava o kojima se govori u literaturi iz oblasti islamskog prava, poput udruživanja ovlaštenja (*el-mufaveda*), kapitala (*el-inan*), ugleda (*el-vudžuh*) i rada (*el-ebdan*), nije ni zakonski ni jezički utemeljeno. Prema ovom mišljenju radi se samo o suvremenim i prilagođenim izrazima za koje nema prenesen zakonodavni tekst koji bi ukazivao na takvo poimanje udruživanja.

Iako pravnici raspravljaju oko uvjetovanja npr. u udruživanju ovlaštenja (*mufaveda*) da udružene imovine budu jednake i da budu u novčanoj formi, i o drugim elementima koje ugovor treba da sadrži, prema ovom mišljenju ne postoji nikakva zapreka da dva čovjeka izmiješaju svoj kapital i trguju kako hoće, sve dok njihov način raspolaganja imovinom ne zadire u sferu stvari zabranjenih zakonodavnim tekstovima. Dovoljan je samo međusobni pristanak onih koji su se udružili, konkretno udruživanje njihovih kapitala i trgovanje njime.

Kako u pogledu udruživanja ovlaštenja (*mufaveda*), tako i u pogledu drugih oblika udruživanja (*emval*, *vudžuh*, *ebdan*), zagovornik ovakvog mišljenja smatra da je za ulazak u sve ove vrste

udruživanja dovoljan samo međusobni pristanak, i da postavljanje određenih uvjeta za svaki oblik nema nikakvog praktičnog značaja.²³⁵

U klasičnim i suvremenim fikhskim djelima mogu se pronaći vrlo slične klasifikacije modela islamskog partnerstva.

Obzirom da postoji različit stav pravnih škola o validnosti određenih oblika i vrsta poslovnog partnerstva, u fikhskim djelima se uglavnom nalaze razvrstani oblici i vrste partnerstava po pravnim školama (hanefijska, malikijska, šafijska, hanbelijska).²³⁶

Suvremeni autori poput Nyazeeja, nakon temeljite analize klasičnih islamskih djela, dolaze do zaključka da se podjela i klasifikacija islamskih poslovnih partnerstava, u odnosu na klasičnu podjelu, može dodatno proširiti.²³⁷

Prema hanbelijskoj pravnoj školi ima pet vrsta ugovornog partnerstva (*širketu 'l-aqd*):²³⁸

- a) *širketu 'l-inan*;
- b) *širketu 'l-mufaweda*;
- c) *širketu 'l-ebdan ili a'mal*;
- d) *širketu 'l-wudžuh i*
- e) *mudareba*.

Hanefijska škola u pogledu ugovornog partnerstva (*širketu 'l-aqd*) prvo razvrstava ova partnerstva na tri vrste: partnerstvo imovine (*mal*), partnerstvo tijela (*ebdan*) i partnerstvo ugleda (*vudžuh*), a zatim se za svako od ovih partnerstava navodi da može biti zaključeno kao *inan* ili *mufaveda* ugovor.

Prema hanefijskoj pravnoj školi postoji šest vrsta ugovornog partnerstva: dijele se na dvije osnovne forme – *inān* i *mufāwada* – a svaka od njih obuhvata tri podvrste. U okviru *inān* modela razlikuju se: prvo, *širketu 'l-embāl* (partnerstvo na osnovu imetka); drugo, *širketu 'l-ebdān* (ili

²³⁵ Fikhus-sunne, *Es-Sejid Sabik*, prijevod: Rusmir Pobrić, knjiga 5. Sarajevo 2008, Bookline d.o.o., str. 295-297.

²³⁶ Al-Džaziri, *Kitab al-fikh al-mezahib al-arbe'*, knjiga 3, hanefijska klasifikacija str. 67.; malikijska str. 69.; hanbelijska str. 75.; šafijska str. 76.; Al-Zuhayli: *Fikhul islam ve adiletuh*, knjiga 4: klasifikacija po pravnim školama hanefijska, hanbelijska, malikijska i šafijska, str. 794-795.; *Medžella*: klasifikacija partnerstava: članovi 1331. i 1332.

²³⁷ Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Islamic law of business organization (partnerships)*, International Institut of Islamic Thought, Pakistan, 2000., str. 57-62.

²³⁸ Zuhayli, nav.dj. str. 4/794; Al-Džaziri, nav.dj. str. 3/85.

širketu 'l-a 'māl,²³⁹ što označava partnerstvo na osnovu zajedničkog rada); i treće, *širketu 'l-vudžūh* (partnerstvo koje se temelji na ugledu i društvenom kredibilitetu partnera). Iste ove tri vrste partnerstva nalaze se i u okviru *mufāwada modela*, s tim da se kod *mufavede* partneri obavezuju na potpunu jednakost u pogledu kapitala, rada, ugleda i ovlasti.

Malikijska pravna škola, nasuprot tome, prepoznaje četiri temeljne vrste ugovornog partnerstva: prvo, *širketu 'l-inān*; drugo, *širketu 'l-mufāwada*; treće, *širketu 'l-ebdān*; i četvrto, *širketu 'l-vudžūh*. Šafijska pravna škola priznaje samo dvije forme partnerstva: *širketu 'l-inān* i *mudārabā*.

Kao što se može vidjeti iz ovih klasifikacija, sve pravne škole se slažu i priznaju *širketu 'l-inān* partnerstvo kao legalno (dozvoljeno), dok se u pogledu legalnosti ostalih vrsta razlikuju.

Šafijska škola ima najrestriktivniji stav u pogledu legalnosti vrsta partnerstava jer priznaje samo dvije vrste partnerstva (*inan* i *mudareba*), ostale vrste smatra ništavnim i nedozvoljenim.

Hanbelije dozvoljavaju sve vrste partnerstava, s tim što oni pod *mufaveda* vrstom podrazumjevaju oblik udruživanja svih drugih oblika širke (*inan*, *vudžuh* i *ebdan*) u jednom ugovoru.

Malikije dozvoljavaju sve vrste partnerstava osim *širka al vudžuh* i *širka al mufaveda* onako kako su te vrste partnerstava definisane u hanefijskoj klasifikaciji.

Hanefije dozvoljavaju sve vrste partnerstava ukoliko se ispune određeni uvjeti.²⁴⁰

Iako u sve četiri pravne škole nema neke velike razlike u pogledu jezičke upotrebe termina kojima se nazivaju određene vrste poslovnih partnerstava, postoji bitna razlika u pogledu onoga šta koja pravna škola podrazumijeva pod tim nazivima.

O tim razlikama će biti više riječi u nastavku, gdje će biti detaljnije objašnjeno kako svaka od pravnih škola gleda na određenu vrstu partnerstva.

3.1. Hanefijska pravna škola

Hanefijska pravna škola, u odnosu na sam predmet ugovora o poslovnom partnerstvu, kao legalan osnov priznaje imetak (*mal*), rad (*'amel*) i ugled/kreditnu sposobnost (*vudžuh*).²⁴¹

²³⁹ Širketu 'l'amal se još naziva i *širketu 'teqabbul* ili *širketu 's-sanai'* ili *širketu 'l-ebdan*, Usmani, *Uvod u islamske finansije*, str. 27; *Medžela*, član 1332.

²⁴⁰ Zuhayli, nav.dj., str. 4/795

²⁴¹ *Medžella*, član 1332.

Al-Kasani, kaže: *Širka al-uqud ima tri vrste: širka na temelju imetka, širka na temelju rada koja se naziva širketu 'l-ebdan ili al-sana'i'a ili al-teqabbul, i širka na temelju kreditne sposobnosti.*²⁴² Nakon elaboriranja modela participacije tj. imetak, rad ili vještina, i kreditna sposobnost, on opisuje njihove pravne forme: *U vezi obrazloženja dopustivosti svake od ovih tri vrste, naši pravnici kažu da su oni dozvoljeni bez obzira da li su zaključeni u obliku 'inan ili mufaweda.*

Obzirom na nivo ovlaštenja koja partneri ugovorom mogu imati, u hanefijskoj školi prave razliku između ugovorenog partnerstava na: partnerstvo sa potpunom jednakošću (*mufaveda*) i partnerstvo u kojem partneri ne moraju biti jednaki (*inan*).²⁴³

Suštinska razlika između *inan* i *mufaveda* oblika ugovornog partnerstva po hanefijskoj školi je u tome koji od podupirujućih ugovora je sadržan u ugovoru kojeg zaključe partneri kao *inan*, a koji u ugovoru kao *mufaveda*.

Postoje četiri osnovna ugovora koja mogu funkcionirati u partnerstvu. Sva četiri, međutim, ne egzistiraju skupa. Ovi ugovori su: ugovor o *emanetu* (povjerenju), ugovor o *vekaletu* (zastupništvu), ugovor o *kefaletu* (jamstvu) i ugovor o *idžari* (najmu).

'Inan partnerstvo sadržava ugovore o *vekaletu* i *emanetu* (zastupništvu i povjerenju). *Mufaweda* ugovor sadržava ugovore o *vekaletu*, *kefaletu* i *emanetu*.

Svaka radnja ili čin poduzet od strane partnera u ime partnerstva, bilo dobar ili loš, zahtijeva ugovor o *vekaletu* (zastupništvu), jer svaki partner postaje agent (zastupnik/vekil) drugog partnera ili drugih partnera.

Primarni cilj ugovora o partnerstvu je podjela profita, dok ugovori koji su sadržani u ovom ugovoru sami za sebe ne mogu biti osnova za podjelu profita.

Npr. ugovor o zastupništvu (*vekaletu*) koji je bazični podupirujući ugovor, ugovora o partnerstvu, ne daje za pravo agentu (*vekilu*) da učestvuje u podjeli profita. On može učestvovati u profitu samo kada je njegova veza sa vlasnikom kapitala (*principalom*) ojačana kroz ugovor o partnerstvu.

²⁴² Al-Kasani *Beda'i'a al-Sana'i'a*, str. 6/57; Zuhayli, nav.dj., str. 4/795

²⁴³ *Medžela*, član 1331.

Ukoliko je ugovor o partnerstvu postao ništavan, ništavne su i odredbe tog ugovora o podjeli profita, u tom slučaju se primjenjuju pravila suvlasništva (*širka al-milk*) među partnerima. Npr. ako im je udio u kapitalu bio jednak, a dogovorili su omjer raspodjele profita 70:30% neće se taj omjer primjenjivati, već pravila o suvlasništvu tj. 50:50%.

Hanefije prave distinkciju, obzirom na djelovanje agenta (*vekila*), između *hukm* (efekta) ugovora i *huquq* (prava na provedbu) ugovora. *Hukm* ugovora znači glavni cilj ili svrhu ugovora, ili primarne efekte koji proizilaze iz transakcije. *Huquq* ugovora se smatra sredstvom koje se koristi radi kompletiranja glavnog cilja ili primarnih efekata.

Npr. u transakciji prodaje, *hukm* je prijenos vlasništva ili prelazak titulara na kupca robe koju je kupio a na prodavača cijene za tu robu. Kada je prodaju obavio agent (zastupnik), titular nad kupljenom robom odmah prelazi na vlasnika kapitala. *Huquq* (pravo na provedbu) međutim ostaje pri agentu.²⁴⁴

Distinkcija koju prave hanefije za posljedicu ima ono što se naziva zajednička i pojedinačna odgovornost partnera u partnerstvu. Npr. ako jedan partner kao agent (*vekil*) kupi nešto u ime partnerstva, njegovi partneri su vlasnici kupljene robe do visine njihovih udjela u partnerstvu.

Strana koja posluje sa partnerstvom može zahtijevati isplatu za prodatu robu samo od partnera koji je obavio kupovinu. Partner (*vekil*) je onaj koji je odgovoran da isplati cijenu robe. Ovaj partner (*vekil*) naravno, ima pravo da prikupi isplaćenu sumu od ostalih partnera shodno njihovim udjelima. Onaj koji je prodao robu, međutim, ne može tužiti druge partnere za cijenu, niti drugi partneri mogu tužiti prodavca za dostavu robe, to pravo ima samo partner-agent (*vekil*) koji je kupovinu obavio.

Ova pravila vrijede samo za partnerstvo koje u sebi sadrži ugovor o vekaletu (zastupništvu), ali ne i za partnerstvo koje u sebi sadrži ugovor o kefaletu (jamstva).

Za razliku od ugovora o vekaletu u kome hanefije prave distinkciju između *hukma* i *huquqa* u partnerstvima (*širka al emval*, *širka al ebdan* i *širka al vudžuh*), kada je u ugovor o partnerstvu uključen i ugovor o kefaletu (jamstvu) a to je slučaj kod zaključenog *mufaweda* partnerstva, tada svaki partner postaje jamac za drugog partnera, i u tom slučaju svaki partner može biti tužen za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira koji partner je zaključio ugovor s trećom stranom u ime partnerstva.²⁴⁵

²⁴⁴ Al-Sarahsi, *Mabsut*, str. 11/156.

²⁴⁵ Al-Merginani, *Hidaja*, str. 3/10.

U ovom slučaju imamo dva osnova za građansku i krivičnu odgovornost: prvi, svaki partner je jamac (kefil) za cijenu u proporciji veličine svog udjela, i drugi, svaki partner je jamac (kefil) i za udio svog partnera.

Ovo omogućava strani koja posluje sa partnerstvom da tuži bilo koga od partnera, pojedinačno ili sve zajedno. Ovdje se pojavljuje zajednička i pojedinačna odgovornost partnera u mufaveda partnerstva zbog ugovora o jamstvu (kefaletu).

Hanefijska škola, kao što smo to već naveli, priznaje kao ulog u partnerstvo imetak (mal), rad ('amal) i ugled (vudžuh).

Iako se tri vrste po predmetu ugovora (mal, 'amal i wudžuh) obrađuju zasebno, sva tri se mogu naći u jednom partnerstvu. Tako npr. jedno 'inan partnerstvo koje je utemeljeno na kefaletu (jamstvu) i malu (imetku) uključuje u sebi i 'amal i wudžuh. 'Inan partnerstvo koje je generalno za sve vrste trgovine je primjer u kojemu se mogu naći sva tri predmeta ugovora.

Kada je riječ o *širketu 'l-emval* u formi mufaveda partnerstva, tada se prema hanefijskoj školi traži da svi partneri budu potpuno jednaki u pogledu imetka, raspolaganju sa tim imetkom, da budu svi jamci (kefili) jedni za druge, kao i opunomoćenici (vekili) jedni drugima.

Nije ispravna forma mufaveda partnerstva ako imetak jednog od partnera bude manji, ili da ugovor zaključe dijete i odrasla osoba, rob i slobodna osoba, niti da budu različitih vjera (musliman i nemusliman).²⁴⁶

Kada je neki od uslova za mufaweda ugovor manjkav, (tj.ima neki nedostatak), tada se ugovor pretvara u 'inan. Al-Kasani, izlažući uzroke takve konverzije kaže: „U svakom slučaju kada uslov za mufaweda ugovor nije ispunjen, formirano partnerstvo je 'inan. Razlog za to je što mufaweda u sebi uključuje 'inan i još više od toga. (Butlan) apsolutna ništavnost mufawede ne podrazumijeva automatski i anuliranje 'inan ugovora koji podupire mufaweda ugovor, jer neki ugovor je ništavan uslijed nedostatka uvjeta onda kada njegova validnost ovisi od tog uvjeta, a validnost 'inan ugovora ne ovisi o nedostatku takvog uvjeta. Manjkavost (uvjeta za mufawedu) međutim, ne vodi ništavnosti 'inan (koji je uključen u mufaweda ugovor).²⁴⁷

Kada je riječ o partnerstvu utemeljenom na kapitalu (*širketu 'l-emval*) hanefije uvjetuju da glavnica (re's mal) širke budu novčanice (valute).

²⁴⁶ Al-Džaziri, *Kitab al fikh ala al mezahib ala arba*, str. 3/67; Ebu Jusuf dozvoljava da budu udruženi musliman i nemusliman, ali to smatra pokuđenim; Zuhajli, *El-Fikhul islam ve ediletuh*, str. 4/798

²⁴⁷ Al-Kasani, nav.dj., str. 6/67.

Al-Kasani kaže za *širka al-emval* da ona ima svoje uvjete i među njima je i klauzula da se kapital sastoji od novca općenito (*esman mutlaq*) a to su dirhemi i dinari.²⁴⁸

Ukoliko dvije ugovorne strane žele da se udruže sa određenim kapitalom koji nije novac poput različitih artikala ili trgovačkih roba, hanefijski pravnici uslovljavaju da se ti artikli i robe prvo učine zajedničkim vlasništvom (*širketu 'l-milk*) a zatim prodaju. Prva transakcija u ime ovakvog partnerstva je prodaja, jer tek nakon prodaje će biti poznata stvarna vrijednost glavnice partnerstva *širketu 'l-emval*.²⁴⁹

Prva transakcija u ime partnerstva koje je utemeljeno na novcu je kupovina, nakon kupovine druga transakcija je prodaja i rezultat tih transakcija može biti profit ili gubitak u odnosu na glavicu.

Da bi se uspostavilo partnerstvo u imetku na osnovu artikala (robe) koji su istog roda (vrste) i kvalitete, hanefijski pravnici traže da se ti artikli prvo izmiješaju kako se više ne bi mogli razlučiti, te da svi partneri postanu prvo suvlasnici (zajedničari) nad glavnicom (*širka al milk*).

Hanefijski pravnici dozvoljavaju ovakvu uspostavu partnerstva samo postoje različita mišljenja unutar hanefijske škole da li je tako uspostavljeno partnerstvo odmah *širka al aqd* ili samo suvlasništvo *širka al milk*.

Prema Ebu Jusufu, partnerstvo među njima je suvlasništvo (*širka al-milk*) prije započinjanja transakcija s (zajedničkim) kapitalom, dok je prema imami Muhammedu to partnerstvo (odmah – ab initio) *širka al-'aqd*. Rezultat ovakvog različitog stava je u sljedećem, da ako oni ugovore dodatni (veći) profit za jednog od njih, to nije dozvoljeno po Ebu Jusufovom mišljenju, i svaki od njih ima pravo na profit proporcionalno udjelu u kapitalu. Prema imami Muhammedu, oni će dijeliti profit kako su i ugovorili.²⁵⁰

Kada se radi o artiklima (robama) različitog roda i kvaliteta, obzirom da njih nije moguće izmiješati do nerazlučivosti, po mišljenju hanefijskih pravnika nije validno partnerstvu na udruživanju takvih artikala (roba). Jedina opcija je da svaki partner proda svoj artikal (robu) a zatim dobiveni novac uloži u partnerstvo.

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/78-79

²⁵⁰ Al-Sarahsi, *Al-Mebsut*, str. 11/161

Al-Sarahsi kaže: što se tiče partnerstva koje se temelji na nezamjenjivim artiklima (*'urud*), kao što su životinje, odjeća i robovi, to po našem gledištu nije dozvoljeno. Razlozi po njemu zašto nije dozvoljeno su sljedeći:

1. Vrijednost osnovnog kapitala je neodređena. Ovo znači da *'urud* je nezamjenjiva imovina. Takva imovina zahtijeva procjenu kako bi se odredio procenat uloženog kapitala i shodno tome procent u profitu. Pošto je vrijednost utemeljena na generalnoj (uopštenoj) procjeni, rezultat nije siguran.²⁵¹
2. Prva transakcija u partnerstvu koje je utemeljeno na novcu je kupovina, dok je prva transakcija u partnerstvu utemeljenom na *'urud* robama prodaja. Kada bi odmah bilo uspostavljeno partnerstvo sa robama svaki partner bi odmah postao agent (vekil-zastupnik) drugog partnera i mogao bi tražiti da dijeli profit iz prihoda od prodaje. Ovo nije dozvoljeno. Vekalet utemeljen na takvom uvjetu nije dozvoljen. Razumljivo je da je neki agent – opunomoćenik za prodaju samo povjerenik (*emin*), i ako bi mu bio dat neki dio profita, to bi rezultiralo profitom za nešto za što on nije preuzeo nikakvu odgovornost. Ovo je protivno principu *al-haradžu bi al-daman*.²⁵² Ovo također pokazuje da jedno partnerstvo postoji, tek ako je zajednička odgovornost uspostavljena, a ona se uspostavlja jedino uspostavom zajedničkog vlasništva.²⁵³

Hanefijski pravници insistiraju na zadržavanju pravila o miješanju zbog uspostave suvlasništva i apliciranju pravila koje iz toga slijedi o damanu (odgovornosti) i podjeli profita.

Da prevaziđu ove poteškoće u uspostavi partnerstva mimo uloga u novcu, hanefijski pravnici koriste *hiyal* (pravnu doskočicu).²⁵⁴

Al-Kasani kaže: “Hila kojom se dozvoljava partnerstvo s nezamjenjivom imovinom i bilo kojom stvari koja se ne može odrediti kroz *ta'vin* (odredivost) je da svaki od partnera proda polovicu svoje imovine za polovicu imovine drugog partnera, tako da svi budu vlasnici u polovini

²⁵¹ Al-Sarahsi, nav.dj., str. 11/160

²⁵² U prevodu princip glasi: “Pravo na dobit ovisi o preuzetoj odgovornosti (za gubitak)”, Smolo, *Uvod u islamsku ekonomiju i finansije*, str. 261.

²⁵³ Al-Sarahsi, nav.dj., str. 11/160

²⁵⁴ *Hiyal* se opisuje u modernoj literaturi kao pravna fikcija, koja se obično koristi da se izbjegne krutost zakona. Ovo nije cilj *hiyala*, barem u ovom slučaju, jer hanefijski pravnici nastoje da primijene slovo zakona i da ostvare aktuelno fizičko miješanje (*halt*).

imovine svakog od partnera, i time je ostvareno suvlasništvo (*širka al-milk*). Nakon ovoga, oni mogu zaključiti ugovor o partnerstvu. Ovo je dozvoljeno bez ikakve dvojbe.²⁵⁵

Jasno je da u ovom slučaju oba partnera nude imovinu jednake vrijednosti u jednakom omjeru. Ako, međutim, robe budu nejednake vrijednosti, i partnerstvo će biti osnovano na bazi nejednakog omjera, tada, hila koja će se upotrijebiti biće ona koju je dao al-Šeybani, u svom djelu *al-Maharidž fi al-Hiyal*. U tom djelu se kaže: “Rekao sam, šta je solucija ako je slučaj takav da imamo dvije osobe od kojih jedna ima imetak vrijedan 5000 dinara, dok je kod drugog imovina vrijedna 1000 dirhema, i oni žele formirati partnerstvo sa ovom svojom imovinom.” Rekao mi je da partnerstvo sa robama nije dozvoljeno. Na to sam rekao koja je onda hila u njihovom slučaju kako bi mogli postati partneri sa imetkom koji imaju. Rečeno mi je da vlasnik imetka vrijednog 5000 dinara će kupiti 5/6 imetka druge strane za 1/6 svoga imetka. Kada oni urade ovako, oni su suvlasnici u istom omjeru u odnosu na imetak koji imaju. Osoba koja je imala imetak vrijedan 1000 dirhema sada posjeduje 1/6 cjelokupne imovine, dok druga strana posjeduje 5/6.²⁵⁶

Ako žele uspostaviti partnerstvo strana koja ulaže novac a druga strana neku imovinu, u tom slučaju bi *hila* bila da vlasnik imetka mora prodati pola svoje imovine za polovicu dirhema svog kompanjona. Oni ih moraju izmijenjati i pomiješati ih oboje tako da dirhemi i imetak budu u zajedničkom posjedu. Nakon toga, oni mogu zaključiti ugovor o partnerstvu, koji je tada dozvoljen.²⁵⁷

Glavni cilj hanefijskih pravnika je da naprave jedno aktualno suvlasništvo. Jednom kada je suvlasništvo stvarno ostvareno i fizički uspostavljeno, propisi o odgovornosti i oni o podjeli profita mogu se aplicirati na jasan način.

Dva su osnovna principa, po hanefijama, za uspostavu partnerstva. Prvi zahtijeva uspostavu zajedničkog vlasništva ili suvlasništvo. Jednom kada se to učini, princip o zajedničkoj odgovornosti automatski proizlazi iz suvlasništva. Ne samo da je uspostavljena zajednička odgovornost, već je zadovoljen i princip, *al-haradžu bi al-daman* (“pravo na dobit ovisi o preuzetoj odgovornosti”), i drugi princip po kome partner kao agent ima pravo da zahtijeva udio

²⁵⁵ Al-Kasani, *Beda'i'a al-Sana'i'*, str. 6/60; Al-Džaziri, nav.dj. str. 3/79.; Al-Zuhajli, nav.dj. str. 4/ 810-811.

²⁵⁶ Hila koju je dao al-Šeybani u djelu *al-Maharidž fi al-Hiyal* citirana iz Nyazee, nav.dj. str. 150.

²⁵⁷ Al-Kasani, *Bada'i'*, str. 6/60

u profitu u bilo kojem omjeru koji je ugovoren. Uz sve ovo, sve nejasnoće koje bi se mogle pojaviti kao posljedica fluktuacije cijena ili vrijednosti imovine prije transakcije u zajedničkom kapitalu mogli bi se riješiti na temelju suvlasništva koje je uspostavljeno, a da ne dođe do lošeg osjećaja ili nepravde. Ovo se pokazuje veoma važnim jer je partnerstvo slobodan ugovor i partner koji bi uvidio uvećanje profita u svom kapitalu mogao bi nastojati da okonča ugovor i raskine ga. Ova opcije neće biti kod njega čim se imovina jednom izmiješa na način da nije više odvojiva. Zatim, čin aktualnog fizičkog miješanja pomaže da se izbjegnu mnoge slične nejasnoće kada partnerstvo postane ništavno prije transakcije s njim.

'Inan je utemeljen na ugovoru o vekaletu (zastupništvu), a mufaveda na vekaletu ali i kefaletu (jamstvu). Ova dva ugovora daju mufaveda partneru punu i nesmetanu ovlast da posluje sa imetkom partnerstva kako želi. To je također moguće i kod proširenog 'inan ugovora u kojemu je uključen ugovor o kefaletu (jamstvu). I zbog ovog razloga neki pravници smatraju sličnim pravnim formama 'inan (uz kefalet) i mufavedu. Stvarna razlika pak leži u činjenici da u mufaveda formi cjelokupna imovina partnera koja može poslužiti kao kapital je uključena, pa čak i onda kada se takva imovina smatra za osobnu upotrebu. Mufaveda partner ima slobodu i da uništi ovu imovinu ako to želi. U 'inan ugovoru, čak i kada je uključen ugovor o kefaletu (jamstvu), uključena imovina je samo ona koja je uložena u partnerstvo, druga imovina koju partner ima nije direktno uključena u poslovanje. 'Inan partner je obuzdan od korištenja cjelokupne imovine koju posjeduju partneri.

Al-Sarahsi definiše 'inan pa kaže da je izveden termin iz „anna li haza“ tj. (citira stih kao potporu) ... i on je izveden iz uzdi jahaće životinje. Ovo prikazuje jahača koji u rukama drži uzde jednom rukom, dok mu je druga slobodna. Zatim, svaki od partnera drži u rukama uzde (pravo) poslovanja sa nekim imetkom ali ne i sa nekim drugim. Zatim, životinja ima dvije uzde, jedna je duža a druga je kraća. Tako, da je dozvoljeno u ovom partnerstvu jednakost u kapitalu i profitu ili pak nejednakost. Zbog toga ovo partnerstvo mi nazivamo 'inan.²⁵⁸ Al-Sarahsi na primjeru uzdi pokušava da uključi sve karakteristike ovog partnerstva u značenju termina 'inan.

Jedini rukn (bitni element) 'inan, kao i kod svih drugih ugovora prema hanefijskoj pravnoj školi, jeste siga (oblik) – ponuda i prihvata. Ovo se razlikuje od pristupa većine škola, koje smatraju

²⁵⁸ Al-Sarahsi, *Mabsut*, str. 11/14.

neke uslove za bitne elemente. Hanefije smatraju da svi drugi uslovi, poput ugovornih strana i predmeta ugovora, se podrazumijevaju pod ponudom i prihvatom.²⁵⁹

Prema hanefijama nedostatak u ruknu (bitnom elementu) čini ugovor batilom (potpuno ništavnim), dok neki nedostatak u uslovu ugovor čini fasidom (privremeno ništavnim). Prema hanefijama samo prisustvo klauzule koja je fasid (ništavna), neće poništiti sam ugovor, nego će poništiti tu klauzulu koja se neće primjenjivati, a sam ugovor o širki ostaje na snazi.²⁶⁰

Kada ugovorne strane zaključe ugovor o partnerstvu bez spominjanja o kojem tipu partnerstva je riječ, to formirano partnerstvo će biti 'inan. Ovo znači da sama riječ širka (partnerstvo) to podrazumijeva kao i sama ponuda i prihvata. Ovo nije moguće u mufaweda ugovoru, u kojemu se termin mufaweda mora upotrijebiti, ili sami uvjeti moraju biti tako izrečeni da otklanjaju bilo kakvu nedoumicu da li se radi o mufaweda ugovoru.²⁶¹

Prema hanefijama ugovor o partnerstvu može biti ograničen na neki vremenski period, jer je partnerstvo zasnovano na wekaletu, a wekalet prihvata tewqit (vremensko ograničenje).²⁶²

Širka al-'inan ne zahtijeva jednakost između partnera. Moguće je da partneri formiraju partnerstvo s nejednakim ulozima kapitala. Zatim, ni od jednog partnera se ne zahtijeva da uloži cijeli svoj imetak u partnerstvo, kao što se to može zahtijevati u mufaweda ugovoru. Ulog kapitala je ostavljen na slobodnu volju partnerima u 'inan ugovoru.²⁶³

Postoji nekoliko uvjeta koji su specifični za udio u profitu i ovi uvjeti moraju biti nedvosmisleno navedeni u ugovoru, u suprotnom 'inan ugovor će biti fasid. Ti uvjeti su:

1. Postotak profita mora biti naveden precizno. Ako se ovo ostavi nejasnim, to će dovesti do poništenja partnerstva. Razlog je taj što je glavni cilj ugovora podjela profita, i ako to ostane neodređeno, poništenje ugovora je neminovna posljedica.²⁶⁴

²⁵⁹ Ibn Rušd, nav.dj., str. 2/179; al-Remli, nav.dj., str. 5/219.

²⁶⁰ Al-Džaziri, nav. Al-Sarahsi, *Mebsut*, str. 11/14.

Ibn Rušd, nav.dj., str. 2/179; al-Remli, nav.dj., str. 5/219.

Al-Džaziri, nav dj., str. 3/81.

²⁶¹ *Medžella*, član 1361.

²⁶² Al-Sarahsi, *al-Mebsut*, str. 11/168.

²⁶³ *Medžella*, član 1365.

²⁶⁴ Al-Kasani, nav.dj., str. 6/59.

2. Profit mora biti nedjeljivi dio od svakog dijela cjeline. (*džuz' ša'i'*). Ne smije biti povezan sa pojedinim dijelom profita, kao npr. od toliko i toliko vreća pšenice. Ovo je značenje riječi *muša'*, tj. nedjeljivi dio u svakom dijelu cjelokupnog profita. Ovo je potpuno jasno kada je profit u formi imovine, zamjenjive ili nezamjenjive. Kada je moguć profit u formi standardizovanog novca, ne smije biti određen iznos od takvog novca, poput 100 ili 1000, već mora biti procent od cjeline. Ovo može biti izraženo kao jedna polovina, jedna trećina ili jedna četvrtina. Ako se ovaj uvjet prekrši širka je fasid.²⁶⁵

Kada ugovorne strane ugovore profit u omjeru sa uloženim kapitalom, višem od toga ili manjem, to je dozvoljeno bez obzira da li je rad u partnerstvu ugovoren za jednog od partnera ili za obojicu. Ako je uloženi kapital obje strana jednak a uvećan profit ugovoren za jednog od partnera, to je dozvoljeno čak i kada je rad ugovoren za obje partnerske strane. Ovom uvjetu se međutim protivi Zufer.²⁶⁶ Zatim, osnov za pravo na profit na osnovu imetka postaće validan samim ugovaranjem rada za partnere, ali ovaj uvjet ne zahtijeva da partneri moraju stvarno raditi za partnerstvo. Tako, u bilo kojoj formi da je ugovorena podjela profita u validnom partnerstvu, uvjet će se poštovati.²⁶⁷

Ugovaranje većeg profita za partnera je moguće na nekoliko načina:

1. Kada je uloženi kapital jednak ili nejednak, a veći profit je ugovoren za jednog od partnera, ugovorna klauzula je validna.
2. Kada su dijelovi uloženih imetaka nejednaki a proporcionalno udjelu imetaka ugovoren i rad, tj. više rada za partnera čiji je udio u imetku veći, a nakon toga dodatni profit ugovoren za partnera koji je uložio manje imetka i rada, tada je ugovorna klauzula ništavna.
3. Kada je omjer kapitala nejednak a ugovoren rad samo za jednu partnersku stranu, dok je učesće u profitu proporcionalno udjelima u kapitalu, tada je ova klauzula ispravna ali odnos između partnera više nije širka al-'inan, već biḍ'ā.²⁶⁸ Ako, s druge strane, dodatni profit bude

²⁶⁵ Ibid.

²⁶⁶ Ibid.

²⁶⁷ *Medžella*, član 1367.

²⁶⁸ *Medžella*, član 1370. Bid'a (بِدْءٌ) doslovno znači novotarija. U kontekstu ovog člana *Medželle*, pojam *bid'a* se ne koristi u strogo teološkom smislu, već u pravnom kontekstu: označava neprihvatljivu novinu u ugovornom pravu, tj. ugovor koji nema šerijatsko-pravno uporište i koji ne zadovoljava uslove validne širke. Dakle, ako jedan partner ne učestvuje ni imetkom, ni radom, ni garancijom – a ipak želi dio profita – takav aranžman je, po mišljenju klasičnih pravnika, neispravan i predstavlja nedozvoljenu inovaciju.

ugovoren za partnera koji je neaktivni (“spavajući-sleeping”) partner, tada ova klauzula nije validna, jer on uživa prihod (*haradž*) bez odgovarajuće odgovornosti za gubitak (*daman*).

4. Ako je ugovoren rad samo za jednog od partnera, bez obzira da li je kapital jednak ili nejednak, a dodatni profit je ugovoren za radnika, tada ovaj odnos potpada pod pravila o *mudarebi*, i neće se više smatrati *širka al-'inan*.²⁶⁹

U vezi ovog uvjeta, autor djela *Feth al-Qadir* kaže: „Ako je cijeli profit ugovoren za jednog od njih, to nije dozvoljeno, jer ugovor tada izlazi iz okvira širke a također i mudarebe i postaje kard (kredit) ako je profit ugovoren za radnika. To je kao da mu je dao svoj imetak kao qard (pozajmicu) tako da on (radnik) može imati cijeli profit, a postaće bida' ako je ugovoren cijeli profit za vlasnika kapitala (rabb al-mal).²⁷⁰

U slučaju ostvarenog gubitka svi muslimanski pravници su jedinstveni u stavu da će svaki partner snositi gubitak tačno u omjeru svog uloga. Ako je jedan partner uložio 40% kapitala, on mora snositi 40% gubitka, ni manje ni više, i svaki drugačiji uvjet bi ugovor činio ništavnim.²⁷¹ Princip koji je uspostavljen u pogledu podjele profita i gubitka kojeg se drže u hanefijskoj školi je sadržan u poznatoj pravnoj maksimi: *Er-Ribhu 'ala ma istaleha 'alejhi, ve 'l-vadi'atu 'ala qadri 'l-mal*²⁷²(Dobit se dijeli po dogovoru strana, dok se gubitak uvijek dijeli prema udjelu u imetku). Po ovom principu postoji potpuni konsenzus pravnika.²⁷³

Vrsta poslovnog partnerstva u kojem dvije ili više osoba ne udružuju svoje imetke nego rad naziva se u fikhskim djelima *širketu 'l-a'mal*, *širketu 'l-teqabul*, *širketu 's-sanai* ili *širketu 'l-ebdan*.²⁷⁴

Al-Sarahsi kaže: „Širketu 'l-taqabul (partnerstvo preuzimanja) je utemeljeno onda kada dva radnika participiraju u prihvatanju posla, poput krojača ili mesara i sl. Naziva se i širketu 'l-

²⁶⁹ *Medžella*, član 1371.

²⁷⁰ Ibn al-Humam, *Feth al-Qadir*, str. 6/ 177.

²⁷¹ Al-Džaziri, nav. dj., str. 3/77.

²⁷² Usmani, nav. dj., str. 32.; Zuhayli za ovu maksimu na str. 4/618. navodi mišljenje hafiza Zejlejja da se ne radi o hadisu, već da su to riječi hazreti Alije r.a.

²⁷³ Ibn Qudame, *El-Mugni*, str. 5:147.

²⁷⁴ Usmani, nav. dj., str. 27.; *Medžella*, član 1332., širketi amal – zajednica radnje se još naziva širketi ebdan-zajednica tjelesa, širketi sanai-zajednica zanata i širketi tekabul-zajednica preuzimanja.

abdan, jer oni koriste fizički rad, i također se naziva i širketu 'l-sana'i', jer je njihov kapital njihova stručnost²⁷⁵

U ovom partnerstvu partneri su ugovorili da će zajednički primati posao, a zaradu će međusobno dijeliti prema prethodno dogovorenom omjeru. U ovom partnerstvu bitan uslov je da partneri imaju pravni kapacitet (sposobnost) za zastupništvo (vekalet-agencija). Ova vrsta širke je ispravna (validna) u svakoj stvari u kojoj je agencija (vekalet) validna, a nije ispravna u stvarima u kojima opunomoćenje (vekalet) nije validna. Ovo isključuje širketu 'l-a'mal (partnerstvo rada) u slobodnim (mubah) dobrima, kao što je lov, sakupljanje drva za ogrijev, ili suhe trave u pustarama, kao i divljeg voća u planinama, a također i u traženju minerala u zemlji, i svemu drugom što slični ovome. Ako oni participiraju uz uvjet da ulov, ogrijevno drvo, ili sakupljena voda, će biti prodati i da će prihod od prodaje biti podijeljen između njih, partnerstvo je fasid (relativno ništavno). Razlog je taj što zastupništvo (vekalet) nije dozvoljena u ovim stvarima. Ako oni rade zajedno na ovaj način i svaki od njih sakupi nešto (radom) pojedinačno, on je ostvario vlasništvo za sebe, jer je osnova za uspostavu vlasništva nad slobodnim (mubah) stvarima sakupljanje i posjedovanje.²⁷⁶

U slučaju da se partneri udruže u sakupljanju slobodnih stvari (mubah), onda se tu radi o suvlasništvu (*širka al-milk*) a ne o širka al-'inan partnerstvu.

Po mišljenju hanefija ništavna je širka al-'amal i ako bi dva partnera, jedan koji ima mulu a drugi magarca (ili devu), odlučili da se udruže tako da će iznajmljivati za naknadu ove dvije životinje, a da ono što zarade bude njihovo zajedničko. Ovakvo udruživanje je ništavno jer vlasniku mule pripada ono što je iznajmljivanjem mule zaradio, a vlasniku mazge (deve) ono što je on iznajmljivanjem zaradio. Širka podrazumjeva opunomoćenje (vekalet), a vekalet u ovom slučaju je ništavan.²⁷⁷

Ako bi partneri koji imaju mulu i devu ugovorili da će primati i pruzimati tovar (teret) s mulom i devom podjednako, tada će udruga biti valjana te će takvu zaradu dijeliti na pola. Iako je devin teret veći nego mulin (mazgin), ovo partnerstvo je valjano jer su se oni udružili u odgovornosti za obavljanje posla.²⁷⁸

²⁷⁵ Al-Sarahsi, *al-Mebhut*, str. 11/152.

²⁷⁶ Zuhayli: nav.dj., str. 4/804., str. 4/831 - 832.

²⁷⁷ Zuheyli nav.dj., str. 4/833-834.

²⁷⁸ *Medžella*, član 1397.

Za hanefije nije uslov da obje strane budu istog zanimanja ili profesije, tako da je dozvoljeno udruživanje stolara i kovača ili krojača i bojadžije itd.²⁷⁹

Širketu 'l-'amal (partnerstvo rada), kao i širketu 'l-emval (partnerstvo imetaka) može biti ugovoreno u 'inan i mufaweda obliku.²⁸⁰

Mufaweda oblik ove vrste partnerstva traži da se izričito naglasi u ugovoru da je mufaweda partnerstvo, ili da se to jasno razumije iz uslova navedenih u ugovoru. Mora se naglasiti da će posao biti priman podjednako, i da će partneri dijeliti profit i gubitak jednako, kao i da će partneri biti jamci (kefili) jedan drugome u svim obavezama koje ova vrsta partnerstva podrazumijeva.²⁸¹

'Inan oblik širka al-'amal partnerstva je onda kada se uslovi nejednakost u poslu kao i nejednak udio u profitu, npr. kada dogovore partneri da jednom od njih pripada 2/3 posla a drugom 1/3 i da u tom omjeru dijele dobit ali i gubitak, ili da se u ugovoru spomene termin "'Inan".

Međutim, specifičnost ove vrste partnerstva u kojem partneri udružuju svoj rad je da pored rada partneri preuzimaju i odgovornost za izvršenje posla.

U *Medželli* član 1387 i 1388 se kaže da je svaki partner zastupnik (agent/punomoćnik) drugog u prihvatanju posla. Obavezan je izvršiti posao bilo onaj ko je posao prihvatio, bilo njegov partner. S toga se 'inan partnerstvo rada smatra obzirom na odgovornost za posao (daman al-'amal) kao i mufaweda partnerstvo. Tako da naručilj posla može tražiti izvođenje posla, kojeg je jedan partner preuzeo, po volji od svakog partnera, i svaki partner (ortak) obavezan je taj posao izvesti. Ne može jedan od partnera kazati: taj posao je preuzeo moj partner (ortak), i ja nemam ništa s time.

Plaćanje naručenog i urađenog posla može tražiti bilo koji partner, i plaćanjem bilo kojem partneru naručilj posla je izvršio svoju obavezu.²⁸²

²⁷⁹ Zuheyli: nav.dj., str. 4/803.

²⁸⁰ Al-Džaziri,nav.dj., str. 3/68.

²⁸¹ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/68; Zuhayli, nav.dj., str. 4/825.

²⁸² *Medžella*, član 1388.

Osnova za polaganje prava na profit u partnerstvu koje se naziva još i prihvatanje posla (teqabbu al-'amal) je odgovornost za izvršenje preuzetog posla (daman al-'amal), ili odgovornost za izvršenje ugovora koje je zaključilo partnerstvo.

Uvjeti za prihvatanje posla u 'inan partnerstvu koje je zasnovano na radu se dijeli na prihvatanje rada od nekog partnera, delegiranje toga rada i odgovornosti partnera.

Svaki partner ima pravo da prihvati posao u ime partnerstva i zatim da ga izvrši samostalno u ime partnerstva. Također je dozvoljeno da jedan od njih prihvati posao, dok će ga drugi obaviti. U poslovanju koje zahtijeva mješoviti rad, posao može prihvatiti jedan partner a izvršenje da bude zajedničko od oba partnera. Npr. u krojačkom zanatu, dozvoljeno je da jedan prihvati posao, iskroji materijal na šnitove, i da ga zatim uruči svom partneru da ga sašije i dovrši.²⁸³ Svaki partner može osobno da obavi posao ili da ga proslijedi drugoj strani. Međutim, ako kupac uslovljava izvršenje posla od strane određenog partnera, u tom slučaju taj partner bi morao da ga i obavi.²⁸⁴

Partneri će podijeliti profit među sobom u skladu sa ugovorenim omjerom, bilo na jednake ili nejednake dijelove.

Ako su ugovorili jednakost u radu a nejednakost u profitu, to je dozvoljeno, jer jedan od partnera može biti kvalificiraniji za posao i bolje da radi.²⁸⁵

Ako jedan od partnera radi a drugi ne može da radi iz nekog razloga, npr. zbog bolesti ili je na putu, ili čak i bez nekog razloga, profit će se podijeliti prema onome omjeru kako su ugovorili. Al-Sarḥsi kaže: U slučaju partnerstva rada, ako je jedan od njih odsutan, ili je bolestan, ili ne radi, dok drugi radi, profit će se podijeliti među njima kao što je ugovoreno. Ovo se izvodi iz hadisa Allahovog Poslanika a.s. kada mu je došao jedan čovjek i rekao: „Ja radim na pijaci i ja imam partnera koji klanja u džamiji“, Allahov Poslanik a.s. mu reče: “Možda je tvoj posao blagoslovljen zbog njega“.²⁸⁶ Polaganje prava na profit je zbog prihvaćanja posla a ne zbog

²⁸³ *Medžella*, član 1386.

²⁸⁴ *Medžella*, član 1389.

²⁸⁵ *Medžella*, članovi 1391-1392.

²⁸⁶ Ova predaja se prenosi u knjizi *Al-Mabsūt* imama As-Sarḥsija na str. 11/158 u poglavlju o poslovnom partnerstvu, kao dokaz da je zarada valjana i kad jedan partner radi, a drugi ne.

direktnog učešća u njemu. Prihvatanje je (podrazumijeva se) od strane obojice, pa čak i ako samo jedan od njih radi.²⁸⁷

Princip koji je podupirujući ovdje je također princip o preuzimanju odgovornosti za posao (daman al-'amel). Dozvoljeno je u ovoj širki uvjetovati nejednakost u zaradi ako je uvjetovana i nejednakost u odgovornosti za posao. Dozvoljeno je da rad bude veći onog partnera čiji udio u dobiti je manji, jer se dobit dijeli prema preuzetoj odgovornosti za posao a ne prema stvarnom radu.²⁸⁸

U Medželli član 1398 kaže da ovaj tip partnerstva (širke) nije moguć između neke osobe i direktnog člana njegove porodice, koji je pod njegovim skrbništvom, ili je ovisan o njemu. U njemu se kaže da ako neka osoba i njen sin rade zajedno u istoj profesiji, tada, cjelokupna zarada pripada toj osobi a njegov sin će se smatrati njegovim pomoćnikom.

Podjela gubitka u ovom partnerstvu je također vezan za veličinu preuzete odgovornosti, pa čak i ako bi partneri ugovorili da će prihvatati posao u omjeru 2/3 i 1/3, a da će gubitak snositi pola/pola (50/50). Ovaj uvjet u vezi gubitka bi bio ništavan, i gubitak će partneri podijeliti shodno preuzetoj odgovornosti (2/3 i 1/3)²⁸⁹

Širka al-vudžuh (tj. partnerstvo kreditno-sposobnih), koje se se još naziva i *širka al-mefalis* (partnerstvo nesolventnih), je partnerstvo dvije osobe bez zajedničkog kapitala koje su ugovorile da će kupovati na kredit i prodavati za gotovinu. Nazvano je ovo partnerstvo ovako na osnovu toga što oni ulažu svoj kredibilitet (kreditnu sposobnost), jer kupoprodaja na kredit se obavlja samo sa onima koji imaju ugled među ljudima (trgovcima).²⁹⁰ I ova vrsta partnerstva može biti u formi 'inan ili mufaweda.²⁹¹

Mufaweda forma ovog partnerstva je da su obje strane pravno sposobne za jamstvo (kefalet), kupljena stvar će biti njihova podjednako (pola/pola) kao i cijena za kupljenu stvar na kredit. Profit će biti podijeljen na jednake dijelove. U ugovoru se mora navesti da se radi o mufaweda

²⁸⁷ Al-Sarahsi, *al-Mebsut*, str. 11/157-158

²⁸⁸ Zuheyli: nav.dj., str. 4/826.

²⁸⁹ Zuhayli, nav.dj., str. 4/827.; *Medžella*, član 1393.

²⁹⁰ Al-Sarahsi, *al-Mebsut*, str. 11/152.

²⁹¹ Zuhajli, nav.dj., str. 4/814.; Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/68.

formi partnerstva, ili da se u ugovoru navede da će partneri biti jedan drugom vekili (opunomoćenici) i jamci (kefili).

‘Inan forma ovog partnerstva je kada su partneri nejednaki, npr. da nisu jamstveno sposobni ili nije jednaka vrijednost kupljene stvari na kredit, npr. jedan partner je suvlasnik u kupljenoj stvari 1/3 a drugi 2/3, ili u ugovoru nije spomenuto ništa što bi upućivalo da se radi o mufaweda ugovoru.²⁹²

Udio partnera u kupljenoj robi mora biti određen. Ovo je osnovni uvjet kod ove vrste partnerstva jer se i sve druge odredbe ugovora (profit ili gubitak) temelje na ovom primarnom uvjetu.²⁹³

Pravo polaganja na profit se temelji na preuzetoj odgovornosti (daman) za pokrivanje gubitka. Vrsta odgovornosti (daman) koji je spominjan u partnerstvu rada 'inan se nazivala *daman al-'amal*. Vrsta odgovornosti (daman) koja je ovdje uključena je *daman al-saman* (odgovornost za cijenu kupljene robe), i temelji se na vlasničkom udjelu u kupljenoj robi.

Razlika između ove dvije odgovornosti je u tome da, kako nema unesenog kapitala, vlasništvo je povezano sa cijenom kupljene stvari. Jednom kada je nešto kupljeno, ono postaje aktiva partnerstva a njena vrijednost se temelji na njenoj cijeni. Omjer u kojem ovu aktivu posjeduju partneri je osnova, a ne omjer duga kojeg posjeduju. Tako, ako je udio partnera jedna polovina u kupljenoj robi, on je odgovoran za jednu polovinu cijene ove robe. On je, shodno tome, ovlašten na polovinu profita.

Klauzula kojom je profit drugačiji od vlasničkog udjela nema nikakvu snagu. Ako neki dodatni profit bude ugovoren za bilo kojeg partnera, omjer vlasničkog udjela je narušen, takva klauzula će se svakako ignorisati. Ako je odgovornost za cijenu jednaka, nije dozvoljeno da jedan od partnera dobije 60% profita.²⁹⁴

Dodatni rad u partnerstvu neće ništa promijeniti u pogledu polaganja prava na profit. Stručnost, reputacija i dobar rad jednog od partnera je već povezan s veličinom kredita kojeg neki partner može podići. Omjer vlasništva u cijeni već je uračunao ove stvari.

²⁹² Al-Džeziri nav.dj., str. 3/68.

²⁹³ *Medžella*, članovi od 1399 do 1403.

²⁹⁴ Al-Sarahsi, *al-Mabsut*, str. 11/ 68.

U ovom ugovoru, ugovaranje dodatnog profita (većeg od omjera vlasništva) nije validno kada je jednak vlasnički udio u kupljenoj stvari. Razlog za to je što taj dodatni profit nije vezan ni za udio partnera u imetku niti za njegov rad ili odgovornost (daman). Ugovarajući takav dio profita bi za posljedicu imao nešto što nije popraćeno odgovornošću. Allahov Poslanik a.s. je ovo zabranio. Ako se želi neki dodatni profit, tada je nužno ugovoriti i odgovarajuće povećanje u vlasništvu kupljene robe (a time i povećanje odgovornosti u slučaju gubitka). Ovaj način, može biti da jedna trećina bude za jednog partnera a 2/3 za drugog, a shodno tome i drugi prihodi (profit-zarada) moći će se dijeliti proporcionalno vlasničkom udjelu.²⁹⁵

Kada je ovo partnerstvo sklopljeno kao 'inan koji se bazira samo na vekaletu (opunomoćenju), odgovornost svakog od partnera je samo za njihov vlastiti udio u vlasništvu u kupljenoj stvari. Jedan partner se neće smatrati odgovornim za dio drugog partnera. Kreditori će međutim, tužiti onog partnera koji je s njima poslovao, prema Hanefijskoj odredbi o huququ koji se vraća na agenta. Samo je odgovornost ovdje zajednička.

Kada je širka al-wudžuh utemeljena na vekaletu kao i na kefaletu (jamstvu), svaki partner postaje odgovoran za vlastiti udio ali dodatno i za udio svoga partnera. Drugim riječima rečeno, svaki partner će se smatrati odgovornim za cjelokupan iznos duga širke. Mutaleba (potraživanje) se može zahtijevati i od partnera s kojim je trgovano, ili od njegovog jamca. Shodno tome, odgovornost u slučaju kefaleta (jamstva) će biti zajednička kao i pojedinačna.

Prema hanefijskoj klasifikaciji sve vrste poslovnog partnerstva utemeljene na imetku (mal), radu ('amel) ili ugledu (wudžuh) mogu biti ili u 'inan ili mufaweda obliku.

'Inan vrsta je preovlađujuća u praksi jer u 'inan parterstvu nije uslovljena jednakost niti u imetku niti u raspolaganju (ovlaštenju). Dozvoljeno je da udio jednog partnera bude veći od udjela drugog. Dozvoljeno je da jedan od njih bude odgovoran za partnerstvo a da drugi ne bude jer nema ugovorenog jamstva (kefaleta). Dozvoljeno je da budu jednaki ili nejednaki udjeli u profitu, ovisno od toga kako su se partneri dogovorili, ali u pogledu pokrivanja gubitka biće omjer jednak udjelu u glavnici.²⁹⁶

²⁹⁵ Al-Sarahsi, *al-Mabsut*, str. 11/154.

²⁹⁶ Al-Zuhayli nav.dj., str. 4/797.

U 'inan vrsti partnerstva mogu se proširiti ovlasti partnera kroz dodatno zaključivanje ugovora o jamstvu (kefaletu) pored ugovora o zastupništvu/agenciji (vekaletu). Ovime se 'inan partnerstvu daju sve pogodnosti i odgovornosti kao i u mufaweda partnerstvu s tim što se dozvoljava participacija (učesće) sa ograničenim iznosom kapitala.

U mufaweda obliku partnerstva, za razliku od 'inan oblika, traži se potpuna jednakost u svim vrstama partnerstava (mal, 'amal i wudžuh) jer je osnovni ugovor u mufaweda obliku ugovor o jamstvu (kefaletu).²⁹⁷

Al-Sarahsi kaže: „Ako dvije osobe zaključe ugovor o mufavedi i zabilježe eksplicitno odnos među njima tako da će oni participirati i u manje važnim i u veoma važnim stvarima na način mufavede i da će kapital taj i taj biti jednak, i da će svaki od njih raditi shodno onome kako smatra da je najbolje, tada, ako oni participiraju na ovaj način, oni su partneri u mufavedi“²⁹⁸

On dalje dodaje: “Kefalet, shodno onome što mufaveda zahtijeva, znači da je svaki partner jamac (kefil) drugom partneru, baš kao što je i agent (zastupnik) svome partneru, u svemu što proizađe kao obaveza prema nekome na osnovu kefaleta“²⁹⁹

Al-Zuhayli za mufaveda partnerstvo navodi mišljenje šejh Ali al-Hafifija da je širka al-mufaveda kako je definišu hanefije vrlo teško provodiva u praksi.³⁰⁰

Ali al-Hafif govoreći o mufavedi i njenoj održivosti kaže: “Činjenica je da širka al-mufaveda iako je odobravaju hanefije ne može opstati kao širka u praksi. Njeno postojanje je samo privremeno pa čak i ako se uspostavi. Odredba o jednakosti kapitala i negiranje trgovanja kapitalom partneru izvan širke u bilo kojoj fazi postojanja mufavede neće dozvoliti njeno postojanje za duži vremenski period. Kontinuirano posjedovanje svakog od partnera onog što su imali u vrijeme zaključivanja ugovora je u stvari veoma teško izvodljivo.”³⁰¹

Međutim, Nyazee se ne slaže sa mišljenjem al-Hafifija u pogledu mufaveda partnerstva te ukazuje na suštinske principe ugovora o mufavedi iz kojih je vidljivo da je širka al-mufaveda moguć i veoma upotrebljiv u praksi oblik poslovnog partnerstva.

²⁹⁷ *Medžella*, članovi 1358, 1359 i 1360.

²⁹⁸ Al-Sarahsi, *al-Mebsut*, str. 11/177.

²⁹⁹ Al-Sarahsi, *al-Mebsut*, str. 11/196

³⁰⁰ Al-Zuhayli, *nav.dj.* str. 4/813.

³⁰¹ 'Alī al-Khafīf, *al-Šarikāt fī al-fiqh al-islāmī: buḥūṭ muqāranah*, Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Kairo, 2009., str. 83

Sve što ugovor o mufavedi zahtijeva je da kada je partnerstvo opšte (generalno), ni jedan od partnera ne smije ulaziti u biznis izvan partnerstva, i mora posvetiti svoju lojalnost izabranom partneru koji mu je poklonio puno povjerenje. U ovoj situaciji, to bi značilo da partner ne smije držati keš novac (gotovinu) za neki drugi biznis. Ne postoji zabrana za držanje novca za vlastite potrebe.

Kada je partnerstvo za pojedinačnu trgovinu, ugovor zahtijeva da partner ne smije započeti sličnu trgovinu (djelatnost) u vlastitoj režiji i tako postati konkurent, jer bi ovime uzdrmao svoju lojalnost poslovanju koje je započeo sa svojim partnerom.

Nyazee prigovara iznesenom mišljenju Ali al-Hafifija i iz ugla da nije posvetio pažnju dubinskom istraživanju islamskog prava o partnerstvu, tj. učinio dodatan napor koji je svakako neophodan.

Prihvatiti mišljenje Ali al-Hafifija bi značilo da su hanefijski pravници potrošili više od hiljadu godina proučavanju i pisanju o nekom ugovoru koji je u potpunosti hipotetske naravi i u konačnici beskoristan. Istina je, kao što smo to više puta kazali, pak drugačija. Mufaveda je veoma koristan ugovor. Ona ne samo da predviđa jedinstvenu formu poslovne organizacije, već također nastoji spriječiti aktivnosti određenih partnera koji bi željeli da uspostave konkurencijsko poslovanje nakon što su zadobili puno povjerenje u jednom partnerstvu. Rad fekiha (pravnik) na ovom ugovoru je, prema tome, izuzetno hvale vrijedan imajući na umu činjenicu da je takva vrsta ugovora osmišljena prije gotovo 1400 godina. Principi na kojima je postavljen su i danas validni, upotrebljivi i održivi u modernom pravu.

Veoma jednostavan razlog za neslaganje sa ovim znamenitim egipatskim učenjakom je taj što njegov argument, ako ga prihvatimo kao argument, se odnosi samo na mufavedu koja je utemeljena na malu (imetku). On se ne odnosi na druge vrste koje su utemeljene na radu ili na kreditnoj sposobnosti. U ovim vrstama nema nikakav utjecaj posjedovanje dodatnog imetka.

Razlog zašto o ovome Ali al-Hafif ne govori je taj što on nikada nije analizirao mufavedu u njenim različitim vrstama, već je slijedio klasifikaciju koju su napravili većina pravnih škola.³⁰²

³⁰² Nyazee, nav.dj., str. 190.

3.2. Malikijska pravna škola

Malikije dijele partnerstvo na četiri vrste: širka ‘inan, širka mufaweda, širka ebdan i širka wudžuh.

Od ovih vrsta, malikije smatraju dozvoljenim sve osim širka wudžuh i širka mufaweda onako kako je u hanefijskoj školi prihvatljiva.³⁰³

Za malikije mufaweda je ugovor kojim će partneri imati općenito pravo raspolaganja glavnicom, slobodno bez potrebe da mora uzeti i mišljenje drugog partnera, u svim vidovima i ovlaštenjima koje trgovanje podrazumjeva.

Svakom od partnera će pripasti dobit prema veličini učešća u glavnici. Ispravno je da u imetku jedna strana učestvuje više od druge.

Partneri mogu da trguju sa jednim ili sa svim artiklima. Prema nekim malikijama, ako bude ugovoreno trgovanje samo sa jednim artiklom, onda je to ‘inan a ne mufaweda.³⁰⁴

Za malikije širka al-‘inan je kada se dvije osobe udruže da raspolažu imetkom ali samo uz dozvolu svog partnera. Ako ugovore da jedan od njih ima potpuno pravo raspolaganja u odnosu na drugog, tada će to za jednog od partnera biti ‘inan (ograničeni ugovor), a za drugog mufaweda (neograničeni ugovor).

Neće pokvariti širka al-‘inan kod malikija ako jedan partner posluje samostalno i pored širke partnerstva.³⁰⁵

Širka al-a’mal (ili širka al-ebdan kako se još naziva) za malikije je ugovor u kojem se udružuju dvojica zanatlija ili više njih radi zajedničkog obavljanja posla i podjele dobiti prema udjelu u poslu uz uslov da budu iz iste branše kao npr. krojači, kovači, stolari i sl.

³⁰³ Al-Zuhayli, nav. dj., str. 4/794-795.

³⁰⁴ Al-Džeziri, nav. dj. str. 3/72.; Al-Zuhayli, nav. dj. str. 4/800.

³⁰⁵ Al-Džeziri, nav. dj., str. 3/73.

Po malikijama, nije ispravno udruživanje zanatlija iz različitih profesija osim ako su nužni jedan drugom u izvršavanju posla kao što je npr. lovcu na bisere (roniocu) nužan vlasnik lađe kojom će ploviti i na kojoj će bisere čuvati. Ukoliko se udružuju zanatlije, oni prema pretežitom mišljenju kod malikija, treba da učestvuju u kupovini alata za obrt pola/pola.

Malikije uslovljavaju da zanatlije budu iz jednog mjesta, ako su iz različitih onda je partnerstvo nevažeće. Podjela profita mora biti prema veličini ugovorenog rada.³⁰⁶

Širka al-wudžuh je kod malikija ugovor kojeg sklope dvije osobe da će kupiti nešto na odgođeno plaćanje i da će jamčiti jedan za drugog za isplatu, zatim će kupljenu stvar prodati i ako bude dobiti biće njihova zajednička. Ova vrsta partnerstva se u drugim mezhebima naziva širka al-zimem.³⁰⁷

Malikije pod širka al-wudžuh podrazumjevaju da se osoba koja uživa ugled udruži sa osobom koja nije ugledna, te da ugledna osoba kojoj ljudi vjeruju proda trgovačku robu neugledne osobe, i na osnovu samog ugleda kojeg uživa među ljudima njemu će pripasti dio dogovorene dobiti. Ova vrsta partnerstva nije dozvoljena prema malikijama jer u sebi sadrži obmanu (garer) i nepoznanicu (džehalet)³⁰⁸

Što se tiče širka al-wudžuh i širka al-zimam, malikije prave razliku između ova dva partnerstva. U djelu *Al-Mudawwene al-Kubra* se kaže: „Partnerstvo nije ispravno, osim u imetku ili u nekoj određenoj stvari ('ajn), ili u radu. Širka al-zimam nije validno partnerstvo, osim ako oni kupuju ono što je prisutno, ili ono što je odsutno, i da su svi partneri prisutni, te jedan od njih djeluje kao garant (hamil nosilac) za druge.³⁰⁹

Važno je naglasiti da podjela na vrste koje je usvojila malikijska škola je drugačija od one koju je usvojila hanefijska škola. Tako, širka al-a'mal nije vrsta 'inan ili mufawede, već nezavisna vrsta, a također su to i širka al-wudžuh i zimam, iako su nevažeći po njima.

Značenje pojma 'inan (izvorno povodac za životinje) je u potpunosti različito kod malikija od značenja 'inan kako ga elaborira hanefijska škola. Malikije 'inan razumijevaju kao „da je partner uzeo uzde, tako da on ne može učiniti ništa bez njegovog dopuštenja.“ Ovo nije čak ni nivo

³⁰⁶ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/74.; Al-Zuhayli, nav. dj. str. 4/803-804.

³⁰⁷ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/74.

³⁰⁸ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/74.

³⁰⁹ Sahnun, *al-Mudawwenah al-Kubra*, str. 5/41

specijalne (ograničene) agencije-vekaleta (wekala hassa) kod hanefija, u kojem je partneru dana prethodna dozvola da učini određene stvari a da se ne mora konsultovati sa svojim partnerom svaki put. Značenje koje se ovdje pojavljuje je da je to suvlasništvo (širka al-milk) u kojemu suvlasnik može preduzeti neke radnje uz dopuštenje drugog suvlasnika i uz njegovo znanje. U hanefijskom 'inan, minimum ovlasti koje su date partneru je da izvrši prodaju i kupovinu i da preduzme odgovarajuće radnje prema vlastitom mišljenju. Značenje 'inan dakle, prema malikijama nije ništa više od suvlasništva.

'Inan partnerstvo prema hanefijskoj školi je utemeljeno na ugovoru o vekaletu, može čak uključivati i ugovor o kefaletu ako to bude posebno navedeno u ugovoru. Prema malikijama također, ugovor o vekaletu je uključen kada je 'inan zaključen. Postoji velika razlika iako je forma zastupništva odobrena. Hanefijska forma vekaleta unutar 'inan predviđa široka ovlaštenja partnera, ovlaštenja kroz koja on može djelovati neovisno u ime partnerstva. Malikijaska forma vekaleta, na kojoj je 'inan utemeljen, postavlja nekoliko ograničenja partneru učinivši ga zapravo neučinkovitim, jer on jedino može djelovati udruženo sa svojim partnerom kao što je to u suvlasništvu.

Imamo dva glavna nedostatka u ovom konceptu 'inan partnerstva, koje je ograničeno na puku formu suvlasništva i ne dozvoljava mu da postane regularna forma partnerstva. Prvo, ovo partnerstvo je samo radi stjecanja zajedničkog vlasništva i nije mu cilj podjela profita, dok je cilj kojeg poslovnog partnerstva podjela profita. Profit, međutim, se ne ostvaruje samom kupovinom. Robe koje se kupe moraju se prodati kako bi se ostvario profit. Ovo pravo da proda nije omogućeno ni jednom partneru kao dio ugovora o partnerstvu, i mora se tražiti ovo pravo kasnije. Zaključak je da malikijski širka al-'inan je puki način za nastanak suvlasništva i on kao takav ima sve karakteristike suvlasništva (širka al-milk).³¹⁰

Jedina razlika između malikijskog 'inan partnerstva, i suvlasništva (širka al-milk) kod hanefija, je ta da suvlasništvo u načelu može se postići ili može da se dogodi bez namjere (npr. kroz nasljeđivanje), dok je 'inan aktivan način ostvarivanja suvlasništva.

Malikijska mufaweda nema ništa sa hanefijskom formom mufawede; oni su potpuno različite forme partnerstva. Malikijaska mufaweda je gotovo identična najjednostavnijoj formi hanefijskog

³¹⁰ Nyazee, nav. dj. str. 207

'inan partnerstva koje je utemeljeno samo na vekaletu (zastupništvu) ali ne i na ugovoru o kefaletu (jamstvu).

Nyazee navodi sličnosti koje postoje između malikijske mufawede i hanefijskog 'inan ugovora:

1. Partneri moraju imati ugovorni kapacitet za prihvatanje i davanje zastupništva (vekaleta)
2. Ugovor o kefaletu (jamstvu) nije sastavni dio ni jednog partnerstva.
3. Obje forme dozvoljavaju različitost po pitanju religijske pripadnosti partnera.
4. Obje forme dozvoljavaju partnerima da posjeduju dodatni kapital u bilo kojoj formi izvan partnerstva.
5. Obje vrste partnerstava dozvoljavaju da partneri ulože nejednak iznos kapitala.
6. Obje dozvoljavaju osnivanje partnerstva koje obuhvata sve vrste trgovanja ili se osniva samo za specifičnu vrstu trgovanja.
7. Prihvat imetka jednog od partnera kroz poklon, nasljedstvo ili milostinju, ne negira partnerstvo, i nema potrebe za pretvaranjem partnerstva u drugu formu kao što je to slučaj kod hanefijske mufawede.
8. Oba partnerstva postavljaju restrikcije za kupovanje na kredit koji prelazi iznos kapitala širke. Obje utvrđuju istidane (pravo na zaduživanje) izvan ovih granica premda to rade na različite načine.³¹¹

Ove dvije forme partnerstva razlikuju se u sljedećem pogledu:

1. Hanefijski 'inan dozvoljava ugovaranje podjelu profita u procentu koji se razlikuje od procenta uloženog kapitala. Malikijska mufaweda zahtijeva da profit uvijek slijedi procent uloženog kapitala.
2. Hanefije dozvoljavaju ugovaranje dodatnog rada za jednog od partnera, ali ne insistiraju na stvarnom radu. Malikijska 'inan zahtijeva rad proporcionalno uloženom kapitalu i insistiraju na stvarnom radu.

³¹¹ Nyazee, nav.dj., str. 219.

3. Hanefije dozvoljavaju, na temelju samog ugovora, jednom partneru da kupuje na kredit u granicama kapitala. Malikijaska mufaweda uvjetuje posebnu dozvolu za ovakvu radnju i zahtijevaju još da svi partneri budu prisutni u vrijeme zaključivanja kupovine na kredit.³¹²

Malikijaska mufaweda je potpuno različita od hanefijske mufawede. S jedne strane, malikijaska mufaweda, uz njene specifične restrikcije, gotovo je ista hanefijskom 'inan koji je utemeljen samo na ugovoru o vekaletu (agenciji), kada je predmet ugovora imetak (mal).

3.3. Šafijska pravna škola

Šafijska pravna škola kao i malikijaska dijeli partnerstvo (širku) na četiri vrste: širka al-'inan, širka al-mufaweda, širka al-ebdan i širka al-wudžuh. Međutim, od ovih vrsta, samo širka al-'inan priznaju kao legitimno partnerstvo, dok za ostale vrste kažu da su ništavne. Šafije u partnerstvo ubrajaju i mudarebu.³¹³

Širka al-'inan kod šafija je vrsta partnerstva u kojoj se dvije ili više osoba udružuje u jednom imetku kojim će trgovati, ostvareni profit će podijeliti proporcionalno njihovom učešću u imetku po prethodno određenim uvjetima.³¹⁴

Al-Ramli kaže: „Valjano je, to jest, 'in'an, po idžma'u (konsenzusu), jer je oslobođeno svih vrsta gharara (neizvjesnosti). Značenje je izvedeno iz jezičkog značenja uzdi životinje zbog ove jednakosti u transakcijama i drugim stvarima, poput jednakosti dviju uzdi ili u tome da svaka sprečava drugu u onome što želi, kao što se to čini povlačenjem uzdi životinje.“³¹⁵

Za razliku od razumjevanja značenja 'inan kod šafija, prema hanefijama 'inan ima značenje predaje jedne od uzdi drugom partneru kako bi on imao slobodu raspolaganja dijelom imovine drugog partnera.

Šafije u pogledu ruknova (glavnih dijelova) ugovora o partnerstvu navode ove ruknove: siga (ponuda idžab i prihvatanje kabul) dvije ugovorne strane i imetak (mal).

Za svaki od ovih bitnih dijelova ugovora su vezani i neki uvjeti.

³¹² Nyazee, nav.dj., str. 219-220.

³¹³ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/76.; Al-Zuheyli, nav.dj., str.4/794-795.

³¹⁴ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/76.

³¹⁵ Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, str. 5/4.

Šafije uvjetuju da oblik (šifa) partnerstva sadrži formulaciju kojom se upućuje na dozvoljenost raspolaganja (tj. kupovanja i prodavanja) jedne strane drugoj u ponudi, kao i prihvatanju te ponude druge strane. Ukoliko ponuda bude glasila uopšteno, kao nuđenje partnerstva bez jasno naznačene dozvoljenosti raspolaganja imovinom, tada to nije dozvoljeno.

U pogledu ugovornih strana uslovi su da fizička lica budu pametna, punoljetna i slobodna. Nije dozvoljeno zaključivanje ugovora sa dementnom ili maloumnom, djetetom ili neslobodnom osobom. Dozvoljeno je partnerstvo sa osobom koja je slijepa ali preko njenog opunomoćenika koji također mora biti mentalno zdrava i punoljetna osoba.

U pogledu glavnice (imetka) šafije traže da to bude imovina koja se može izmiješati na način da više ne bude razlučiva, i to miješanje se mora desiti prije zaključivanja ugovora o partnerstvu.

Nije uvjet jednakost u glavnici niti u radu, te je ispravno da udio u radu bude veći jednog od partnera u odnosu na rad drugog, ali taj veći udio u radu se smatra dobrovoljnim radom i ne može biti osnov za uvećan udio u profit.

Podjela profita i gubitka se vrši prema učešću imovine u glavnici, bez obzira na rad da li je jednak ili različit.³¹⁶

Partnerstvo, prema šafijama, formira se u dvije faze. U prvoj fazi dolazi do stvarnog fizičkog miješanja kapitala na način da razlikovanje ili odvajanje jednog od drugog nije moguće. To stvara suvlasništvo (šarikat al-milk). U drugoj fazi ugovorom o partnerstvu se uspostavlja dopuštenja za obje strane ili samo za jednu stranu.

Partnerstvo je valjano ako jedna osoba dopusti transakciju drugoj osobi, čak i ako druga osoba nije dobila takvo dopuštenje. Drugim riječima, transakcije mogu biti dopuštene jednom partneru, a ne drugom. Ako dopuštenje bude za samo jednog partnera, imetak u rukama tog partnera u transakciji tretira se kao kapital mudarebe.

Er-Ramli kaže: „Ako samo jednom od njih bude dano dopuštenje, takav ovlaštenu partner ima pravo transakcije u cijeloj imovini, dok drugi partner ima pravo transakcije samo u svom udjelu. Ako je određeno da ne može vršiti transakcije u svom udjelu, tada partnerstvo nije valjano.“³¹⁷

³¹⁶ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/83-84.

³¹⁷ Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, str. 5/4.

Al-Ramlī ovdje čini se govori o tome da rabb al-mal u mudarabi nema pravo transakcije u kapitalu mudarabe, koji se predaje mudaribu, ali partner u in'anu koji je ovlastio svog drugog partnera da bude odgovoran za sve transakcije i dalje ima pravo raspolaganja svojim udjelom.

Iako al-Ramlī pokušava napraviti razliku između prava raspolaganja mudariba u mudarebi i partnera u 'inan partnerstvu, nije jasno kako će partner, koji nije dobio pravo raspolaganja cijelim imetkom, nego samo sa svojim udjelom, moći raditi sa svojim udjelom obzirom da šafije insistiraju na potpunom miješanju udjela u glavnici do nerazlučivosti.

Nyazee analizirajući 'inan partnerstvo kod šafija smatra da ono nije zasebna vrsta partnerstva već vrsta suvlasništva (širka al-milk) u kojem je ugovorena i vekala (zastupništvo) partnera.

Šafijsko 'in'an partnerstvo utemeljeno na imetku je prilično slično suvlasništvu (šarikat al-milk) koje se nalazi kod hanefija. To nije neovisan ugovor, već samo vekala. Posebnim ovlaštenjem, ovlasti dane partneru mogu se proširiti, ali čak ni tada oblik nastalog partnerstva ne doseže najjednostavniji oblik hanefijskog 'in'an partnerstva.³¹⁸

Šafije osim 'inan partnerstva sve druge vrste smatraju ništavnim. Po pitanju mufaweda partnerstva, Imam Šafija u svom djelu *Al-Umm*, kaže da on ne zna šta bi drugo na dunjaluku moglo biti ništavno (batil), ako je mufaweda legitimo partnerstvo.³¹⁹

Obzirom na izuzetno restriktivno razumjevanje 'inan partnerstva, koje šafije priznaju uz velika ograničenja partnera u raspolaganju glavnicom, mufaweda partnerstvo u kojem partneri kroz vekalet i kefalet imaju skoro neograničeno pravo raspolaganja, za šafije je potpuno neprihvatljivo.

Za imam Šafiju bi bila prihvatljiva forma mufaweda samo ako bi partneri izmiješali cjelokupnu imovinu (do nerazlučivosti), zatim sa takvom glavnicom poslovali i profit dijelili. Međutim, u mufaweda partnerstvu svaka imovina koja bi se pojavila kod jednog od partnera, bilo kroz nasljedstvo, poklon i sl. bi bila podijeljena sa drugim partnerom zbog ugovora o mufawedi.³²⁰

³¹⁸ Nyazee, nav.dj., str. 233.

³¹⁹ Al-Šafi, *Al-Umm*, str. 3/236.

³²⁰ Ibid.

Za šafije mufaveda je ništavna iz razloga prisustva velikog garera (neizvjesnosti i nepoznanice) šta će i kako će partneri raditi sa imetkom (glavnicom) zbog ugovora o vekaletu i kefaletu koje mufaveda u sebi sadrži.³²¹

Imam Sarahsi na ove prigovore šafija odgovara da su ugovori o vekaletu i kefaletu legitimni ugovori kako samostalni, tako i kada se ugovore u mufaweda partnerstvu, a neizvjesnost (garer) postoji i kod vekaleta (punomoći) u 'inan partnerstvu kojim je partner ovlašten da radi sa zajedničkim imetkom (glavnicom).

Na prigovor da će u imovini jednog partnera u mufaweda partnerstvu, koja se naknadno pojavi npr. kroz nasljedstvo, imati udio i drugi partner, imam Sarahsi odgovara da ukoliko to nije prihvatljivo za partnere, ugovor će iz mufaweda preći u 'inan formu.³²²

Šafije kao osnivački ulog priznaju samo imetak koji se prethodno mora izmiješati do nerazlučivosti, a mufaweda partnerstvo prema hanefijama može biti i kroz udruživanje rada (ebdan ili e'amal) ili kreditne sposobnosti (wudžuh), te je i po ovom osnovu mufaweda za šafije ništavna.

Obzirom da pravo na udio u profitu po šafijama može biti samo na osnovu udruživanju u kapitalu (mal), šafije odbacuju kao validne vrste partnerstava koje nisu u mufaweda formi a koje su nastale udruživanjem rada (širka al-ebdan) i udruživanjem ugleda (širka al-wudžuh).³²³

Po šafijama udruživanje u radu partnera nije validno jer ono što jedan od partnera zaradi svojim radom pripada isključivo njemu. Ako rade zajednički onda će njima pripasti odvojena plata za urađeni posao ovisno od toga koliko posla je koji partner uradio.³²⁴

Za šafije je uslov da se izvrši miješanje (halt) udjela u glavnici, a kako fizički rad nije moguće izmiješati do nerazlučivosti, time je i partnerstvo u radu ništavno (batil).

Šafije pod radom razumijevaju samo puki fizički rad i ne prave razliku između fizičkog (manuelnog) rada i profesionalnih vještina koje posjeduju određene vrste zanatlija. Hanefije također priznaju pravo na naknadu izvan partnerstva za fizički rad, ali u udruživanju u radu oni

³²¹ Zuheyli, nav.dj., str. 4/800.

³²² Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, str. 11/153.

³²³ Zuheyli, nav.dj., str. 4/803; Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/76.

³²⁴ Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/76.

misle na profesionalne vještine zanatlija ili na rad koji je međusobno uslovljen i povezan kod partnera koji se udruže u radu.³²⁵

Ništavnost partnerstva ugleda (*wudžuh*) u kojem partneri samo na osnovu svog ugleda kupuju i prodaju, a ostvareni profit dijele, je po šafijama ništavno (*batil*) jer ni u ovom partnerstvu nema miješanja (*halt*) udjela, niti je moguće uspostaviti suvlasništvo tj. *širka al-milk partnersvo*, a samo ovo partnerstvo u sebi sadrži garer (neizvjesnost).³²⁶

3.4. Hanbelijska pravna škola

Hanbelijska pravna škola kao validne vrste partnerstava priznaje: *širka al-'inan*, *širka al-mufaweda*, *širka al-ebdan (ili a'mal)*, *širka al-wudžuh i mudareba*.

Za razliku od hanefijske kvalifikacije i podjele vrsta na *'inan* i *mufaveda* oblik, hanbelije sve vrste navedenih partnerstava podrazumijevaju kao posebne vrste.

Za hanbelije *širka al-'inan* je kada se dvije osobe udruže imetcima i radom pod uslovom da ostvareni profit podijele među sobom.³²⁷ Nije uslov da udio partnera u glavnici bude jednak i isti.³²⁸

Hanbelije kao i hanefije, za razliku od šafija, ne traže da se imetak izmiješa (*halt*), već zahtjevaju da imetak bude određen i prisutan tj. na raspolaganju partnerima. Za njih je samim zaključivanjem ugovora došlo do miješanja imovine kada je ulog u glavnici novac. Ukoliko je uništen dio ili cijeli imetak prije započinjanja sa transakcijama, oba partnera će biti podjednako odgovorna za uništenje imetka.³²⁹

Kada partneri žele udružiti robe (*urud*) tada postoje dva mišljenja kod hanbelija. Jedni smatraju kao i hanefije da nije dozvoljeno i za razliku od hanefija koji kroz *hilu* (pravnu doskočicu) uspostave partnerstvo i sa robama, hanbelije to ne rade. Drugi hanbelijski pravници dozvoljavaju na način da se izvrši procjena vrijednosti robe kod zaključivanja ugovora o *'inan* partnerstvu.³³⁰

³²⁵ Niyazee, str. 238

³²⁶ Niyazee, str. 238.; Al-Džeziri, nav.dj., str. 3/76.

³²⁷ Ibn Qudame, *Al-Mugni*, str. 5/16.

³²⁸ Ibn Qudame, *Al-Mugni*, str. 5/20.

³²⁹ Al-Bahuti, *Kešaf al-Qina*, str. 3/499.

³³⁰ Ibn Qudame, *Al-Mugni*, str. 5/16-17.

Hanefije koriste *hilu* kako bi uspostavili zajedničko vlasništvo i kako bi eventualni dobitak ili porast vrijednosti robe i prije transakcije sa tim robama mogao pripasti svim partnerima. Kod hanbelija samom procjenom vrijednosti robe pri zaključivanju ugovora, i porastom vrijednosti robe (*urud*) nakon toga, a prije transakcije bi moglo dovesti do toga da partneri imaju nelegitiman udio u profitu jer je to suprotno principu da dobit prati odgovornost (*al-haradž bi-daman*).

Hanbelije ne uslovljavaju da profit mora da prati procenat uloženog kapitala, tako da za jednog od partnera može biti ugovoren i veći procenat profita, na osnovu njegovog doprinosa u radu ili vještini, ali mora biti dio od cijelog profita (*muša'*) i izražen u procentima.³³¹

Hanbelijski 'inan oblik partnerstva je utemeljen na vekaletu (zastupništvu) i emanetu (povjerenju), ali ne uključuje i ugovor o kefaletu (jamstvu) i partneri mogu da posluju u svim vidovima uobičajenim u trgovanju.³³²

Hanbelije ne prave distinkciju na hukm i hukuk ugovora kao hanefije, tako da svaki partner može biti tužen u poslovanju u ime partnerstva, ali može i pokrenuti tužbu u ime partnerstva.

Partneri ne mogu pomiješati svoj vlastiti imetak sa imetkom partnerstva, i nemaju pravo na *istidane* (kupovanja na dug) preko iznosa glavnice. Ako to učine, to su učinili na vlastitu odgovornost, i lično su odgovorni za iznos preko glavnice jer hanbelijska vrsta 'inan partnerstva ne dozvoljava kefalet (jamstvo).³³³

Kod hanbelija je dozvoljeno da jedan partner otkáže vekalet (zastupništvo) drugom partneru, i u tom slučaju on više ne može poslovati sa cijelim imetkom, nego samo do visine svog udjela u glavnici. Partner koji je otkazao vekalet (zastupništvo) može da nastavi da raspolaže sa cijelim iznosom glavnice. Ovaj koncept je vrlo blizak šafijskom 'inan partnerstvu koji je teško provodiv u praksi zbog pravila o obaveznom miješanju udjela do nerazlučivosti (*halt*).³³⁴

³³¹ Al-Bahuti, *Kešaf al-Qina*, str. 3/479.

³³² Ibn Qudame, *Al-Mughni*, str. 5/21-22.

³³³ Ibid.

³³⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, str. 5/25.

Hanbelije širka al-wudžuh definišu kao „kupovinu na kredit nečega od strane partnera uz uslov da ostvareni profit podijele na alikvotne dijelove (1/2, 1/3, 2/3 i sl.) ovisno od toga kako se dogovore“³³⁵

Vudžuh partnerstvo kod hanbelija ima sljedeće karakteristike:

- Svaki partner je vekil (zastupnik) drugog partnera u prodaji i kupovini,
- Vudžuh partnerstvo je podržano kroz kefalet bi al-semen, tj. da će svaki partner biti solidarno odgovoran za isplatu ukupne cijene kupljene stvari na kredit.
- Vlasništvo svakog od partnera u kupljenoj robi je onoliko koliko su se dogovorili, bez obzira da li je ili ne definisana vrsta robe koja će biti kupljena.
- Profit će dijeliti na osnovu omjera kojeg dogovore, i može biti veći za jednog od partnera nego što je njegov udio u suvlasništvu, a gubitak će biti prema veličini suvlasništva. Za hanbelija u vudžuh vrsti partnerstvu osnov za podjelu profita uzima se na osnovu budućeg rada sa kupljenom robom na kredit što je drugačiji princip nego u drugim školama.

Iako se u partnerstvu širka al-wudžuh partneri obavezuju tj. garantuju isplatu cijene kupljene robe svojim „obrazom“ što se naziva daman al-semen, hanbelije u podjeli profita u širka al-wudžuh partnerstvu ipak kao osnov uzimaju rad tj. daman al-amel.³³⁶

Širka al-ebdan kod hanbelija ima dvije vrste:

Prva vrsta je kada partneri (dvije ili više osoba) udruže svoj fizički rad radi izvršenja nekog posla i zajednički preuzmu odgovornost za izvršenje tog posla. Ovakvo partnerstvo je validno čak i kada su partneri različitih zanimanja.

Bilo koji posao da preuzmu zajednički, ili neko od partnera pojedinačno da prihvati, postaje njihova zajednička odgovornost i obje strane moraju ga obaviti. Ovo se zove *daman al-amel*.

³³⁵ Al-Bahuti, *Kešaf al-Qina*, str. 3/526.

³³⁶ Vidjeti više Nyazee, nav.dj., str. 252.

Ako bi jedan od partnera rekao da će preuzimati posao u partnerstvu, a da će druga posao uraditi, to bi bilo validno po hanbelijama.

Bilo koji partner ima pravo da naplati od klijenta iznos za urađeni posao, bez obzira koji partner je ugovorio ili izvršio posao, kao što klijent može da isplati iznos bilo kojem od partnera za urađeni posao.

Odgovornost za gubitak u imovini je zajednička, osim ako nije ugovoreno da bude odgovornost na jednom od partnera. Ovo je validno, jer nema ugovora o obostranom jamstvu (kefaletu) partnera.

Druga vrsta partnerstva širka al-ebdan kod hanbelija je udruživanje u sakupljanju slobodnih stvari (mubah), koje nisu ni u čijem vlasništvu poput trave, drva za ogrijev i sl. Druge pravne škole ovakvo partnerstvo smatraju ništavnim (batil).³³⁷

Prema autoru *Keššafa*, doslovno značenje mufaweda je participacija u svim stvarima.³³⁸

Prema hanbelijama postoje dvije vrste mufaweda partnerstva. Jedna je vrsta u kojoj je uključeno jamstvo (kefala) i partneri dijele sve što jedan od njih dobije kroz nasljedstvo, ili pronađe izgublenu stvar, ili blago i sl. Ova vrsta kod hanbelija se smatra ništavnom.

Druga vrsta mufaweda partnerstva je kada se u jednom partnerstvu ugovore sve druge vrste 'inan, ebdan i wudžuh. Ova vrsta mufaweda partnerstva je kod hanbelija validna jer je svaka vrsta ('inan, ebdan i wudžuh) pojedinačno validna izvan mufaweda partnerstva.³³⁹

³³⁷ Nyazee, nav.dj., str .253.

³³⁸ Al-Bahuti, *Kaššaf al-Qina* ', str. 3/ 529.

³³⁹ Ibn Qudama, *Al-Mughni*, str. 5/18. ; Al-Bahuti, nav.dj., str. 3/532.

4. Islamska ekonomija i savremena praksa poslovnog partnerstva

Za potpunije razumijevanje koncepta islamske ekonomije i islamske ekonomske filozofije neophodno je razumijevanje osnovnih postulata Islama, odnosno islamskog načina vjerovanja. Na tim temeljima razvijena je islamska ekonomija kao savremena ekonomska naučna disciplina.

Osnovne postavke Islama, ujedno predstavljaju i temelje islamske ekonomske filozofije. One se ogledaju u odnosu čovjeka prema Bogu, svijetu i ljudima, odnosno drugim ljudskim bićima, prirodi i svrsi čovjekovog života na Zemlji. Taj odnos definisan je kroz tri osnovne kategorije Islama tevhid, rububijjet i hilafet.³⁴⁰

Tevhid (Bog dž.š. je jedan i jedinstven). To je osnovno pravilo u odnosima Boga dž.š. i čovjeka i u odnosima među ljudima. Njime se odbacuje pokornost i poniznost čovjeka prema drugim ljudima i potvrđuje potpuna pokornost čovjeka prema Bogu dž.š. kao jedinom i apsolutnom vladaru svijeta. Čovjek time potvrđuje i svrhu svog postojanja na Zemlji izraženu kroz ibadet - činjenje dijela u čast Allaha dž.š., odnosno djela koja doprinose uvećanju Božijeg dž.š. zadovoljstva. *“Njegova je vlast na nebesima i na zemlji, i Allahu će se sve vratiti!”*³⁴¹ ili *“Uzvišen je onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može!”*³⁴²

Njegova je apsolutna vlast nad svim onim što je stvorio i samo se njemu treba pokoravati. *“Reci: “On je Allah-Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!”*³⁴³ *“Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa”*.³⁴⁴ Život na Zemlji je svojevrsan test za čovjeka od čijeg će ishoda zavisiti čovjekov život na budućem svijetu. Oni koji budu uspješni u pokoravanju Božijoj dž.š. volji u ovozemaljskom i prolaznom životu na Zemlji, njih čeka džennet i sve blagodati života u trajnom životu na “onom” ili drugom svijetu,

Rububijjet (Božanski dž.š. raspored dobara, hrane i upravljanje stvari prema njihovom savršenstvu). Ovo je, takođe, jedan od temeljnih zakona kojima se potvrđuje Božansko dž.š. porijeklo resursa na Zemlji uz obavezu njihove uzajamne ravnomjerne raspodjele. *“Mi smo vas*

³⁴⁰ Fikret Hadžić, *Islamsko bankarstvo i ekonomski razvoj*, str. 29.

³⁴¹ *Kur'an*, (57:5)

³⁴² *Kur'an*, (67:1).

³⁴³ *Kur'an*, (112:1-4).

³⁴⁴ *Kur'an*, (49:14).

na Zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali. – A kako vi malo zahvaljujete!³⁴⁵

Allah dž.š. je dao pravu mjeru svim stvarima na Zemlji: “A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve s mjerom raste, i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno”.³⁴⁶

Islam ne osuđuje bogatstvo niti nameće teret veći od onog koji se može podnijeti: “Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će sigurno, poslije tegobe, slast dati.”³⁴⁷

Allah dž.š. naređuje pravednu raspodjelu i osuđuje pohlepu: “Ne jedite imovinu jedan drugog na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grešan nači i svjesno dio tuđe imovine pojeli.”³⁴⁸

Činjenje dobra drugima postavlja se kao jedna od najznačajnijih obaveza čovjeka vjernika: “i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, i ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine”.³⁴⁹

Pomaganje drugima koji su u oskudici, tolerancija i kooegzistencija među ljudima, takođe, predstavlja čvrstu obavezu: “oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se ušćuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti.”³⁵⁰, i

Hilafet (uloga čovjeka kao Božijeg dž.š. namjesnika-halife na Zemlji). To definiše čovjekov status, ulogu i odgovornost. Prema navedenom principu uređuje se jedinstven islamski koncept čovjekovog povjerenja, morala, politike, ekonomije i principa društvene organizacije. “Onome

³⁴⁵ Kur'an, (7:10).

³⁴⁶ Kur'an, (15:19-21).

³⁴⁷ Kur'an, (65:7).

³⁴⁸ Kur'an, (2:188).

³⁴⁹ Kur'an, (28:77).

³⁵⁰ Kur'an, (59:9).

ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.”³⁵¹

Allah dž.š. propisuje ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, a čovjek kao njegov namjesnik na Zemlji treba to da poštuje: “*Reci nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar što te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli.*”³⁵²

Pored odnosa čovjeka prema Bogu dž.š. i odnosi među ljudima predmet su normiranja. Skup objedinjenih pravnih normi koje predstavljaju osnovni propis ili vrhovni zakon u Islamu naziva se šerijat. Razumijevanje islamske ekonomske filozofije, pa time i islamske ekonomije nije moguće bez razumijevanja šerijata kao pravne osnove njenog nastanka i razvoja.³⁵³

Na arapskom jeziku za pojam ekonomija se koristi termin *el-iktisad*, a sintagma *El-iktisadul-islami* (islamska ekonomija) kao naziv za zasebnu naučnu disciplinu početi će se koristiti tek u novije doba.³⁵⁴

Klasični islamski učenjaci, ekonomiju nisu tretirali kao posebnu islamsku disciplinu, niti su o njoj pisali posebne radove.

Fikh kao zasebna pravna nauka prvobitno će biti podijeljen na dva dijela: *ibadat* (nauka o obredoslovlju) i *muamelat* (nauka o regulisanju društvenih odnosa).³⁵⁵

Prvobitno su islamski pravници u okviru *muamelata* tretirali razna ekonomska pitanja i davali na njih pravne odgovore. U hanefijskom mezhebu ekonomske ideje i propisi mogu se naći u Džessasovom (umro 370.h) komentaru Kur’ana, u Serahsijevom (umro 483.h.) pravnousulskom zborniku *El-Mebсут*, Kasanijevom (umro 578.h) *Bedai’u* te u drugim mezhebskim pravnim zbornicima. Isti slučaj je i sa ostalim mezhebima tako da se ekonomske ideje, što se tiče malikijskog mezheba, protežu u Sahnunovom (umro 179.h) djelu *El-Mudevvena*, u *Bidajetul-mudžtehid* Muhammeda ibn Rušda (umro 595.h.); u šafijskom mezhebu u Šafijevoj (umro

³⁵¹ Kur’an, (16:97).

³⁵² Kur’an, (5:100).

³⁵³ Fikret Hadžić, *Islamsko bankarstvo i ekonomski razvoj*, str. 29-31.

³⁵⁴ Muharem Štulanović I Fikret Hadžić, nav.dj., str. 21-24.

³⁵⁵ Ibrahim Džananović, *Idžtihad u prva četiri stoljeće islama*, str.10)

204.h) knjizi *El-Umm*, u Maverdijevoj (umro 450.h.) *El-Ahkjamus-sultanije*; hanbelijskog mezheba *El-Mugni* od Ibn Kudame (umro 620.h.) kao i drugih značajnih autora.

U ovim izvorima nalaze se teme koje s pravnog aspekta govore o pojedinim ekonomskim temama.³⁵⁶

Na kraju II stoljeća po hidžri, javljaju se i samostalni radovi i knjige o temama iz islamske ekonomije kao što su:

- *Haradž* (harač, porez) Ebu Jusufa (umro 182.h.)
- *El-Kesb* (zarada, privređivanje) Muhammeda Eš-Šejbanija (umro 189.h.)
- *El-Emval* (imeci) El-Kasima b. Selama (umro 224.h.)
- *Risaletun fil-bahsi alet-tidžareti* (Studija o trgovini) Ebu Bekra El-Halala (umro 311.h.)
- *Mukaddima* Ibn Halduna (umro 808. h.) i mnoge druge.³⁵⁷

Mnogi učenjaci pokušali su definirati islamsku ekonomiju kao nauku i njihove definicije se relativno razlikuju, mada u suštini dijele iste odlike.

Imaju dva pravca u definiranju ove znanosti. Pravac u kojem autori daju sažetu definiciju islamske ekonomije kao nauke “koja se bavi proučavanjem ekonomskih pojava u islamskom društvu”, ili sistem “koji se bavi proučavanjem raspodjele imetka i koristi pojedincima, njihova mogućnost korištenja i način određivanja”

Drugi pravac daje proširenu definiciju u kojoj se islamska ekonomija definira kao “skup ekonomskih osnova koje se izvode iz Kur’ana i sunneta te ekonomske infrastrukture koja se sprovodi u praksi na temeljima tih osnova u svakom vremenu i prostoru.”³⁵⁸

Abbas Mirakhor, bivši izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda, smatra da je islamska ekonomija “... disciplina koja se bavi: (a) pravilima ponašanja (institucijama) koje propisuje islam i koje se tiču podjele resursa, proizvodnje, razmjene, raspodjele i preraspodjele; (b)

³⁵⁶ Štulanović, Hadžić, nav.dj., str. 94-95.

³⁵⁷ Štulanović M., Hadžić F., nav.dj., str. 95-96.; Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Islamska ekonomska misao: počeci, evolucija i potrebni pravci”, u: Abul Hasan M. Sadeq i Aidit Ghazali, ur., *Pregled islamske ekonomske misli*, s engleskog: Lejla Hrelja i Lejla Dragnić, El-Kalem, Sarajevo, str. 35-38.

³⁵⁸ Štulanović M., Hadžić F., nav.dj., str. 24.

ekonomskim implikacijama vezanim za implementaciju ovih pravila; (c) preporuke politike za postizanje poštivanja pravila koja će omogućiti približavanje stvarne ekonomije idealnom ekonomskom sistemu kojeg islam predviđa.”³⁵⁹

S.M. Hasanuz Zaman definira islamsku ekonomiju ovako: “Islamska ekonomija je nauka i primjena naloga i pravila šerijata koji sprečavaju nepravdu pri sticanju i raspolaganju materijalnim resursima da bi se ljudima obezbijedila satisfakcija i omogućilo im se da izvršavaju svoje obaveze prema Allahu dž.š. i društvu.”³⁶⁰

Prema Muhamedu Arifu “Islamska ekonomija je proučavanje ponašanja muslimana koji organizuje resurse, koji su povjerenje (*emanet* od Allaha dž.š.), da bi se postigao *felah* (uspjeh na ovom i na onom svijetu).”³⁶¹

Iz prethodnih definicija vidimo da islamska ekonomija nije “kapitalizam minus kamata (riba), plus zekat kao što to mnogi vjerovatno misle – neznajući mnogo o islamskoj ekonomiji, niti je socijalizam minus državna kontrola plus Allah. To je nešto jedinstveno, različito i ekskluzivno za islam.

U skladu sa prethodnim definicijama Štulanović i Hadžić zaključuju da se islamska ekonomija sastoji iz dva dijela:

1. “dio koji je konstantan i ne ovisi o vremenu ili prostoru, a to je skup ekonomskih osnova koje se izvode iz Kur’ana i sunneta;
2. i dio koji je promjenjiv, a definira se kao ekonomska polemika koja se sprovodi u praksi na temeljima Kur’ana i sunneta u svakom vremenu i prostoru. Ovdje se misli na ekonomska rješenja i praksu do kojih dođu ekonomsko-pravni eksperti u islamskoj državi ili islamskom društvu”³⁶²

Zadaća islamskog ekonomiste sastoji se u tome da izvede šerijatske propise – bilo da se radi o konstantnim ili varijabilnim – za ekonomska pitanja koja traže šerijatsko rješenje da bi bila u skladu sa šerijatskim izvorima. Ekonomske tekstove iz islamskih izvora, koji su jasni, treba samo

³⁵⁹ Smolo, nav.dj. str. 22

³⁶⁰ Ibid.

³⁶¹ Ibid.

³⁶² Muharem Štulanović, Fikret Hadžić, nav.dj., str. 24-25.

primijeniti kao doktrinarne, a druge, koji su nejasni, treba protumačiti onaj ko poznaje metodologiju islamske jurisprudencije, fikhske propise i ekonomsku znanost.

Uvjeti islamskog ekonomiste su da poznaje dvije vrste znanosti:

- konvencionalne ekonomske znanosti, i
- nauku islamske jurisprudencije i njegovu metodologiju (fikh i usuli fikh).

Ekonomske znanosti treba znati da bi mogao otkrivati ekonomske zakonitosti koje proizilaze iz šerijatskih izvora, a islamske znanosti da bi mogao to uskladiti sa šerijatskim izvorima.³⁶³

Postoji tijesna veza između islamskog prava (fikh) i islamskog ekonomskog sistema. Kada bacimo letimičan pogled na osnove islamske ekonomije vidimo da su one predmet seta šerijatskih propisa u islamskom fikhu. Vlasništvo nad faktorima proizvodnje je jedna od najvažnijih tema islamske ekonomije, ali u isto vrijeme i jedno od važnijih poglavlja u islamskom fikhu. Teorija vlasništva je fikhska tema koja je obrađena kroz parcijalne fikhske propise koje je moguće uvrstiti u jedno fikhsko poglavlje, kao što je moguće ovu teoriju postaviti u opće teoretske principe islamske ekonomske misli. To isto je moguće i sa ostalim osnovama islamske ekonomije kao što je domen obaveznog ili neobaveznog; domen ekonomske slobode, domen dozvoljene ekonomske djelatnosti, sloboda zaključivanja ugovora, uloga tržišta, razumijevanje ideje društvene pravde, načina raspodjele dohotka i sl.

Većina osnova islamske ekonomije može da se derivira direktno iz praktično pravnih fikhskih rješenja što svakako upućuje na tijesnu vezu između ove dvije znanosti.

Ima mnogo bitnih veza između ove dvije znanosti, mada ima i razlika koje ih čine dvjema različitim znanostima.

U pogledu ljudskog ponašanja ili djela, fikh se za ponašanje interesuje sa svih mogućih pravnih aspekata pa i ekonomskih, dok je interes ekonomije sveden samo na domen vezan za vrijednost-imetak, njegovu zaradu i potrošnju.

Islamski pravnik gleda sa aspekta koji će mu omogućiti da tom ponašanju odredi šerijatski propis u vidu dozvole, naredbe ili zabrane.

³⁶³ Muharem Štulanović, Fikret Hadžić, nav.dj., str. 108.

Način dolaska pravnika do šerijatskog propisa nekog ponašanja jeste proučavanjem izvora parcijalnog dokaza iz Kur'ana, sunneta, konsenzusa, analogije i sl., te derivacija propisa iz njegovog dokaza.

Pristup ekonomiste je drugačiji, jer se on rukovodi racionalnim i logičkim proučavanjem ekonomskog ponašanja na osnovu kojih nastaju određene ekonomske zakonitosti.

4.1. Nastanak i razvoj islamske ekonomije

Počeci Islamske ekonomske misli vežu se za nastanak Islama, tako da se često kaže da je "Islamka ekonomska misao stara koliko i sam Islam." Abul Hasan M. Sadeq smatra da istorija ekonomske misli u Islamu treba da započne razmatranjem sadržaja Kur'ana i Sunneta."³⁶⁴

Iako postoji nekoliko sačuvanih radova iz perioda vladavine četvorice pravovjernih halifa, odnosno period prva četiri stoljeća po Hidžri, ipak se ti radovi više odnose na rješavanje životnih ekonomskih problema toga doba, a manje na izučavanje ekonomskih pojava i zakonitosti. Izučavanje ekonomske misli u Islamu Siddiqi³⁶⁵ dijeli u tri perioda:

Prvi period (period idžtihada) traje do 1058. godine i predstavlja ranu fazu razvoja Islamske ekonomske misli. Najveći doprinos njenom razvoju dali su tadašnji eminentni pravnici i filozofi koji su pored pravnih i filozofskih razmatrali i ekonomska pitanja. Kao najraniji sačuvani izvor navode se radovi sljedećih autora: Zaid ibn 'Alija (699.-768. god.n.e.), Abu Hanifa (699.-767.god.), Abu Yusuf (731.- 798.god.), Muhammad ibn Hasan al-Shaibani (750.-804.god.), Yahya Ibn Adam al Qarashi (umro 818. god.), Shafi'i (767.-820.god.), Abu 'Ubaid al-Qasim Ibn Sallam (umro 838.god.), Ahmad ibn Hanbal (780.-855.god), Junaid Baghdadi (umro 910.god.), Qudamah ibn Ja'far (umro 948.god.), Abu Ja'far al-Dawudi (umro 1012.god.), Ibn Miskawaih (umro 1030.god.) i Al-Mawardi (umro 1058.god.).

Drugi period (period taklida) traje od 1058. do 1445. godine. Najznačajniji predstavnici ove razvojne faze su: Ibn Hazm (umro 1064.god.), Al-Sarakhsi (umro 1090.god.), Nizam al-Mulk al-Tusi (1018.-1093.god.), Al-Ghazali (1055-1111.god.), Al-Kasani (umro 1182.god), Fakhruddin al-Razi (umro 1210.god.), Najmuddin al-Razi (umro 1256.god.), Nasiruddin Tusi

³⁶⁴ Abul Hasan M.Sadeq, "Uvod: Islamska ekonomska misao", Abul Hasan M. Sadeq i Aidit Ghazali, ur., *Pregled islamske ekonomske misli*, s engleskog: Lejla Hrelja i Lejla Dragnić, El-Kalem, Sarajevo, str. 12.

³⁶⁵ Fikret Hadžić, nav.dj., str. 46-47.; vidjeti i: Siddiqi, *Pregled islamske ekonomske misli*, str.33., i str. 62-102.

(1201. 1274.god.), Ibn Taimiyyah (1263.-1328.god.), Ibn al-Qayyim (1292.-1350.god.), Abu Ishaq al-Shatibi (umro 1388.god.), Ibn Khaldun (1332-1404.god.) i Al-Maqrezi (1364.-1441.god.), i

Treći period (period recepcije stranih prava) započinje 1445. i traje do 1932. godine. Istaknuti predstavnici ovog perioda su: Shah Waliullah (1703.-1762.god), Jamaluddin Afghani (umro 1897.god.) i Muhammad Iqbal (1873.-1938.god.).

Četvrtim periodom možemo označiti fazu koja je započela od 1932. godine i traje do danas. Ipak, za ovaj period možemo reći da intenzivnija savremena izučavanja Islamske ekonomije započinju sredinom sedamdesetih godina sa novom generacijom učenih ekonomista koji su svoja ekonomska znanja obično sticali na vodećim Zapadnim univerzitetima, te uz znanja o Islamu, nastoje stvoriti koherentan naučni pristup. U ovu grupu teoretičara Islamske ekonomije, možemo izdvojiti sljedeće savremenike: Ahmad Ausaf, Ahmad Hurshid, Chapra Umar, Faridi Fazlur Rahman, El Ghazali Abdel, Hassan Husein Hamid, Kahf Monzer, Khan Ahmad, Khan Fahim, Mannan M.A., Afzal-ur-Rahman, Sadeq AbdulHasan, Salama Abidin, Siddiqi Munammad Nejatullah, Wilson Rodney i Zarqa Mohamad Anas.³⁶⁶

Islamska ekonomija kao disciplina nije samo alternativni model u odnosu na konvencionalni kapitalizam i socijalizam, već pokušaj oživljavanja i reinterpretacije islamskih ekonomskih normi u savremenim okolnostima. Iako njeni temelji leže u dijelu klasičnog fikha (oblast mu'āmelāt), konceptualni razvoj moderne islamske ekonomije započinje tek sredinom 20. stoljeća.

Temeljni principi islamske ekonomije ukorijenjeni su u Kur'anu, Sunnetu i djelima ranih fakiha, koji su razvili detaljna pravila trgovine, partnerstva, nasljeđivanja i imovine. Rani islamski period bilježi visok nivo ekonomske aktivnosti, uključujući pojavu *mudarebe* i *širke* u trgovačkoj praksi Mekke i Medine, što potvrđuju i historijske analize.³⁶⁷

U drugoj polovini 20. stoljeća, s dekolonizacijom i obnovom islamskog identiteta u muslimanskim zemljama, javljaju se pioniri islamske ekonomske misli poput Sayyeda

³⁶⁶ Fikret Hadžić, nav.dj., str. 46-47.

³⁶⁷ Vidjeti : al-'Umari, *Madinan Society at the Time of the Prophet*, The International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia U.S.A., 1995.; Hasan-uz-Zaman S.M., *The Economic Functions of the Early Islamic State*, International Islamic Publishers, Karachi, 1981, str. 44-50.

Maududija, Khurshida Ahmada i Nejatullaha Siddiqija, koji nastoje formulirati teorijsku osnovu ekonomske prakse u skladu s islamskim vrijednostima.

Pokret za islamsku ekonomiju dobija institucionalnu podršku osnivanjem prve islamske banke u Mit Ghamru, Egipat (1963), a potom i razvojem Islamske razvojne banke (IDB, 1975). U ovom periodu dominira koncept eliminacije kamate (ribe) i promoviranja partnerstava umjesto zajmova s kamatom.³⁶⁸

Od 1970-ih, broj islamskih finansijskih institucija naglo raste. Pored banaka, pojavljuju se islamski investicioni fondovi, *takāful* osiguranja, zadužbine (awqāf), i islamske mikrofinansijske institucije. Modeli kao što su *širka* i *mudareba* čine pravni temelj za djelovanje ovih institucija.³⁶⁹

Islamska ekonomija se sve više razvija kao integrisana oblast, s vlastitim institucijama, univerzitetskim programima i međunarodnim standardizacijskim tijelima, kao što su AAOIFI³⁷⁰ i IFSB.³⁷¹

4.2. Utjecaj islamskog ekonomskog učenja na pravo i ekonomiju savremenih muslimanskih društava

Islamsko ekonomsko učenje, kako teorijski tako i institucionalno, imalo je značajan utjecaj na pravne i ekonomske politike mnogih muslimanskih zemalja od sredine 20. stoljeća do danas.

³⁶⁸ Khurshid Ahmad, Elimination of Riba from the Economy, 1995., str. 33-47.

³⁶⁹ Usmani, Uvod u islamske finansije, 2003, str. 117.

³⁷⁰ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) u prijevodu znači *Organizacija za računovodstvo i reviziju islamskih finansijskih institucija*. AAOIFI je osnovana u skladu sa Sporazumom o udruživanju koji je potpisan od strane islamskih finansijskih institucija 1. safera 1410. godine po Hidžri (26. februar 1990.) u Alžiru, a formalno je registrovana u Bahreju 1411. Po H. (27. marta 1991. G.). AAOIFI uzima u obzir mišljenja svih pravnih škola (mezheba). Za više detalja vidjeti web stranicu : <http://www.aoofi.com/>

³⁷¹ Islamic Financial Services Board (IFSB) u prevodu znači *Odbor za islamske finansijske usluge*. Osnovan je zajedničkim zalaganjem Međunarodnog monetarnog fonda MMF, Islamske banke za razvoj IDB i nekoliko centralnih banak 3. novembra 2002. Godine u Kuala Lumpuru, a započeo sa radom 10. marta 2003. godine., za više detalja vidjeti web stranicu : <http://www.ifsb.org/>

Ovaj utjecaj ogleda se kroz normativne izmjene zakonodavstava, uspostavu islamskih finansijskih institucija i sve veći interes za šerijatski usklađene instrumente finansiranja.

U zemljama kao što su Pakistan, Iran i Sudan sprovedene su systemske reforme kako bi se eliminisala kamata (riba) iz bankarskog sektora i uspostavile islamske alternative poput *mudarebe* i *mušareke*.

U Pakistanu, Islamski vrhovni sud je 1999. donio presudu kojom se kamatna praksa proglašava neustavnom, što je potaknulo razvoj posebnih islamskih finansijskih kompanija.

Malezija je implementirala dualni finansijski sistem, gdje islamske banke egzistiraju paralelno s konvencionalnim, ali pod jednakim regulatornim nadzorom. Pored toga, razvijen je i tržišni segment islamskih obveznica (sukuk), što je omogućilo primjenu širke i mudarebe na razini državnih projekata.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu, islamsko bankarstvo čini značajan udio u ukupnom finansijskom sektoru. Islamske finansijske institucije u tim državama posluju u skladu s AAOIFI standardima, koji se temelje na klasičnim fikhskim pravilima, posebno vezanim za šerijatski validna partnerstva.

Utjecaj se također ogleda u obrazovnim i istraživačkim institucijama, kao što su International Islamic University Malaysia (IIUM) i Islamic Research and Training Institute (IRTI), koje aktivno razvijaju teoriju islamske ekonomije i obučavaju kadrove za tržište rada u skladu s islamskim principima.

Međunarodni interes za islamske finansije raste i van muslimanskog svijeta, gdje su finansijske institucije iz Evrope i Azije, uključujući i Veliku Britaniju, počele nuditi islamske proizvode u skladu s principima *širke*, *mudarebe* i *murabehe*.

4.3. Islamsko bankarstvo

Islamske finansijske institucije razvile su se kao alternativni model savremenom bankarskom sistemu, sa ciljem usklađivanja ekonomskih aktivnosti sa šerijatskim principima. Osnovna

karakteristika islamskog bankarstva jeste izbjegavanje kamate (riba), nesigurnosti (garar) i spekulacije (mejsir), te naglašena orijentacija ka realnim ekonomskim transakcijama.

U praksi, islamske banke ne posluju na osnovu kamatnih kredita, već koriste različite šerijatski prihvatljive ugovorne forme – najznačajnije među njima su *širka (mušareka)*, *mudareba*, *murabeha*, *selem* i *idžara*. Ove forme predstavljaju stvarne pravne i ekonomske odnose, a ne kamuflažu kamatnih aranžmana.

Širka i mudareba su temeljni modeli zasnovani na partnerstvu. Kod širke, i banka i klijent ulažu kapital i dijele rizik i profit. U mudarebi, banka kao investitor ulaže sredstva, a klijent ih koristi u poslovne svrhe, a dobit se dijeli u skladu sa prethodnim dogovorom. Ovi modeli omogućavaju islamskim bankama da se uključe u finansiranje poslovnih projekata, razvoj malih i srednjih preduzeća, te učesće u profitabilnim investicijama.

4.3.1. Nastanak i razvoj islamskih banaka

Povijest nastanka Islamskih banaka vezuje se za kraj devetnaestog i početak dvadesetog vijeka kada dolazi do osnivanja Islamskih novčanih zavoda koji su poslovali na beskamatnoj osnovi. Međutim, praktična primjena koncepta modernog Islamskog bankarstva nije tako stara.

Prva Islamska finansijska institucija, kao preteča savremenih Islamskih banaka, osnovana je 1963. godine u malom gradu Meet-Ghamr u pokrajini Dakahlia u Egiptu. Banku je osnovao ekonomista Ahmed el-Nedžar. Ova banka je vršila mobilizaciju ušteđevine ruralnog sektora uglavnom putem štednih računa na koje se nije plaćala kamata. Zauzvrat, vlasnici ovih štednih računa su imali pravo da podignu manju sumu beskamatnih sredstava na kraći period. Ova sredstva su uglavnom bila namijenjena za produktivne svrhe, odnosno za finansiranje biznisa. Isto tako, vlasnici su mogli da povuku svoja sredstva kad god su oni htjeli.

Osim toga, postojali su i investicijski računi koji su se temeljili na podjeli dobiti. Sredstva tako mobilizirana su bila preusmjerena poduzetnicima na istom principu, podjele dobiti. Prema tome, očigledno je da je Mit Ghamr više bila štedno-investicijska institucija nego li komercijalna banka. Samo četiri godine poslije njenog osnivanja, tačnije 1967. godine, egipatska vlada je preuzela kontrolu nad njom iz političkih razloga.³⁷²

³⁷² Smolo, nav.dj. str. 120

Nedugo nakon prekida rada ove banke, tačnije 1971. godine, eipatska vlada je osnovala Nasser Social Bank. Neki tvrde da je ova nova banka nastala preimenovanjem Mit Ghamr banke. I ova banka je funkcionisala na beskamatnom sistemu, iako nije bilo spomena o islamu ili šerijatu zbog političke netrpeljivosti tog perioda prema *Ihvanul-muslimanima* (muslimanskoj braći) i općenito prema svemu što je imalo predznak “islamski”.³⁷³

Gotovo u isto vrijeme, ali na drugom kraju svijeta, u Maleziji, 1963. godine osnovan je Muslim Pilgram Saving Corporation koja se 1969. godine transformiše u Pilgrams Management and Fund Board of Malaysia, popularno nazvan Tabung Hajji. Ovaj Fond je mobilisao sredstva koja su predstavljala štednju vjernika u cilju finansiranja hodočašća na Hadž ili Umru. Novac koji su vjernici godinama štedili za navedenu namjenu mogao je biti povjeren samo institucijama koje su “čiste” od kamate, odnosno koje posluju na principima šerijata. U tom smislu sredstva ovakve štednje mogla su biti korištena ili plasirana samo na način koji je bio u skladu sa Islamskim principima poslovanja. Iako nije bila banka u klasičnom smislu, Tabung Hajji je, u osnovi, obavljao dvije značajne bankarske funkcije - prikupljao depozite i vršio plasman sredstava. Kao takav postao je značajan investitor na finansijskom tržištu Malezije. Fond je predstavljao dobar primjer uspješne praktične realizacije Islamskih principa poslovanja, tako da mu je 1987. godine dodijeljena nagrada Islamic Development Bank za doprinos razvoju Islamskog bankarstva. Uspjesi Fonda doveli su kasnije do osnivanja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sa sjedištem u Kuala Lumpuru.³⁷⁴

Najznačajniji podsticaj razvoju Islamskog bankarstva bila je odluka Organizacije Islamskih zemalja (OIC - Organization of Islamic Countries) iz 1974. godine o osnivanju Islamske Banke za razvoj ili Islamske razvojne banke (IDB - Islamic Development Bank), deklaraciju su potpisale 23 člana Organizacije Islamskih zemalja. Banka ima sjedište u Džedi (Jeddah) u Saudijskoj Arabiji i oficijelno je otvorena 20. oktobra 1975. godine.

U isto vrijeme, grupa muslimanskih biznismena je pokrenula inicijativu za osnivanje islamske banke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Tako je 1975. godine došlo do osnivanja Dubai Islamic Bank koja predstavlja prvu islamsku banku čije se osnivanje veže za privatni

³⁷³ Ibid. str. 120-121.

³⁷⁴ Hadžić F. navd.dj., str. 160-161

sektor iako su vlada UAE-a i Kuvajta odigrale također važnu ulogu investiranjem određenog kapitala.³⁷⁵

Sedamdesete godine bile su posebno značajne za razvoj Islamskog bankarstva. Na Filipinima, 1973. godine osnovana je PAB - Philippine Amanah Bank; u Sudanu 1977. godine osniva se Faisal Islamic Bank of Sudan. Iste godine u Egiptu - Faisal Islamic Bank of Egypt. Dvije godine nakon toga, 1979. godine, u Bahreinu – Bahrain Islamic Bank itd.

Razvoj Islamskog bankarstva bio je pod snažnim uticajem političkih prilika u svakoj od zemalja Islamskog svijeta. Neke od njih u potpunosti su islamizirale svoje finansijske sisteme poput Irana i Pakistana. Međutim, ni u jednoj taj proces nije protekao bez poteškoća i problema. Tako npr. u Pakistanu, kamata je trebala do 1985. godine biti potpuno eliminisana iz finansijskog i bankarskog sistema. Ipak, odluke vrhovnog suda Pakistana sa kraja 1999. godine po kojima su komercijalne banke u Pakistanu morale od prvog jula 2001. godine svoje poslovanje u potpunosti transformisati ili prilagoditi Islamskim principima, pokazuju da proces eliminacije kamate ni do tada nije bio završen. U Sudanu, na primjer, vlada je islamizirala bankarski sistem, ali istovremeno omogućila bankama da nastave poslovati sa kamatom.

I u nekim drugima zemljama doneseni su propisi koji su omogućili osnivanje i rad Islamskih banaka, međutim, kasnije osnovane “Islamske banke” nastavile su praksu konvencionalnih, plaćajući i naplaćujući kamate u svojim svakodnevnim aktivnostima. U pojedinim Muslimanskim zemljama (Sirija i Irak) u kojima su sve banke u državnom vlasništvu nije bilo realnih uslova za razvoj komercijalnog Islamskog bankarstva. U Saudijskoj Arabiji, gdje se nalazi sjedište Islamic Development Bank, nema komercijalnih Islamskih banaka niti finansijske institucije mogu u svom nazivu sadržavati riječ “Islamska”.

Takođe i u Turskoj, gdje je interest-free model finansiranja u kratkom periodu ostvario značajnu ekspanziju, po važećim zakonima, banke u svom nazivu ne mogu sadržavati riječ “islamska”.

U Egiptu samo tri banke klijentima nude finansijske usluge na islamski prihvatljivim principima. Oman je jedina Arapska zemlja gdje je Islamsko bankarstvo potpuno zabranjeno.³⁷⁶

³⁷⁵ Smolo, nav.dj., str. 121.

³⁷⁶ Hadžić, nav.dj. str. 161-162.

Iran, Pakistan i Sudan nominalno su konvertovale svoje konvencionalne u Islamske finansijske sisteme. Malezija i Bangladeš imaju implementiran paralelan bankarski sistem u kojem, pored konvencionalnog, na osnovu posebnog zakona, egzistira i Islamsko bankarstvo.

Drugi značajan faktor razvoja Islamskog bankarstva predstavlja tržište, odnosno preferencija klijenata da izaberu banku koja im najviše odgovara. Prema dinamici njihovog rasta i razvoja jasno je da su klijenti pozitivno reagovali i prihvatili “novi” način bankarskog poslovanja.

Najveća Islamska bankarska grupacija na svijetu, u 2002. godini, bila je Al Rajhi Banking & Investment Corp. sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji i aktivom većom od 13 milijardi US\$. Ostale velike Islamske banke su: Albaraka & The International Investor; Dar-Al Maal-Al-Islami sa sjedištem u Ženevi; Kuwait Finance House; Qatar International Islamic Bank; Qatar Islamic Bank; Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank; Bahrain Islamic Bank; Shamil Bank of Bahrein; Bank Islam Malaysia i Bank Muamalat Malaysia.

Kasnijim razvojem i na Zapadu dolazi do osnivanja Islamskih banaka. Tako je u Luksemburgu, 1978. godine, osnovana Islamic Finance House, kao prva banka na Zapadu koja posluje na Islamskim principima. U Velikoj Britaniji, u Londonu, posredstvom Al Baraka International Limited, svoje poslovanje obavlja Dallah Al Baraka group – jedna od najvećih Islamskih bankarskih grupacija. Ona ima punu licencu za obavljanje depozitnih poslova u Velikoj Britaniji. Takođe, u Londonu, posredstvom Al Rajhi Company for Islamic Investments svoje poslovanje realizuje i Saudi Arabian Al Rajhi group velika Islamska bankarska grupacija. U Ženevi Dar-al-Maal al-Islami opslužuje evropsko tržište za Faisal Islamic Banks. U Kopenhagenu, u Danskoj, posluje Islamic Bank International, a u Melburnu, u Australiji Islamic Investment Company. To su samo neke od najznačajnijih Islamskih finansijskih institucija koje posluju na Zapadu, a svoje poslovanje realizuju u skladu sa principima šerijata. Pored toga, neke zapadne konvencionalne banke obavljaju usluge na principima šerijata za potrebe svojih klijenata. Tako, na primjer, Kleinworth Benson banka, tržišno zastupa Islamic Unit Trust i od 1986. godine koristi principe “ethical investment” za formiranje portfolia na halal osnovi za potrebe svojih klijenata. Union Bank of Switzerland izgradila je sličan pristup pri izboru investicija za potrebe Islamic Investment Fund.

S druge strane, interesovanje zapadnih banaka za uspostavljanje odnosa i poslovne saradnje sa Islamskim bankama u stalnom je porastu. Sve više zapadnih konvencionalnih banaka pruža usluge Islamskog bankarstva. Tako su posljednjih godina neke konvencionalne banke kao američke: Citibank, JP Morgan/Chase, Goldman Satche i UBS Warburg, britanske: HSBC, Barclays Capital, ANZ Grindlays, francuske: BNP Paribas, Societe Generale, njemačke: Germany's Commerzbank i Deutsche Bank, holandska ABN Amro, ruska Mežkobank i japanska Nomura Securities, ušle su u posao finansiranja na Islamskim principima. One otvaraju svoje poslovnice u Muslimanskim zemljama Zaliva nudeći svojim klijentima proizvode usklađene sa principima šerijata. Prema procjenama Merrill Lynch/Cap Germini Ernest & Young, samo na području Bliskog Istoka ima oko 220.000 HNWI - high net worth individuals – vlasnika imovine vrijedne 1.300 milijardi US\$.

Danas se pružanje bankarskih i investicijskih usluga na principima šerijata realizuje na nekoliko načina. Tako imamo sljedeće situacije:

- Islamska banka pruža usluge islamskog bankarstva na tržištu muslimanskih zemalja,
- Islamska banka se osniva na Zapadu (kao samostalna banka ili kao poslovnica islamske banke) i svojim klijentima nudi usluge Islamskog bankarstva ili investiranja,
- Islamska banka posredstvom zapadnih konvencionalnih banaka nudi klijentima usluge islamskog bankarstva,
- Konvencionalna banka na Zapadu otvara “Islamic windows” za pružanje usluga Islamskog bankarstva na finansijskom tržištu zapadnih zemalja,
- Konvencionalna banka osniva svoju poslovnicu “Islamic windows” ili samostalnu banku u Muslimanskim zemljama koja posluje na principima šerijata.³⁷⁷

4.3.2. Modeli finansiranja islamskih banaka

³⁷⁷ Hadžić, nav.dj., str. 162-164.

Islamske banke razvile su niz modela finansiranja koji su usklađeni sa šerijatskim principima. Za razliku od konvencionalnih banaka koje ostvaruju prihod putem kamate, islamske banke koriste modele zasnovane na imovinskim transakcijama, partnerstvu i podjeli profita. Ovi modeli mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe: modeli zasnovani na partnerstvu i modeli zasnovani na kupoprodaji ili najmu.

Modeli zasnovani na partnerstvu uključuju:

- Mušareka – Ugovor o partnerstvu u kojem obje strane ulažu kapital i zajednički dijele profit i gubitak. Koristi se za finansiranje poslovnih poduhvata, investicija i projekata.
- Mudareba – Ugovor između investitora (rabb al-mal) i poslovnog upravitelja (mudārib), gdje investitor daje kapital, a mudārib koristi znanje i trud za realizaciju projekta. Dobit se dijeli prema ugovoru, a gubitak snosi samo investitor, osim u slučaju nemara mudāriba.³⁷⁸

Modeli zasnovani na trgovini i imovinskim transakcijama uključuju:

- Murabeħa – Kupovina robe na zahtjev klijenta i njena prodaja uz ugovorenu maržu. Najčešći oblik islamskog finansiranja za potrošačke kredite, nabavku opreme i imovine.
- Selem – Avansno plaćanje za robu koja će biti isporučena u budućnosti. Koristi se u poljoprivredi i industriji.
- Istisna – Ugovor o proizvodnji specifične robe prema narudžbi. Finansira se unaprijed ili u ratama, najčešće se koristi u građevinskom sektoru.
- Idžara – Ugovor o najmu ili leasingu, gdje banka zadržava vlasništvo, a korisnik plaća naknadu za korištenje. Može uključivati i prijenos vlasništva nakon perioda najma.³⁷⁹

Odabir modela zavisi od prirode transakcije, potreba klijenta i nivoa prihvaćenog rizika. Islamske banke dužne su osigurati transparentnost, pravednost i usklađenost sa šerijatskim normama, uz obavezni nadzor šerijatskog odbora.

Pored ovih osnovnih modela, savremene islamske banke razvile su i složenije instrumente finansiranja kao što su:

³⁷⁸ Fikret Hadžić, nav.dj., str. 169; Smolo, nav.dj., str. 69-72.

³⁷⁹ Fikret Hadžić, nav.dj., str. 171-178.; Smolo, nav.dj., str. 72-73.

- Diminishing Musharaka (opadajuće partnerstvo): Model koji se koristi za stambeno finansiranje, gdje banka i klijent zajednički ulažu u imovinu, a klijent postupno otkupljuje udio banke.
- Wakala: Ugovor o zastupanju u kojem banka djeluje kao agent u ime klijenta, posebno u investicionim aktivnostima.
- Sukuk: Šerijatski usklađeni investicioni sertifikati (islamski ekvivalent obveznica), korišteni za prikupljanje kapitala putem tržišta kapitala.³⁸⁰

Ovi modeli omogućavaju islamskim bankama da zadovolje potrebe tržišta i korisnika, a istovremeno ostanu u granicama šerijatskih propisa. Svaki model se implementira uz konsultacije sa šerijatskim odborima koji osiguravaju usklađenost ugovora sa islamskim normama.

4.3.2.1. Modeli finansiranja na bazi partnerstva - Mušareka

Mušaraka (Shirka – partnership; Venture Capital Finance) predstavlja poslovni odnos banke i njenog klijenta ili vrstu udruživanja u cilju uspješne realizacije specifičnih poslovnih aktivnosti. Partneri (banka i poduzetnik ili više njih) zajedno učestvuju u finansiranju investicije i zajednički vode posao. To je jedna vrsta “joint venture” – zajedničkog ulaganja kao razvijenog oblika poslovne saradnje među poslovnim partnerima. Partnerskim ugovorom uređuje se vrsta posla, okvir u kojem će posao biti realizovan, njegovo trajanje i odnosi raspodjele profita koji će biti ostvaren u konkretnom poslu. Profit se dijeli sukladno ranije usaglašenom proporcionalnom odnosu ili doprinosu svakog od učesnika realizaciji posla. U istoj srazmjeri dijeli se i eventualno nastali gubitak. Raspodjela profita ili gubitka biće ostvarena nakon okončanja posla ili projekta, na kraju poslovne godine ili u drugim terminima za koje se partneri usaglase. Osnovno je da će se raspodjela izvršiti nakon prikupljanja svih relevantnih podataka o poslu i utvrđivanja periodičnog ili konačnog poslovnog rezultata. Investirani kapital (koji je unijet u posao na početku projekta), po njegovom okončanju, biće zajedno sa profitom vraćen partnerima. U slučaju gubitka, on tereti inicijalno uložena sredstva koja se, po njegovom odbitku, vraćaju svakom od partnera. Profit koji banka ostvari usmjerava se u profit-pool banke. Ukoliko nastane gubitak banka će ga pokrivati iz istog pool-a. Važno je naglasiti princip da su obje strane slobodne u određivanju uslova ugovora, s tim da je neophodno da unaprijed utvrde procenat buduće raspodjele profita ili gubitka. Ono što ne mogu utvrđivati jeste fiksni iznos koji će bilo

³⁸⁰ Smolo, nav.dj., str. 69-73.

koja od strana u ovom poslu na kraju primiti. Naravno, banka će biti slobodna da sa različitim partnerima ugovara različite omjere raspodjele profita ili gubitka. Kod toga ona će, ipak, voditi računa o osnovnim principima raspodjele profita ili gubitka koji se može ilustrirati na sljedeći način: da ukoliko u zajednički poslovni poduhvat u mušaraka poslovnom odnosu banka i poduzetnik investiraju po 100.000 KM i ukoliko je ugovoren ekvivalentan omjer raspodjele profita ili gubitka (50:50%); kod ostvarenog profita od 20.000 KM, 10.000 KM pripada poslovnom partneru i isto toliko banci. U slučaju gubitka u iznosu 20.000 KM svaka strana pokriva po pola, odnosno ukupan investirani kapital umanjuje se za iznos ostvarenog gubitka (100.000 KM – 20.000 KM). Tako se, na kraju posla, svakoj strani vraća ostatak (od po 40.000 KM) sukladno učešću u inicijalno investiranom kapitalu. Prema navedenom, banka učestvuje sa dijelom sredstava u poslovima svojih klijenata čime postaje, ne samo partner u inicijalnom ulaganju, već, vrlo često i ravnopravan partner u budućem poslovanju. Ovaj partnerski odnos u Islamskom bankarstvu i zakonodavstvu naziva i Širka. Razlikujemo dva osnovna oblika mušarake i to:

- Trajna mušaraka (Permanent Equity Partnership) predstavlja trajno učešće koje nastaje vlasničkim udjelom ili dioničarstvom banke u kapitalu zajedničke firme. Trajanje firme nije vremenski ograničeno. Firma prestaje po odluci osnivača ili dioničara, te u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Vlasništvom dijela dioničkog kapitala banka stiče sva upravljačka prava i učestvuje u raspodjeli dividende sukladno svom učešću u dioničkom kapitalu društva. Ukoliko društvo ne ostvari profit, jasno je da nema raspodjele dividende, a iskazani gubitak pokriva se na teret kapitala društva. Svaka kupovina i prodaja dionica društva je moguća i prihvatljiva jer se u ovom slučaju radi o trgovini. Ono što, u ovom kontekstu, nije prihvatljivo jesu svi oblici dionica povezani sa kamatom ili dionica na osnovu bilo kojeg oblika garancije minimalne stope profita koji će potencijani dioničari ili budući kupci moći ostvariti.³⁸¹
- Privremena ili opadajuća mušaraka (Diminishing Equity Partnership) predstavlja postupno smanjujuće učešće banke (ili partnera) u kapitalu zajedničke firme. Ugovorni odnos se zasniva na učešću banke u kapitalu firme kod njenog osnivanja uz dogovorenu dinamiku smanjenja bančinog učešća, odnosno prenošenja vlasništva ili dionica banke na

³⁸¹ Fikret Hadžić, nav.dj., str. 180.

druge partnere ili dioničare. Time banka postepeno, uz ranije dogovorene uslove (prodajom ili ustupanjem) smanjuje svoj ulog na nulu i izlazi iz zajedničke firme, odnosno povlači se iz projekta. Naravno, dok je banka u firmi, srazmjerno njenom učešću pripada joj i ostvarena dividenda.³⁸²

Mušaraka model finansiranja posebno se primjenjuje u poljoprivredi i industriji, češće kod malih i srednjih preduzeća nego kod velikih.

4.3.2.2. Modeli finansiranja na bazi podjele profita - mudareba

U islamskom bankarstvu danas, *mudareba* se uglavnom koristi za deposit sredstava od strane štediša i investitora. Zavisno od toga u koju svrhu je otvoren račun, on je okarakterisan kao mudareba investicijski, štedni ili tekući račun. U ovom aranžmanu, štediše i investitori su vlasnici kapitala (*rabb el-mal*), dok banka obnaša funkciju poduzetnika (*mudariba*) i ulaže taj kapital na ime vlasnika kapitala. Profit koji banka ostvari od investiranja raspoloživog kapitala bit će podijeljen između njih po unaprijed dogovorenom omjeru. Vlasnici kapitala mogu povući svoja sredstva kada god požele, posebno kad je riječ o štednom ili tekućem računu, čime dolazi do raskida mudareba ugovora.³⁸³

Mudaraba (Al-qirad, Al-muqarada, Profit Sharing; Trust Financing) predstavlja poseban poslovni aranžman banke (rab-al-maal) i poduzetnika (mudariba) u kojem se banka pojavljuje samo u ulozi finansijera zajedničkog projekta bez aktivnog učešća u upravljanju i njegovoj praktičnoj realizaciji. Poduzetnik je taj koji ulaže ideju, znanje, rad, dio opreme ili objekata, znanja iz oblasti menadžmenta i marketinga, te drugo što je neophodno za pokretanje i uspješnu realizaciju određenog posla.

U ovakvoj vrsti finansiranja banka ne ulazi u upravljanje i praktičnu realizaciju posla, ali prilikom zaključenja ugovora može, u saradnji sa poduzetnikom, definisati određene uslove (prava i obaveze) koje su ugovorne strane dužne poštovati. To se, na primjer, može odnositi na namjenu investiranja sredstava banke (određena trgovina ili privredna oblast, pa i konkretan posao). Dalje, banka može ugovoriti obavezu da poduzetnik, u toku realizacije posla, nema pravo posuđivati dodatna sredstva iz drugih izvora, odnosno, dodatno se zaduživati bez njene

³⁸² Fikret Hadžić, nav.dj., str. 180.

³⁸³ Edib Smolo, nav.dj., str. 282.

saglasnosti. Jednostavno, banka će nastojati da osigura najbolji menadžment za svoj novac, a u slučaju loše ili pogrešne odluke, na nju pada puna odgovornost.

Pored toga, banka će biti ovlaštena da spriječi poduzetnika kod preduzimanja poslovnih aktivnosti ili nedozvoljenih, nelegalnih i štetnih radnji koje mogu rezultirati gubitkom. Mudarib, takođe, ne smije posuđivati sredstva na bazi kamate od drugih banaka jer je to po šerijatu strogo zabranjeno. Banka može preuzeti funkciju nadzora nad realizacijom zajedničkog projekta, sa pravom uvida u trošenje sredstava, te zahtjevati konsultaciju kod donošenja strateških poslovnih odluka neophodnih u realizaciji zajedničkog projekta (npr. ulazak novih partnera u posao i slično). Banka će biti obavezna da čuva poslovne tajne projekta i da se pridržava drugih odredbi ugovora. Posebno treba naglasiti odgovornost banke da ne otkáže ili se ne povuče iz projekta prije ugovorenog roka. Uslovi raskida ugovora, nadoknade štete i nadležnost sudova ili institucija za arbitražu, takođe, trebaju biti unaprijed precizno definisani.

I u ovom slučaju banka i poduzetnik, uz puno međusobno povjerenje, ugovaraju procentualni odnos raspodjele ostvarenog profita. Banka ima pravo, u zavisnosti od konkretnog posla, regije na kojoj se posao realizuje ili samog poduzetnika, ugovarati različit odnos raspodjele profita.

Banka, u ovom slučaju, nije dioničar u firmi niti vlasnik posla, ona se pojavljuje samo kao finansijer – strana koja obezbjeđuje kapital. Njena odgovornost u poslu ograničena je iznosom posuđenih sredstava. S druge strane, menadžer preuzima odgovornost uspješnog vođenja posla. On ne smije koristiti poslovne fondove za svoje lične interese, osim plaće i dogovorenog dijela ostvarenog profita.

U slučaju dobiti iz takvog posla, njegova raspodjela između banke i poduzetnika može imati različite modalitete i oni se razlikuju u zavisnosti od njihovog međusobnog odnosa. Dr Siddiqi, jedan od vodećih teoretičara ove oblasti, u tom smislu, ukazuje na nekoliko različitih modaliteta koje navodimo zajedno sa primjerima smatrajući ih ilustrativnim ali i korisnim za razumijevanje cijelokupnog koncepta Islamskog bankarstva. U svakom od primjera investiranje se vrši na mudaraba principu u kojem banka posuđuje npr. 100.000 KM uz uslov da polovina ostvarenog profita pripada banci, a polovina poduzetniku.

Tako:

1. Poduzetnik može obavljati posao sa kapitalom pribavljenim jedino od banke partnera. U ovoj situaciji ukoliko se ostvari profit od 10.000 KM, suma od 5.000 KM biće plaćena poduzetniku, a suma od 5.000 KM zajedno sa glavnicom od 100.000 KM biće plaćena, odnosno vraćena banci. Ukoliko posao završi gubitkom od 10.000 KM, kapital banke će biti umanjen za iznos gubitka i banci će biti vraćeno 90.000 KM. Poduzetnik u ovom slučaju ništa ne prima niti učestvuje u pokriću nastalog gubitka. Njegov gubitak je iskazan u njegovom nenagrađivanju (neplaćanju) za angažman i rad koji je uložio u realizaciju posla. Ukoliko je ugovoren neki drugi odnos raspodjele profita ili gubitka (npr. 40:60%), ostvareni profit se dijeli u navedenoj srazmjeri, a u slučaju gubitka njega u potpunosti snosi banka.
2. Poduzetnik može u posao investirati sopstveni kapital i dodatni kapital pribavljen od strane banke partnera. Predpostavimo da je ukupno investirano 200.000 KM (100.000 KM od strane banke i 100.000 KM od strane poduzetnika). Ukoliko ostvareni profit iznosi 20.000 KM, u njegovoj raspodjeli banka će dobiti, uz povrat investiranog kapitala od 100.000 KM i polovinu iznosa profita koji joj pripada, odnosno 5.000 KM. Ostatak od 15.000 KM pripada poduzetniku i njega čini 10.000 KM profita koji mu pripada po osnovu investiranja sopstvenog kapitala i 5.000 KM profita od banke kao nagrada za uspješno vođenje posla. Navedeni iznos biće mu plaćen uz povrat investiranog kapitala (100.000 KM). U slučaju gubitka od 20.000 KM i banka i poduzetnik će ga ravnomjerno snositi.
3. Poduzetnik može investirati vlastiti kapital koji je pribavio na kreditnoj osnovi od strane trećih lica sa kapitalom koji je od banke pozajmio. Ukoliko poduzetnik investira kapital posuđen od strane trećih lica, taj iznos unosi u posao na svoju vlastitu odgovornost i on ima tretman sopstvenog kapitala poduzetnika. Raspodjela profita ili gubitka vrši se na način kako je to navedeno u prethodnom slučaju. Banka ovim ne preuzima nikakvu odgovornost za kapital koji je poduzetnik na vlastitu inicijativu od trećih lica obezbijedio.
4. Poduzetnik može investirati dodatni kapital od drugog investitora na bazi mudarebe. U slučaju da se 100.000 KM obezbijedi od strane drugog investitora na bazi mudarebe, da poduzetnik investira sopstvenih 100.000 KM, te da banka odobri zajam u iznosu od 100.000 KM. Predpostavimo da je ugovoren omjer raspodjele profita ili gubitka kojim

polovina pripada poduzetniku, a polovina investitoru, u slučaju ostvarenja profita od 30.000 KM raspodjela će biti takva da će 20.000 KM primiti poduzetnik, a ostatak će podijeliti banka i investitor, odnosno, oni će, uz povrat njihovog kapitala, zaraditi po 5.000 KM. U slučaju gubitka, on će biti ravnopravno podijeljen na sva tri učesnika u poslu, odnosno ekvivalentno njihovom uloženom kapitalu.

5. Poduzetnik može ući u mušaraka poslovni odnos sa drugim poduzetnikom čiji kapital je takođe investiran u posao. Predpostavimo da poduzetnik pribavi 100.000 KM od strane drugog poduzetnika (investitora) na principu mušaraka poslovnog odnosa, te od banke obezbijedi drugih 100.000 KM na principu mudaraba poslovnog aranžmana on u posao ulazi sa ukupno 200.000 KM kapitala. Uz ugovor sa bankom o ravnopravnom učešću u raspodjeli profita ili gubitka, po ostvarenom profitu od 20.000 KM, 10.000 KM pripada investitoru, a po 5.000 KM banci i poduzetniku. Banci je to prihod na investirani kapital, a poduzetnik prima sredstva po osnovu nagrade za uspješno obavljen posao. U slučaju gubitka od 20.000 KM, njega snose investitor i banka, svako ekvivalentno uloženom kapitalu, s tim što poduzetnik ne prima nikakvu naknadu za posao koji je neuspješno obavljen.
6. Svi navedeni oblici finansiranja mogu biti istovremeno primijenjeni (lični kapital poduzetnika, kapital pribavljen od strane partnera i kapital pribavljen na mudaraba principu).³⁸⁴

Važno je napomenuti da ovaj model finansiranja podrazumijeva da partneri dijele profit sukladno ranije dogovorenom procentualnom omjeru. U slučaju gubitka, njega uvijek i samo snosi vlasnik investiranog kapitala (u ovom slučaju banka). Ona gubi dio uložениh sredstava, a mudarib vlastiti uloženi trud, te dio materijalnih i nematerijalnih ulaganja. To je, u osnovi, granica odgovornosti menadžera. U slučaju gubitka, cijeni se savjesnost, poslovnost i čestitost mudariba. Ukoliko ti kriteriji nisu zadovoljeni mudarib je obavezan da banci nadoknadi i nastalu štetu. Prema tome, koncept mušaraka predstavlja model učešća u podjeli profita ili gubitka, dok mudaraba predstavlja model učešća u podjeli profita.

4.3.3. Mogući pravci razvoja islamskog bankarstva

³⁸⁴ Fikret Hadžić, nav.dj., str. 182-184.

Islamsko bankarstvo, iako je značajno napredovalo u posljednjih nekoliko decenija, suočava se s nizom izazova koji zahtijevaju strateške pravce daljeg razvoja. Ovi izazovi uključuju ograničenu upotrebu modela podjele profita, nedovoljnu standardizaciju šerijatskih pravila, dominaciju prodajno-leasing aranžmana i potrebu za inovacijom u skladu s duhom šerijata.

Jedan od ključnih pravaca razvoja jeste revitalizacija autentičnih islamskih modela kao što su mušareka i mudareba, koji omogućavaju stvarnu podjelu profita i gubitka. Siddiqi naglašava da islamsko bankarstvo mora ponovo uspostaviti svoju razvojnu i društveno odgovornu funkciju, promovirajući rizični kapital i etičke investicije.³⁸⁵

Khurshid Ahmad ističe važnost jačanja institucionalne infrastrukture, obrazovanja kadrova i istraživanja kako bi se islamsko bankarstvo razvilo u punopravni finansijski sistem, a ne samo tržišni dodatak.³⁸⁶

Hadžić Fikret potencira ulogu BBI banke u razvoju Bosne i Hercegovine pa kaže: “BBI može ostvariti i određene komparativne prednosti u odnosu na druge domaće banke. Ona je u poziciji da može uspostaviti kvalitetne poslovne veze sa klijentima iz Muslimanskih zemalja kako kod nastupa domaćih kompanija na njihovim tržištima, tako i kod nastupa kompanija iz Muslimanskih zemalja na tržištu BiH, regije Jugoistočne Evrope, pa i Evropske Unije. Dalju prednost ove banke vidimo i u tome što je jedan od njenih osnivača i IDB - Islamic Development Bank - vodeća razvojna banka Muslimanskog svijeta čija iskustva u realizaciji razvojnih projekata za BBI i BiH mogu biti od velike koristi. Ipak, najveći potencijal BBI ima u uspostavljenju i razvoju poslovnih odnosa i saradnje sa sve većim brojem finansijskih i drugih institucija koje svoje poslovanje zasnivaju na principima šerijata.

Jedan od ključnih pravaca razvoja jeste jačanje “autentičnosti modela” – osiguravanje da finansijski proizvodi uistinu odražavaju šerijatske principe, a ne da predstavljaju tek formalne alternative konvencionalnim instrumentima. To uključuje veću upotrebu partnerstava poput mušareke i mudarebe, umjesto dominacije ugovora poput murabahe, koji često imitiraju klasični kreditni model.

³⁸⁵ Siddiqi, *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*, str.9.

³⁸⁶ Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, str.171. 1980.

Drugi pravac jeste “digitalizacija i fintech integracija”.³⁸⁷ Islamske finansijske institucije trebaju razvijati alate za digitalno bankarstvo, mikrofinansiranje i crowdfunding³⁸⁸ koji će biti usklađeni sa šerijatskim principima. Time bi se olakšao pristup kapitalu i finansijskim uslugama širem sloju stanovništva, posebno u nerazvijenim regijama.

Treći važan pravac jeste “povećanje transparentnosti i regulatornog nadzora”. Uvođenje jedinstvenih standarda i jačanje uloge šerijatskih odbora može doprinijeti jačanju povjerenja korisnika i stabilnosti sektora. U tom kontekstu, institucije kao što su AAOIFI i IFSB igraju presudnu ulogu.

Također se ukazuje potreba za većom “edukacijom klijenata i kadrova”, kroz integraciju islamske ekonomije u obrazovne sisteme i razvoj profesionalnih certifikata za šerijatske savjetnike i bankare. Bez adekvatno educiranog osoblja i informiranih korisnika, šerijatski principi se mogu zloupotrijebiti ili pogrešno interpretirati.

Na kraju, islamske finansijske institucije moraju razviti “inovativne modele usklađene sa ciljevima šerijata (maqasid al-shari‘ah)” – uključujući socijalnu pravdu, pomoć siromašnima, podršku održivom razvoju i etičkim investicijama. Time bi se islamsko bankarstvo jasno pozicioniralo kao alternativni sistem koji odgovara ne samo pravnim već i moralnim očekivanjima savremenog društva.

4.3.4. Iskustva savremenog Islamskog bankarstva u BiH

Prve inicijative za osnivanje domaće banke koja bi poslovala na Islamskim principima nastale su početkom devedesetih godina prošloga vijeka. To je trebala biti prva Islamska banka u bivšoj

³⁸⁷ FinTech (skraćeno od *Financial Technology*) integracija označava uključivanje savremenih digitalnih tehnologija u finansijske usluge i institucije, radi unapređenja korisničkog iskustva, efikasnosti i sigurnosti., Douglas W. Arner, Janos Barberis i Ross P. Buckley, *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?*, University of Hong Kong, 2015, dostupno na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553 [pristupljeno 1. 7. 2025].

³⁸⁸ Crowdfunding (grupno finansiranje) je način prikupljanja novčanih sredstava od velikog broja ljudi – obično putem interneta – kako bi se finansirali projekti, ideje, proizvodi, biznisi ili humanitarne akcije.), Belleflamme, Paul, Lambert, Thomas, Schwienbacher, Armin. Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, *Journal of Business Venturing*, Vol. 29, Issue 5, 2014, pp. 585–609. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2013.07.003

Jugoslaviji osnovana u cilju podrške razvoju i jačanju saradnje tadašnje Jugoslavije i Islamske Republike Iran. Sjedište banke trebalo je biti u Sarajevu. Međutim, dešavanja koja su nakon toga uslijedila zaustavila su praktičnu realizaciju ove inicijative.

Prvi pokušaji uvođenja Islamskih principa poslovanja u domaći bankarski sistem datiraju od sredine 1992. godine, odnosno od osnivanja Vakufske banke d.d. Sarajevo.³⁸⁹

To je bila prva banka u Bosni i Hercegovini koja se svojim aktima o poslovnoj politici obavezala da će, u okviru mogućnosti koje dozvoljavaju pozitivni zakonski propisi tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, poslovati na principima šerijata. Vakufska banka u svojoj poslovnoj praksi, uglavnom je poslovala na kamatnom principu, ali se istovremeno pokušavala predstaviti i kao banka koja posluje “na osnovama šerijatskog prava”. Ovakav “eksperiment” danas možemo smatrati, prije posljedicom nerazumijevanja koncepta “interest-free” modela od strane njenog tadašnjeg menadžmenta, nego ozbiljnim pokušajem primjene Islamskih principa u poslovanju domaćih banaka. Prema našim saznanjima, alternativni, beskamatni način poslovanja, i pored nekoliko pokušaja, u poslovnoj praksi ove banke nikada nije zaživio.

Prva banka u Bosni i Hercegovini koja je osnovana i u praksi nastojala poslovati po principima Islamskog bankarstva bila je Orient bank d.d. Sarajevo. Banka je osnovana početkom 1996. godine sa osnivačkim kapitalom od tadašnjih 2,5 miliona KM.³⁹⁰ Obavljala je poslove kreditiranja na beskamatnom principu, te vršila animiranje investitora iz inostranstva u cilju jačanja sopstvenog kapitala. Ipak, njen osnivač nije uspio odgovoriti zahtjevima kasnije uvećanog cenzusa minimalnog iznosa kapitala potrebnog za rad banaka u Federaciji BiH. Tako se Orient bank d.d. Sarajevo, kao prva banka u BiH koja je svoje poslovanje zasnivala na beskamatnom modelu finansiranja, od prvog januara 2000. godine pripojila konvencionalnoj ABS banci d.d. Sarajevo.

Oktobra 2000. godine u Sarajevu je osnovana Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo kao jedina banka u Bosni i Hercegovini koja nastoji poslovati po Islamskim principima. Osnovni kapital Banke iznosi: 47,5 miliona KM, a autorizovani 300 miliona US\$. Njeni osnivači su

³⁸⁹ Tadašnji osnivači sa najvećim pojedinačnim ulozima u osnivačkom fondu ove Banke bili su: Islamska zajednica u BiH i Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Sarajevo.

³⁹⁰ Njen osnivač je bio sudanac, gosp. El Fatih Ali Hassanein, a direktor gosp. Osman Dobrača.

Islamic Development Bank 45,46%, Dubai Islamic Bank 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank 27,27%.

Domaći Zakon o bankama donesen u uslovima postojanja samo konvencionalnih banaka ne respektuje specifičnosti Islamskog interest-free modela poslovanja. Ipak, postojeći zakonski okvir ne predstavlja ograničenje za osnivanje Islamskih banaka. U tom smislu BBI je svoje osnovne ciljeve prilagodila lokalnim uslovima i definisala ih kako slijedi :

1. Da posluje kao nezavisna finansijska institucija na finansijskom tržištu BiH sa svim njenim građanima, te međunarodnim finansijskim tržištima, za svoj ili za račun trećih lica, bez lihvarstva u obliku kamate ili drugom obliku.

2. Da prima depozite, kreditira, investira i obavlja druge bankarske aktivnosti u zemlji i sa inostranstvom u skladu sa zakonom, međunarodnim bankarskim standardima, pravilima Međunarodne privredne komore (ICC - International Chamber of Commerce), koji su u skladu sa principima šerijata.

3. Da obavlja investicione bankarske aktivnosti neposredno ili kroz finansiranje ili kupovinu projekata drugih lica na nelihvarskoj osnovi. Realizacijom ovog cilja Banka će doprinijeti razvoju poduzetništva i bankarskog okruženja u Bosni i Hercegovini.

4. Da uspostavlja i razvija mostove za uspješnu saradnja između domaćih privrednih društava i banaka sa njihovim tradicionalnim evropskim i partnerima iz Muslimanskih zemalja (članicama OIC - Organizacije Islamske Konferencije), na polju direktnog i portfolio finansiranja vanjske trgovine i finansija, bankarskih i poslova zajedničkog ulaganja (joint venture).

5. Da surađuje sa drugim domaćim i inostranim bankama, firmama i organizacijama, koje prihvataju aktivnosti Banke i koje mogu doprinijeti ostvarivanju njenih ciljeva.³⁹¹

Banka se obavezala da će preduzimati aktivnosti koje su u skladu sa Zakonom i principima poslovanja islamskih banaka.

Banka, za sada, uglavnom, odobrava dugoročne kredite stanovništvu (sa rokom otplate do 15 godina) za finansiranje kupovine, izgradnje i adaptacije stambenih prostora na području BiH.

³⁹¹ Statut BBI – Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Model finansiranja kreiran je na principima umanjujućeg ili opadajućeg finansijskog partnerstva korištenjem modela ijara (najma) i opadajuće mušarake. Klijent banke deponuje najmanje 30% ukupno potrebnih sredstava, dok banka obezbjeđuje ostatak. Sredstva se koriste za zajedničku kupovinu nekretnine (mušaraka) koja će se klijentu dati u finansijski najam (ijara). Mjesečna najamnina koju plaća klijent sastoji se iz dva dijela: rente i doplate učešća, odnosno isplate bančinog dijela uloga u zajedničkom poslu (opadajuća mušaraka). Visina rente zavisi od tržišnih uslova i dijeli se između dva partnera u skladu sa njihovim učešćem u finansijskom partnerstvu. Dopлата učešće predstavlja iznos kojim klijent uvećava svoj udio u finansijskom partnerstvu.

Banka učestvuje u finansiranju i do 70% kupoprodajne cijene kupovine ili izgradnje, dok ostatak predstavlja učešće klijenta. U slučaju adaptacije Banka može učestvovati i do 100% vrijednosti troškova investiranja. Otplata se vrši u jednakim mjesečnim ratama čija visina ne prelazi 1/3 neopterećenih porodičnih primanja korisnika kredita. Cijena kredita određena je na osnovu jednogodišnje evropske referentne kamatne stope EURIBOR i profitne marže banke koja iznosi 4,5%. Cijena finansiranja iznosi oko 8% godišnje uz bančino zadržavanje prava na njenu korekciju svakih šest ili dvanaest mjeseci. Banka, takođe naplaćuje i naknadu za obradu finansijskog zahtjeva u iznosu 1% od vrijednosti odobrenog kredita, ili minimalno 100 KM.

Zaključak

Osnovni zaključci prvog poglavlja su:

1. Kroz lingvističku i terminološku analizu pojmova širka i mudāreba, pokazano je da se radi o konceptima koji ne samo da imaju duboko ukorijenjeno značenje u jeziku i jurisprudenciji islama, već i reflektuju načela saradnje, podjele rizika i međusobne odgovornosti.
2. Analizom različitih vrsta partnerstava – od širketu ‘l-ibāha, preko širketu ‘l-milk i širketu ‘l-‘aqd, pa do mudārebe – razjašnjena je kompleksna struktura pravnih modela koje su islamski učenjaci razvijali s ciljem omogućavanja pravedne i efikasne poslovne saradnje među ljudima.
3. Mudāreba kao oblik “pasivnog” partnerstva ima posebno mjesto u odnosu na druge vrste obostrano “aktivnih” partnera zbog činjenice da je u mudarebi, jedna ugovorna strana (mudarib) poslovno aktivna, a druga (rabbu ‘l-mal) “pasivna”.
4. Analizom prisustva osnovnih šerijatskih principa (emanet-povjerenje i adalet-pravednost) u širka i mudareba partnerstvima, i utemeljenosti ovih partnerstava u osnovnim šerijatskim izvorima (Kur’an, Sunnet, Idžma i Kijas), potvrđena je upotreba prefiksa “islamski” u definisanju širke i mudarebe kao islamskih modela poslovnog partnerstva.
5. Analizom sličnosti i razlika u vrstama poslovnih partnerstava vidljiva je fleksibilnost i sloboda koju islamski pravници priznaju ugovornim stranama pri zaključivanju ugovora o poslovnom partnerstvu uz uslov da se precizno navedu (usmeno ili pismeno) ključni elementi ugovora o partnerstvu.

Osnovni zaključci drugog poglavlja su:

6. Kroz analizu definicija četiri klasične pravne škole – hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske – uočava se da i pored različitih formulacija, postoji konsenzus u pogledu osnovnih elemenata partnerstva: zajedničko ulaganje imetka, raspodjela profita i preuzimanje rizika.
7. Analizom osnovnih samostalnih ugovora o emānetu (povjerenju), vekāletu (zastupništvu), kefāletu (jamstvu) i idžāri (zakupu) i obimu njihove uključenosti u ugovor o partnerstvu, jasno su definisani nivo prava i obaveza partnerskih strana u svakoj pojedinačnoj vrsti partnerstva.
8. Analizom osnovnih faktora za stjecanje prava na dobit: māl (imetak), ‘amal (rad) i damān (garancija) postavljen je temelj za razumijevanje šerijatski prihvatljivih principa raspodjele

profita i identifikaciju pravno-moralne odgovornosti u partnerstvu.

Osnovni zaključci trećeg poglavlja su:

9. Iako sve pravne škole priznaju ugovore o širki i mudarebi kao validne oblike poslovnog partnerstva, njihova raznolikost u klasifikaciji, broju i vrsti prihvaćenih modela partnerstva svjedoči o pravnoj dinamici i interpretativnoj širini islamskog prava.

10. Iz klasifikacija modela poslovnih partnerstava po pravnim školama, evidentno je da hanefijska škola nudi najdetaljniju klasifikaciju sa više modela poput širketu 'l-'inān, širketu 'l-mufāwāda, širketu 'l-wudžūh, i širketu 'l-abdān. Druge škole variraju u broju priznatih modela i u preciznosti njihovih definicija. Malikijska pravna škola prepoznaje slične modele hanefijskim, ali ih često svodi na opštiju klasifikaciju partnerstva u imetku i radu. Šafijska i hanbelijska škola također prepoznaju slične forme, ali s manjim brojem podvrsta i postavljaju dodatne uvjete za priznavanje određenih modela.

11. Iako postoje razlike u klasifikaciji modela po pravnim školama one nisu suštinske, već proizilaze iz različitih metodoloških pristupa i razumijevanja potreba tržišta i društvenih okolnosti. Time se potvrđuje da islamski pravni sistem omogućava fleksibilnu primjenu partnerstava u skladu s okolnostima vremena i mjesta, što čini široku osnovu za implementaciju ovih modela i u savremenom poslovnom kontekstu.

Osnovni zaključci za četvrto poglavlje su:

12. U klasičnim djelima islamskih učenjaka sva praktična ekonomska pitanja tog vremena su temeljito obrađena na osnovu islamskog ekonomskog učenja utemeljenog na osnovnim izvorima Islama. Iz samih naslova knjiga evidentno je da su ekonomska pitanja bila u fokusu interesa tadašnjih islamskih učenjaka.

13. Razvoj islamske ekonomske misli prošao je u svojoj dugoj historiji kroz nekoliko različitih perioda do polovine 20. stoljeća kada dolazi do nastanka Islamske ekonomije kao zasebne naučne discipline.

14. Suvremeni islamski teoretičari su utemeljili Islamsku ekonomiju ne kao alternativni model konvencionalnoj ekonomiji (socijalizma i kapitalizma) već kao pokušaj oživljavanja i reinterpretaciji islamskih ekonomskih normi u suvremenim okolnostima koji su za posljedicu imali značajan uticaj na pravo i ekonomiju savremenih islamskih društava.

15. Osnov za nastanak i razvoj islamskih banaka bili su između ostalih i postojeći islamski modeli širka i mudareba partnerstva koji danas egzistiraju u praksi prilagođeni poslovanju u bankarskom sektoru kroz modele finansiranja na bazi partnerstva (mušareka) i modele finansiranja na bazi podjele profita (mudareba).

Konačan zaključak na kraju ovog rada je da su širka i mudareba kao modeli poslovnog partnerstva egzistirali u teoriji i praksi od samog početka uspostave islamskog društva u sedmom stoljeću. Određene promjene i nadogradnja ovih modela kroz historiju je bilo uzrokovano promjenom načina i poslovanja muslimana ali su te promjene prolazile provjeru validnosti od strane islamskih pravnika sve do danas. Ispravnost današnjih bankarskih modela mušareke i mudarebe moraju potvrditi šerijatski odbori kako bi ovi modeli mogli zadržati prefiks "islamski".

Širka i mudareba-islamski modeli poslovnog partnerstva između teorije i prakse

Ovaj magistarski rad obrađuje islamske modele poslovnog partnerstva – širku i mudarebu – iz ugla klasičnog fikha i njihove primjene u savremenim finansijskim sistemima. Kroz analizu teorijskih osnova, pravne strukture i konkretne prakse, rad pokazuje da ovi modeli predstavljaju šerijatski zasnovane, etički utemeljene i funkcionalno primjenjive oblike ugovora koji odgovaraju savremenim potrebama muslimanskog društva.

Prvi dio rada objašnjava lingvističko i terminološko porijeklo pojmova širka i mudareba, kao i njihove oblike i uvjete valjanosti prema četiri pravne škole. Središnji dio rada donosi uporednu analizu ova dva modela, naglašavajući njihove međusobne sličnosti i razlike, kako na teorijskom, tako i na praktičnom nivou. U završnom dijelu, rad prikazuje mogućnosti i izazove njihove primjene u savremenom kontekstu, s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.

Zaključuje se da su širka i mudareba održivi i vrijedni modeli koji, uz odgovarajući institucionalni okvir, edukaciju i regulatornu podršku, mogu postati osnova za razvoj etičkog, šerijatski prihvatljivog i društveno korisnog finansijskog sistema.

Abstract

Title: *Širka and Mudāraba – Islamic Models of Business Partnership Between Theory and Practice*

This master's thesis explores the Islamic models of business partnership — *širka* and *mudāraba* — through the lens of classical Islamic jurisprudence (*fiqh*) and their application in modern financial systems. By analyzing their theoretical foundations, legal structures, and practical implementation, the study demonstrates that these models represent Sharia-compliant, ethically grounded, and functionally viable contractual frameworks suitable for contemporary Muslim societies.

The first part of the thesis clarifies the linguistic and terminological origins of *širka* and *mudāraba*, as well as their various forms and validity conditions according to the four Sunni

legal schools. The central part presents a comparative analysis of the two models, highlighting their similarities and differences at both theoretical and practical levels. The final section discusses the opportunities and challenges of implementing these models in a contemporary context, with a special focus on Bosnia and Herzegovina.

The thesis concludes that *širka* and *mudāraba* are sustainable and valuable instruments which, given proper institutional support, education, and regulatory infrastructure, can serve as the foundation for the development of an ethical, Sharia-compliant, and socially beneficial financial system.

الملخص

العنوان: الشُّرْكَة والمضاربة - نماذج الشراكة التجارية الإسلامية بين النظرية والتطبيق

يتناول هذا البحث نماذج الشراكة في الإسلام - الشُّرْكَة والمضاربة - من زاوية الفقه الإسلامي الكلاسيكي ومن خلال دراسة تطبيقاتها في الأنظمة المالية المعاصرة. ومن خلال تحليل الأسس النظرية، والبنية القانونية، والممارسات العملية، يبيّن البحث أن هذه النماذج تُعدّ عقودًا قائمة على الشريعة، مؤسسة على مبادئ أخلاقية، وقابلة للتطبيق في واقع المجتمعات المسلمة الحديثة.

يشرح القسم الأول من البحث الأصل اللغوي والمصطلحي لمفاهيم الشُّرْكَة والمضاربة، وأشكالهما، وشروط صحتها حسب المذاهب الفقهية الأربعة. أما القسم الرئيسي فيقدم دراسة مقارنة بين النموذجين، مسلطاً الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بينهما من الناحية النظرية والعملية. وفي القسم الأخير، يناقش البحث إمكانيات وتحديات تطبيق هذه النماذج في السياق المعاصر، مع التركيز الخاص على البوسنة والهرسك.

ويخلص البحث إلى أن الشُّرْكَة والمضاربة هما نموذجان قابلان للاستدامة، ويمكن أن يشكلّا أساساً لنظام مالي أخلاقي ومقبول شرعاً

ونافع اجتماعيًا، إذا ما توافرت لهما البيئة المؤسسية المناسبة، والتوعية، والدعم التشريعي والتنظيمي.

Prilozi:

Tabela: transliteracija i transkripcija korištenih termina

Br.	Arapski	Transliteracija	Transkripcija (fonetska)	Značenje
1	شِرْكَة	širkah	širka	partnerstvo
2	مُضَارَبَة	muḍārabah	mudareba	pasivno partnerstvo
3	مَال	māl	mal	imetak
4	عَمَل	'amal	amel	rad
5	ضَمَان	ḍamān	daman	garancija, odgovornost
6	رِبَا	ribā	riba	kamata (zabranjena dobit)
7	أَمَانَة	amānah	emanet	povjerenje
8	وَكِيل	wakīl	vekil	zastupnik
9	شَرِيعَة	šarī'ah	šerijat	islamski zakon
11	رِبْح	ribḥ	ribh	dobit
12	خَسَارَة	ḥasārah	hasara	gubitak
13	عَمَل	'amal	amel	rad
14	مُعَامَلَاتُ فِقْهِ	fiqh mu'āmalāt	fikh muamelat	pravne transakcije (islamsko pravo)
15	مُفَاوَضَة	mufāwaḍah	mufaveda	potpuno partnerstvo
16	وَكَا لَة	wakālah	vekalet	punomoć, zastupništvo
17	كَفَالَة	kafālah	kefala	garancija, jemstvo
18	إِجَارَة	ijārah	idžara	zakup ili najam
19	مَال	māl	mal	imetak
20	مُرَابَحَة	murābahah	murabeha	prodaja s poznatim profitom
21	سَلَم	salam	selem	avansna kupoprodaja
22	إِسْتِصْنَاع	istisnā'	istisna	kupovina narudžbom
23	مَقَاصِدُ الشَّرِيعَة	maqāṣid aš-šarī'ah	mekasidu 'l-šerija	ciljevi šerijata
25	إِجْمَاع	iğmā'	idžma	konsenzus učenjaka
25	إِجَاب	iğāb	idžab	ponuda
26	قَبُول	qabūl	kabul	prihvatanje
27	رَبُّ الْمَال	rabb al-māl	rabbu 'l-mal	vlasnik kapitala
28	صِيغَة	ṣiğah	sigā	formulacija ugovora
29	شِرْكََة الْأَمْوَال	širkat al-amwāl	širketu 'l-emval	partnerstvo imovine
30	شِرْكََة الْمَلِك	širkat al-milk	širketu 'l-milk	vlasničko partnerstvo
31	شِرْكََة الْعَقْد	širkat al-'aqd	širketu 'l-akd	ugovorno partnerstvo
32	شِرْكََة الْعِنَان	širkat al-'inān	širketu 'l-inan	kapitalno partnerstvo s

				ograničenjem
33	شِرْكَة الْوُجُوْه	širkat al-wuğūh	širketu 'l-vudžuh	partnerstvo na osnovu reputacije

Izvori i literatura

Knjige

1. Abū Zayd, Muḥammad 'Abd al-Mun'im, *al-Muḍāraba wa Taṭbīqātuhā al-'Amalīya fī al-Maṣārif al-Islāmīya*, al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996.
2. Ad-Dasūqī, Muḥammad b. Aḥmad b. 'Arafa, *Hāšiyat ad-Dasūqī 'alā Šarḥ al-Kabīr*, Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyya, (izvor korišten sa : <http://www.islamweb.net>)
3. Al 'Umari Akram Diya', *Madinan Society at the Time of the Prophet*, The International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia U.S.A. 1995.
4. Al- Džaziri 'Abd al-Rahman, *Kitāb al-fiqh 'alā al-maḍāhib al-arba 'a*, Dār al-Fikr
5. Al-Harran Saad, Zakaria Mustafa i Khalid Haniza, *Islamska strategija marketinga – iskorjenjivanje siromaštva u ruralnim područjima Malezije, (s engleskog Lejla Hrelja, Lejla Dragnić)* El-Kalem, Sarajevo, 1996.
6. Al-Kasānī, Abū Bakr Mas'ūd b. Aḥmad, *Badā'i' aš-Šanā'i' fī Tartīb aš-Šarā'i'*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1986, (izvor korišten sa : <http://www.islamweb.net>, poglavlja o širki i mudarebi).
7. Al-Margīnānī, Burhān ad-Dīn 'Alī b. Abī Bakr, *al-Hidāya Šarḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Dār Ihyā' at-Turāt al-'Arabī, Beirut, 1995.
8. Al-Salami al-Muhtar Muhammad, *Al-Qiyas (Analogy) and its Modern Applications, (translated from Arabic by: Prof.Dr. Mohammad Hashim Kamali)*, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1999.
9. Al-Sarahsi, Abū Bakr Muḥammad b. Aḥmad, *al-Mabsūṭ*, Dār al-Ma'ārifa, 1989 (izvor korišten sa: <http://www.islamweb.net>, poglavlja o širki i mudarebi)
10. Amin Sayed Hassan, *Pravni sistemi Srednjeg Istoka, (prevod sa engleskog Azra Saračević)*, Rijaset Islamske Zajednice BiH, El-Kalem, Sarajevo, 1998.
11. Antonijević Zoran, *Privredno pravo*, Savremena administracija, Beograd, 1976.

12. Ar-Ramlī, Muḥammad b. Šihāb ad-Dīn, *Nihāyat al-Muḥtāḡ ilā Šarḥ al-Minhāḡ*, Dār al-Fikr, 1984, (izvor korišten sa : <http://www.islamweb.net>)
13. Aš-Šāfi'ī, Muḥammad b. Idrīs, *al-Umm*, Dār al-Ma'ārifa, 1990 (izvor korišten sa: <http://www.islamweb.net>)
14. Beekun Rafik Issa, *Islamic Business Ethics*, The International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia U.S.A., 1997.
15. Burnazović Tufik, *Strana ulaganja u Bosni i Hercegovini i u svijetu*, Hod, Sarajevo, 1996.
16. Chapra, M. Umer, *Towards a just monetary system*, The Islamic Foundation, Leicester, UK. 1985.
17. Dizdarević Sead, *Poslovno pravo: pravne norme, dioničarstvo, obligacije*, Univerzitetska knjiga, Sarajevo, 2003.
18. Džananović Ibrahim, *Idžtiḥad u prva četiri stoljeća Islama*, Vrhovno starješinstvo islamske zajednice u SFRJ, Sarajevo, 1986.
19. *Ekonomski leksikon*, (glavni urednik Zvonimir Baletić), Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Masmedija, Zagreb, 1995.
20. El-Ashker, Ahmed Abdel-Fattah, *The Islamic business enterprise*, Croom Helm Ltd, Beckenham, Kent, 1987.
21. Habib Ahmed, *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 2002.
22. Hadžić Fikret, *Islamsko bankarstvo i ekonomski razvoj*, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2005.
23. Handžić Mehmed, *Studije iz šerijatskog prava: izabrana djela knjiga V*, Ogledalo, Sarajevo, 1999.
24. Ibn al-Humām, Kāmil ad-Dīn b. 'Abd al-Wāḥid, *Fath al-Qadīr*, Dār al-Fikr, (izvor korišten sa: <http://www.islamweb.net>)
25. Ibn Nudžaym, Zayn al-'Ābidīn b. Ibrāhīm, *al-Baḥr ar-Rā'iq Šarḥ Kanz ad-Daqā'iq*, Dār al-Kutub al-Islāmī, (izvor korišten sa: <http://www.islamweb.net>)
26. Ibn Qudāma, Muwaffaq ad-Dīn 'Abd Allāh b. Aḥmad, *al-Muḡnī*, Dār Iḥyā' at-Turāt al-'Arabī, 1985., (izvor korišten sa: <http://www.islamweb.net>)
27. Ibn Rušd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Muḡtahid wa Nihāyat al-Muqtašid*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut, 1988,

28. Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn 'Umar, *Radd al-Muḥtār 'alā ad-Durr al-Muḥtār*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1992. (izvor korišten sa: <http://www.islamweb.net>, poglavlja o širki i mudarebi)
29. Karadavi (el), Jusuf, *Halal i haram u islamu*, (preveli Džemaludin Latić i Seid Smajkić), Ljiljan, Sarajevo, 1997.
30. Karadavi (el), Jusuf, *Razumijevanje prioriteta*, (prijevod s arapskog: Salih Haušić), Bemust, Sarajevo, 2000.
31. Karadavi (el), Jusuf, *Univerzalni model društvenog života*, (prevodilac Besim Čanić) El-Kalem, Sarajevo, 2000.
32. Karčić Fikret, i Karić Enes, *Šerijatsko pravo u savremenim društvima*, Pravni centar – Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 1998.
33. Karčić Fikret, *Studije o šerijatskom pravu*, Bemust, Zenica, 1997.
34. Khan, Muhammad Akram, *Economic Teachings of Prophet Muhammad- A select Anthology of Hadith Literature on Economics*, International Institute of Islamic Economics, i Institute of Policy Studies, Islamabad, Pakistan, 1989.
35. Kharofa Ala'Eddin, *Transactions in Islamic Law*, A.S.NOORDEEN, Kuala Lumpur, 1997.
36. Khurshid Ahmad, (ed.), *Elimination of Riba From The Economy*, Institute of Policy Studies, Islamabad, Pakistan, 1995.
37. Khurshid Ahmad, (ed.), *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, Leicester, U.K, 1980/1400 H.
38. Khurshid Ahmad, *The Contemporary Economic Challenges and Islam*, Institute of Policy Studies, Islamabad, 2002.
39. Krkić Safet, *Ekonomija Bosne u turskom periodu: polovi rasta*. Univerzitetska knjiga, Mostar, 2000.
40. *Medželle i Ahkami Šerije – Otomanski građanski zakonik*, (priređio i dopunio Mehmedalija Huremović), Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1997. (reprint)
41. Muftić Teufik, *Arapsko-bosanski rječnik*, (III. izdanje), Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovine, El-Kalem, 1997.
42. Nomani Ferhad i Rahnema Ali, *Islamski ekonomski sistemi*, (s engleskog Almasa Kapić), El-Kalem, Sarajevo, 1996.

43. Nyazee, *Khan Ahsan Imran, Islamic Law of Business Organization: Partnerships*, International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, 1997.
44. Rahman, Afzal-ur, *Economic Doctrines of Islam – Banking and Insurance, (Vol. 4)*, The Muslim Schools Trust, London, 1979
45. Rahman, Afzal-ur, *Economic Doctrines of Islam, (Vol.I, 1990), (Vol.II, 1995)*, Islamic Publications, Lahore, Pakistan.
46. Sadeq AbulHasan M., i Ghazali Aidit, *Pregled islamske ekonomske misli, (s engleskog Hrelja Lejla)*, El-Kalem, Sarajevo, 1996.
47. Saleh Nabil A., *Unlawful gain and legitimate profit in Islamic law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
48. Siddiqi Muhammad Nejatullah, *Banking Without Interest*, The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1983.
49. Siddiqi Muhammad Nejatullah, *Economics: An Islamic Approach*, Institute of Policy, and Islamic Foundation, UK. 2001.
50. Siddiqi Muhammad Nejatullah, *Issues in Islamic Banking*, The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1983.
51. Siddiqi Muhammad Nejatullah, *Muslim Economic Thinking: A survey of contemporary literature*, International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, Jeddah, and The Islamic Foundation, Leicester, UK. 1988.
52. Siddiqi Muhammad Nejatullah, *Partnership and profit-sharing in Islamic law*, The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1987/1407 H.
53. Smailagić Nerkez, *Leksikon Islama*, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
54. Smolo Edib, *Uvod u islamsku ekonomiju i finansije: teorija i praksa*, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013.
55. Tahir Sayyid, Ghazali Aidit, i Agil Syed Omar Syed, *Pregled mikroekonomije – islamska perspektiva, (s engleskog Kadira Hodžić)*, El-Kalem, Sarajevo, 1996.
56. Todorović Ljubo, i Hadžimusić Mensur, *Privredna društva – preduzeća Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH*, Fineks, Sarajevo, 2003.
57. Tuhmaz Mahmud Abdulhamid, *Hanefijski fikh: novi pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife, uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta*,

(preveli s arapskog Zuhdija Hasanović, Muhammed Mehanović, Kenan Musić i Ahmed Purdić), Knjiga 4, Bemust, Sarajevo, 2007.

58. Usmani Taqi Muhammad, *Uvod u islamske finansije*, (s engleskog preveli Ahmet Alibašić i Amel Kovačević), Selsebil, Živinice, 2003.

59. Wahba al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damask: Dar al-Fikr, 1984.

60. Zaman, Hasan-uz, S.M., *The Economic Functions of The Early Islamic State*, International Islamic Publishers, Karachi, Pakistan, 1981.

61. Çizakça, Murat, *A comparative evolution of business partnerships: the Islamic world and Europe, whit specific reference to the Otoman Archives*, E.J.Brill, Leiden, The Netherlands, 1996.

62. Štulanović Muharem i Hadžić Fikret, *Osnovi islamske ekonomije i finansija: kroz izvore šerijatskog prava*, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću i Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 2007.

63. ‘Alī al-Khafīf, *al-Šarikāt fī al-fiqh al-islāmī: buḥūt muqāranah*, Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Kairo, 2009.

64. Hammād Nazīh, *Mu‘ğam al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādīya fī luġat al-Fuqahā’*, al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, Herndon, Virginia U.S.A., 1993.

Članci, rasprave i studije

1. Emšo Muhamed, „Abeceda islamskog bankarstva – Krediti u islamskom i pozitivnom pravu (II)“, Preporod, broj 16/930, 15. August 2010.

2. Ghazali, (el) Abdel Hamid, Profit Versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1994.

3. Hadžić Fikret, *Islamsko bankarstvo – kratke naznake jedne bosanske šanse*, Glasnik, Rijaset Islamske Zajednice, Sarajevo, br.4-6, 1995.

4. Hadžić S. Fikret, „Islamsko bankarstvo – primjena finansijskih instrumenata u praksi islamskih banaka“, *Znakovi vremena*, Naučno-istraživački Institut „Ibn Sina“, Sarajevo, br.3., jesen/zima 2000.

5. Ibreljić Izet, „Kamata i lihvarstvo u teoriji i praksi i problem tranzicije savremene islamske privrede u beskamatnu“, *Znakovi vremena*, Naučno-istraživački Institut „Ibn Sina“, Sarajevo, vol.4/5, dvobroj 13/14, jesen/zima 2001./2002.

6. Ihsanoglu Ekmeleddin, "Poslovna etika u multireligijskom kontekstu: imovinske transakcije u islamu", preveo Alibašić Ahmet, Dostupno na: www.bosanskialim.com/rubrike/tekstovi/000126R016.PDF, [30.04.2007]
7. Khan Fahim, "Human Resources Mobilization Through The Profit-Loss Sharing Based Financial System", Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1992.
8. Khan Tariqullah i Bendjilali Boualem, "Economics of Diminishing Musharakah", Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1995.
9. Khan Tariqullah, "Practices and Performance of Modaraba Companies: A Case Study of Pakistan's Experience", Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1996/1416.
10. Khan, Fahim, "Islamic Financial Institutions (Seminar Proceedings held in Jakarta, Indonesia in September 1990)", Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1995.
11. Khayrullah Walid, *Al-Muqaradah Bonds as the Basis of Profit-Sharing*, Islamic Economic Studies (Vol.1. ,No.2, Muharram 1415H/ June 1994), Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jedda.
12. Klepić Džemal, „Društveni paradoksi – Zašto nam se osporava pravo na halal imovinu“, Preporod, broj 24-1/866-867, 15.Decembar 2007. – 1. Januar 2008.
13. Klepić Džemal, „Islamsko bankarstvo – principi, sadržaj, primjer Velike Britanije, perspektiva“, Preporod, broj 13/831, 1.Juli 2006.
14. Mannan Abdul Mohammad, *Islamic Socioeconomic Institutions and Mobilization of Resources with Special Reference to Hajj Management of Malaysia*, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1996 .(1417 H.)
15. Ramić Šukrija, „Abeceda islamskog bankarstva: Trgovina valutama“, Preporod, broj 5/847 – 1. mart 2007.
16. Ramić Šukrija, „Abeceda islamskog bankarstva: Havala – transfer duga ili prava (II)“, Preporod, broj 15-16/881 – 1. i 15. August 2008.
17. Ramić Šukrija, „Abeceda islamskog bankarstva: Idžara (II)“, Preporod, broj 2/916 – 15. Januar 2010.
18. Ramić Šukrija, „Abeceda islamskog bankarstva: Investiranje i halal štednja“, Preporod, broj 20/862 – 15. oktobar 2007.

19. Ramić Šukrija, „Abeceda islamskog bankarstva: Jemstvo“, Preporod, broj 3/869 – 1. Februar 2008.
20. Ramić Šukrija, „Abeceda islamskog bankarstva: Selem i paralelni selem (III)“, Preporod, broj 19/933 – 1. Oktobar 2010.
21. Ramić Šukrija, „Abeceda islamskog bankarstva: Štednja i investiranje u BBI“, Preporod, broj 21/863 – 15. novembar 2007.
22. Ramić Šukrija, „Islamski fondovi i mikrofinansiranje u službi realizacije socijalne dimenzije islamskog bankarstva“, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Godište 7., br.7., Zenica, decembar 2009.
23. *Tabung Haji as An Islamic Financial Institution : The Mobilization of Investment Resources in An Islamic Way and The Management of Hajj*, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1995.

Ostali izvori

1. Alihodžić Amela i Mazullo Geoffrey, „Upravljanje dioničarskim društvima: Uvod u osnovne koncepte“, USAID Projekat pravne i regulatorne reforme, prezentacija u Hotelu AA u Jelahu, 15.septembar/rujan 1999.
2. Belleflamme, Paul, Lambert, Thomas, Schwienbacher, Armin. Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, *Journal of Business Venturing*, Vol. 29, Issue 5, 2014, pp. 585–609. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2013.07.003
3. Resolutions and recommendations of the Council of Islamic Fiqh Academy: 1985-2000, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 2000

Internet izvori

1. *"Kako poslovati u BiH"*, Prezentacija državne Agencije za promociju inostranih ulaganja u BiH (FIPA), Dostupno na: http://ag-puls.ba/index_dok.htm , [22.03.2011]
2. *Bosansko komparativno pravo: skripta*, *Bh-pravnici.com.*, Dostupno na: <http://www.scribd.com/doc/29099121/Bosansko-Komparativno-Pravo-Skripta>, [16.04.2011]

3. Chika Umar Aliyu, “*Fiqhul Mu'amalaat And The Need For Islamic Economics: A Clarification Of Misconception*”, *Journal of Objective Studies*, vol: 5, issue: 1, 1993, pages: 90-97., dostupno u: http://www.financeinislam.com/article/2_15/1/332 [2.04.2011]
4. Douglas W. Arner, Janos Barberis i Ross P. Buckley, *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?*, University of Hong Kong, 2015, dostupno na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553 [pristupljeno 1. 7. 2025].
5. Farooq Mohammad Omar, “*Partnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing?*”, *Review of Islamic Economics (Special Issue)*, Vol. 11, pp. 67-88, 2007. Dostupno u : <http://ssrn.com/abstract=1415239>, [1.01.2011]
6. Konjhodžić Halid i Romić Sanja, *Poslovno pravo: Skripta za pripremu ispita za vanredne student, Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i turizam*, dostupno na: http://www.fmt.ba/attachments/012_poslovno%20pravo%20skripta.doc [pristupljeno 01.07.2025]
7. Nicholas HD Foster, “*Islamic Commercial Law: An Overview*”, *School of Law and School of Oriental and African Studies University of London, Barcelona, Oktobar 2006*, Dostupno u: <http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/122208/169328> [13.02.2011]
8. Timur Kuran, “*The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots of Economic Underdevelopment in the Middle East*”, *The Journal of Economic History*, Vol. 63, No. 2 (Jun., 2003), pp. 414-446, Dostupno u: <http://www.jstor.org/pss/3132442> [15.08.2009]
9. *Zakon o privrednim društvima-RS*, "Službeni glasnik Republike Srpske", Dostupno na: http://ag-puls.ba/ogl/Zakon_o_privrednim_drustvimaRS.pdf, [22.03.2011]
10. *Zakon o privrednim društvima*, “*Službene novine Federacije BiH*”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 88/08, Dostupno na: [http://ag-puls.ba/ogl /Zakon%20o%20privrednim%20drustivima%20FBiH.pdf](http://ag-puls.ba/ogl/Zakon%20o%20privrednim%20drustivima%20FBiH.pdf), [22.03.2011]